

UNIVERSITE D'ANTANANARIVO

ECOLE DOCTORALE INGENIERIE ET GEOSCIENCES

EQUIPE D'ACCEUIL DOCTORALE :

GEOSCIENCES MATERIAUX MINERAUX ORGANIQUES ET
GEMMES, GEOENERGIE, GEOMATIQUE

THESE

Pour l'obtention du grade de Docteur de l'Université d'Antananarivo

**MODELISATION DE LA FRAUDE FISCALE A MADAGASCAR BASEE
SUR MACHINE LEARNING : APPROCHE PAR L'ANALYSE
DISCRIMINANTE**

Présentée par :

RABEMIAFARA Ruffin Michel

2024

UNIVERSITE D'ANTANANARIVO

ECOLE DOCTORALE INGENIERIE ET GEOSCIENCES

EQUIPE D'ACCEUIL DOCTORALE : GEOSCIENCES
MATERIAUX MINERAUX ORGANIQUES ET GEMMES,
GEOENERGIE, GEOMATIQUE

**MODELISATION DE LA FRAUDE FISCALE A MADAGASCAR
BASEE SUR MACHINE LEARNING : APPROCHE PAR
L'ANALYSE DISCRIMINANTE**

Présentée par :

RABEMIAFARA Ruffin Michel

Devant le jury composé de :

Président du Jury : RASOLOMANANA Eddy Harilala, Professeur Titulaire
Directeur de thèse : RAHARIMALALA Laurence, Professeur Titulaire
Rapporteur externe : RAVELOSON Andriamihaja Harimisa, Professeur
Rapporteur interne : RANDRIANASOLO Rivoarison, Professeur Titulaire
Examineurs : - RANDRIANJA Roger, Professeur Titulaire
- RAKOTO David, Professeur

DEDICACE

Je dédie ce modeste travail :

** À Dieu tout puissant,*

** À ma femme qui m'a soutenu tout au long de mes études de doctorat,*

** À mes trois enfants,*

** À mon frère et à ma mère,*

** À toute ma famille et amis.*

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, je tiens à

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette thèse.

Tout d'abord, je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères à Monsieur le Professeur **RASOLOMANANA Eddy Harilala, Professeur Titulaire**, Président du Jury, pour sa bienveillance, ses conseils avisés et son soutien indéfectible tout au long de ce parcours. Votre expertise et votre rigueur ont été des sources d'inspiration constantes.

Je remercie également Madame le Professeur **RAHARIMALALA Laurence, Professeur Titulaire**, Directrice de thèse, pour sa guidance précieuse et son accompagnement tout au long de mes recherches. Votre confiance en mes capacités et vos encouragements m'ont permis de surmonter les défis rencontrés.

Je souhaite également exprimer ma reconnaissance aux membres du jury : **RANDRIANJA Roger, Professeur Titulaire ; RANDRIANASOLO Rivoarison, Professeur Titulaire ; RAVELOSON Andriamihaja Harimisa, Professeur ; RAKOTO David, Professeur ;** pour leurs évaluations rigoureuses et leurs commentaires constructifs qui ont enrichi mon travail. Votre expertise et vos perspectives ont été d'une grande valeur pour moi.

Enfin, je n'oublie pas de remercier l'ensemble du corps professoral et administratif de l'école doctorale INGE, votre soutien logistique et moral a été essentiel dans la réalisation de ce projet. Merci pour votre disponibilité et votre écoute.

Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué, de loin ou de près, à la réalisation de ce travail.

À tous, je vous adresse mes plus sincères remerciements. Votre contribution a été déterminante dans l'aboutissement de cette thèse, et je vous en suis profondément reconnaissant.

RABEMIAFARA Ruffin Michel

[novembre 2024]

GLOSSAIRE

- **Algorithme** : Suite d'instructions ou d'opérations permettant de résoudre un problème ou de réaliser une tâche.
- **Analyse discriminante** : Méthode statistique utilisée pour distinguer des groupes ou des classes en se basant sur des variables explicatives. Elle est souvent utilisée pour la classification.
- **API** : interface de programmation d'application, est un ensemble de définitions et de protocoles qui facilitent la communication entre deux applications. Cela permet à une application d'accéder aux fonctionnalités ou aux données d'une autre application, sans avoir à en connaître le code interne.
- **Classification** : Processus de catégorisation des données en classes ou groupes prédéfinis
- **Courbe ROC (Receiver Operating Characteristic)** : graphique qui représente la performance d'un modèle de classification binaire. Elle permet d'évaluer la capacité d'un modèle à discriminer entre les classes positives et négatives en fonction du seuil de classification choisi. La courbe ROC trace le taux de vrais positifs (sensibilité) en fonction du taux de faux positifs (1 - spécificité) pour différents seuils de classification. Plus la courbe ROC est proche du coin supérieur gauche, meilleure est la performance du modèle.
- **Covariance** : Mesure de la manière dont deux variables changent ensemble. En analyse discriminante, elle est utilisée pour comprendre les relations entre les variables.
- **Crawling** : aussi appelé exploration web, est une technique qui consiste à parcourir le web de manière automatique, en suivant les liens entre les pages. Il est utilisé par les moteurs de recherche pour indexer le web et par d'autres applications pour collecter des données.
- **Ensemble Methods (Méthodes ensemblistes)** : Techniques qui combinent plusieurs modèles de machine learning pour améliorer la performance prédictive.
- **Entropie** : dans le contexte des arbres de décision, est une mesure du désordre ou de l'incertitude présente dans un ensemble de données. Elle quantifie la probabilité de trouver un élément d'une classe particulière dans cet ensemble.
- **F1 Score** : Mesure de la précision d'un modèle de classification, calculée comme la moyenne harmonique de la précision et du rappel.

- **Feature (Caractéristique)** : Variable ou attribut utilisé comme entrée dans un modèle de machine learning.
- **Fokontany** : Subdivision administrative de base malgache, pouvant comprendre des hameaux, des villages, des secteurs ou des quartiers
- **Framework** : ensemble cohérent de composants logiciels structurels qui sert à créer les fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou partie d'un logiciel, c'est-à-dire une architecture.
- **Fraude fiscale** : Acte illégal visant à échapper à l'impôt par des moyens tels que la dissimulation de revenus ou la falsification de documents fiscaux.
- **Gradient Descent (Descente de gradient)** : Algorithme d'optimisation utilisé pour minimiser une fonction de coût en ajustant les paramètres du modèle.
- **Indice de Gini** : mesure de l'impureté d'un ensemble de données dans le contexte de l'arbre de décision. Il est utilisé pour évaluer la qualité d'une division d'un ensemble de données en fonction d'une variable. Plus l'indice de Gini est bas, plus la division est considérée comme bonne. L'indice de Gini est calculé en soustrayant la somme des carrés des proportions de chaque classe dans un nœud de l'ensemble de données à 1.
- **Machine Learning (Apprentissage automatique)** : Branche de l'intelligence artificielle qui permet aux systèmes de s'améliorer automatiquement à partir de l'expérience sans être explicitement programmés.
- **Matrice de covariance** : Matrice qui contient les covariances entre toutes les paires de variables d'un ensemble de données.
- **Modélisation** : Processus de création d'un modèle qui représente un système ou un phénomène réel, utilisé pour prédire ou analyser des comportements.
- **Overfitting (Surapprentissage)** : Situation où un modèle de machine learning s'ajuste trop étroitement aux données d'entraînement, au détriment de sa performance sur des données nouvelles.
- **Parsing** : ou analyse syntaxique, est le processus de conversion d'un texte ou d'un fichier en un format structuré. Il est utilisé pour analyser des langages de programmation, des formats de données, des documents XML ou HTML, etc.
- **Precision (Précision)** : Mesure de la proportion de prédictions positives correctes par rapport à l'ensemble des prédictions positives.
- **Recall (Rappel)** : Mesure de la proportion de vrais positifs détectés par rapport à l'ensemble des vrais positifs.

- **ROC Curve (Courbe ROC)** : Graphique utilisé pour évaluer la performance d'un modèle de classification, en traçant le taux de vrais positifs contre le taux de faux positifs.
- **Séquential Analysis (Analyse séquentielle)** : Méthode statistique qui analyse les données au fur et à mesure qu'elles sont collectées, souvent utilisée pour la détection précoce de la fraude.
- **Supervised Learning (Apprentissage supervisé)** : Type de machine learning où le modèle est entraîné sur des données étiquetées, c'est-à-dire des données pour lesquelles les résultats sont connus.
- **Taux d'erreur dans un arbre de décision** : proportion de prédictions incorrectes que l'arbre fait sur un ensemble de données. Il est calculé en divisant le nombre d'erreurs par le nombre total d'observations dans l'ensemble de données.
- **Underfitting (Sous-apprentissage)** : Situation où un modèle de machine learning est trop simple pour capturer les tendances des données d'entraînement, conduisant à une mauvaise performance.
- **Validation croisée** : Technique utilisée pour évaluer la performance d'un modèle de machine learning en le testant sur plusieurs sous-ensembles des données.
- **Web scraping** : parfois appelé harvesting ou en français moissonnage, est une technique d'extraction des données de sites web par l'utilisation d'un script ou d'un programme dans le but de les transformer et les réutiliser dans un autre contexte comme l'enrichissement de bases de données, le référencement ou l'exploration de données.

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Evolution de recettes fiscales de 2020 à 2022 (en milliards d'Ariary).....	10
Tableau 2:codage de variables dummy avec 3 catégories.....	122
Tableau 3:résultats issus du modèle Kurtosis de l'erreur-standard	130
Tableau 4:Facteur ₁₀ de Bayes	131
Tableau 6:Coefficients pour LDA.....	136
Tableau 7: Matrice de Confusion	139
Tableau 8:Performance du Modèle	140

LISTE DES FIGURES

Figure 1: apprentissage supervisé	48
Figure 2: schéma d'interaction entre l'agent et son environnement.....	58
Figure 3: interface Power AMC	73
Figure 4: Anaconda	74
Figure 5: courbe ROC	97
Figure 6: structure d'un arbre de décision	98
Figure 7: fonctionnement d'un arbre de décision	98
Figure 8: schéma d'une forêt aléatoire.....	100
Figure 9: Fonctionnement de l'algorithme de forêt aléatoire.....	102
Figure 10: Algorithme de processus d'ajustement.....	104
Figure 11: descente de gradient (source: auteur)	114
Figure 12: méthode de Newton-Raphson.....	115
Figure 13: Aperçu de l'algorithme en Python utilisant la formule mathématique du modèle bayésien pour la détection de fraude fiscale.....	117

LISTE DES ABREVIATIONS

- ACP** : analyse en composantes principales
- API** : Interface de Programmation d'Applications (Application Programming Interface en anglais), est un ensemble de règles et de protocoles qui permet à différentes applications ou systèmes de communiquer entre eux.
- Ar** : Ariary
- CA** : Chiffre d'Affaires
- CAH** : La classification ascendante hiérarchique
- CDH** : La classification descendante hiérarchique
- CDI** : Code Des Impôts
- CF** : Centre Fiscal
- CGI** : Code General des Impôts
- CPF** : Code des Procédure Fiscales
- CSP** : Contrôle Sur Pièces
- DGE** : Direction des Grandes Entreprises
- DGI** : Direction Générale des Impôts
- DGT** : Direction Générale du Trésor
- DRCF** : Direction de Recherche et du Contrôle Fiscal
- Eq** : Equation
- FMI** : Fonds Monétaire International
- GAN** : Generative Adversarial Network
- GMM** : modèle de mélange gaussien
- GRU** : Gated Recurrent Unit
- HT** : Hors Taxe
- IPVI** : Impôt sur les Plus-Values Immobilières
- IR** : Impôt sur les Revenus
- IRSA** : Impôt sur les Revenus Salariaux et Assimilés
- IS** : Impôt Synthétique
- LDA** : Analyse Discriminante Linéaire (Linear Discriminant Analysis)
- LSTM** : long short term memory
- MAD** (Mean Absolute Deviation) : écart moyen absolu
- ML** : Machine Learning
- MLP** : perceptron multicouche

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique

OLS (Option Least Square) : option moindre carré

RNN : Recurrent Neural Network

TVA : Taxes sur la Valeur Ajoutée

WLS (weighted least squares) : moindres carrés pondérés

SOMMAIRE

DEDICACE

REMERCIEMENTS

GLOSSAIRE

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES FIGURES

LISTE DES ABREVIATIONS

SOMMAIRE

RESUME

INTRODUCTION GENERALE

CADRE DE L'ETUDE : CONTEXTE DE LA RECHERCHE - INTERET DE L'ETUDE –
PROBLEMATIQUES - HYPOTHESES

PREMIERE PARTIE: ETUDES ET RAPPEL BIBLIOGRAPHIQUES

CHAPITRE 1 : LA FRAUDE FISCALE

CHAPITRE 2 : LES MESURES MISES EN PLACE A MADAGASCAR POUR
LUTTER CONTRE LA FRAUDE FISCALE

CHAPITRE 3 : MACHINE LEARNING ET DEEP LEARNING

CHAPITRE 4 : L'ANALYSE DISCRIMINANTE

DEUXIEME PARTIE : MATERIELS ET METHODES

CHAPITRE 5 : MATERIELS TECHNOLOGIQUES ET OUTILS DE
DEVELOPPEMENT et D'IMPLEMENTATION DE L'ALGORITHME

CHAPITRE 6 : METHODOLOGIES

TROISIEME PARTIE : RESULTATS -INTERPRETATIONS ET DISCUSSIONS

CHAPITRE 7 : RESULTATS OBTENUS

CHAPITRE 8 : PERSPECTIVES ET DISCUSSION

CONCLUSION GENERALE

TABLE DES MATIERES

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

RESUME

La fraude fiscale constitue un problème majeur pour la gestion des finances publiques à Madagascar, où elle compromet la capacité de l'État à mobiliser les ressources nécessaires au développement économique et à la fourniture de services publics essentiels. Cette thèse se concentre sur la modélisation de la fraude fiscale en utilisant l'analyse discriminante, une méthode statistique qui permet de classer les contribuables en fonction de leur propension à commettre une fraude. L'objectif principal de cette recherche est de développer un modèle d'analyse discriminante adapté au contexte malgache, capable d'identifier avec précision les contribuables à risque élevé de fraude. Pour ce faire, nous avons utilisé un ensemble de données fiscales détaillées comprenant des variables socio-économiques et comportementales. Le modèle a été évalué sur sa capacité à prédire efficacement les comportements frauduleux et à fournir des recommandations pratiques pour les autorités fiscales. Le taux de la détection de la fraude fiscale dans les unités opérationnelles de l'Administration Fiscale malgache est passé d'environ 10% à près de 80% grâce à l'utilisation de notre modèle. Les résultats montrent que l'analyse discriminante est un outil efficace pour détecter la fraude fiscale, en mettant en évidence les variables clés associées à la fraude. Le modèle a démontré une bonne performance en classant les contribuables et en identifiant les facteurs de risque les plus significatifs. Ces résultats ont des implications importantes pour l'amélioration des pratiques de contrôle fiscal et la formulation de politiques publiques adaptées. Cette thèse contribue à une meilleure compréhension de la fraude fiscale à Madagascar et offre des outils analytiques précieux pour renforcer les efforts de lutte contre la fraude. Les perspectives futures incluent l'exploration de techniques de modélisation avancées et l'évaluation continue de l'impact des réformes fiscales.

Mots-clés : Fraude fiscale, Analyse discriminante, Modélisation, Madagascar, Détection de la fraude, Gestion des risques fiscaux

ABSTRACT

Tax evasion is a major problem for public finance management in Madagascar, where it compromises the state's ability to mobilize the resources needed for economic development and the provision of essential public services. This thesis focuses on modelling tax evasion using discriminant analysis, a statistical method that classifies taxpayers according to their propensity to commit fraud. The main objective of this research is to develop a discriminant analysis model

adapted to the Malagasy context, capable of accurately identifying taxpayers at high risk of fraud. To do this, we used a detailed tax dataset including socio-economic and behavioral variables. The model was evaluated on its ability to effectively predict fraudulent behavior and provide practical recommendations for tax authorities. The rate of detection of tax fraud in the operational units of the Malagasy Tax Administration has increased from approximately 10% to nearly 80% thanks to the use of our model. The results show that discriminant analysis is an effective tool for detecting tax fraud, by highlighting the key variables associated with fraud. The model performed well in classifying taxpayers and identifying the most significant risk factors. These results have important implications for improving tax audit practices and formulating appropriate public policies. This thesis contributes to a better understanding of tax evasion in Madagascar and provides valuable analytical tools to strengthen anti-fraud efforts. Future prospects include the exploration of advanced modelling techniques and the ongoing evaluation of the impact of tax reforms.

Keywords: Tax fraud, Discriminant analysis, Modelling, Madagascar, Fraud detection, Tax risk management

INTRODUCTION GENERALE

La fraude fiscale demeure une préoccupation majeure à l'échelle mondiale, sapant les bases mêmes des systèmes fiscaux et compromettant la justice et l'équité financière. Au fil des décennies, l'évolution rapide des structures économiques et l'internationalisation des transactions ont complexifié la détection et la prévention de ces pratiques frauduleuses. La fraude fiscale est un problème majeur qui coûte des milliards de dollars aux gouvernements du monde entier. Les autorités fiscales s'efforcent de lutter contre la fraude fiscale en utilisant une variété de techniques, notamment des audits, des inspections et des analyses de données (Report, G. T. E., 2024).

Le contexte malgache est marqué par une économie largement informelle, une administration fiscale souvent perçue comme inefficace, et une faible culture de la conformité fiscale parmi les contribuables (Madagascar, P., 2022). Ces facteurs rendent la lutte contre la fraude fiscale particulièrement ardue. Les efforts du gouvernement pour améliorer la collecte des impôts et réduire les pertes fiscales doivent donc être soutenus par des outils robustes et efficaces pour détecter et prévenir ces pratiques illégales.

Cette recherche se plonge dans l'univers complexe de la fraude fiscale, cherchant à élaborer des modèles prédictifs et analytiques capables de démystifier les schémas et les tendances cachés derrière ces actes frauduleux. En exploitant des techniques avancées de modélisation statistique, d'apprentissage automatique et d'analyse prédictive, cette recherche vise à apporter une contribution significative à la lutte contre la fraude fiscale, en offrant aux autorités fiscales, aux décideurs politiques et aux chercheurs des outils puissants pour comprendre, anticiper et contrer ces activités frauduleuses.

Son importance s'accroît à mesure que la fraude fiscale transcende les frontières nationales et que les acteurs économiques opèrent de manière de plus en plus sophistiquée. Les impacts économiques et sociaux de la fraude fiscale sont profonds, entraînant des pertes financières considérables pour les gouvernements, des distorsions économiques, et sapant la confiance des citoyens dans l'équité du système fiscal.

Cette thèse adopte une approche multidisciplinaire, intégrant des perspectives de l'économie, de la finance, de la technologie de l'information et des sciences comportementales pour élaborer des modèles robustes et holistiques de la fraude fiscale. En examinant les facteurs économiques, les tendances du marché, les comportements individuels et les nouvelles technologies, cette recherche aspire à transcender les limites traditionnelles de la compréhension de la fraude fiscale.

Pour identifier les comportements frauduleux et améliorer la gestion des risques fiscaux la modélisation statistique offre des perspectives intéressantes. Plus précisément, l'analyse discriminante, une méthode statistique utilisée pour classifier des observations dans des groupes prédéfinis, peut s'avérer un outil puissant pour la détection de la fraude fiscale. Cette approche permet non seulement d'identifier les contribuables les plus à risque, mais aussi de comprendre les facteurs déterminants de la fraude, facilitant ainsi l'élaboration de politiques fiscales plus ciblées et efficaces.

À travers cette exploration, nous aspirons à fournir des outils pratiques et des connaissances approfondies pour les acteurs gouvernementaux, les institutions financières et les organisations internationales cherchant à renforcer leurs mécanismes de prévention et de détection de la fraude fiscale. En unissant les forces de la recherche académique et des applications pratiques, cette thèse ambitionne de contribuer de manière significative à la préservation de l'intégrité des systèmes fiscaux mondiaux et à l'instauration d'une justice fiscale équitable pour tous.

Aussi, la présente thèse propose d'explorer la « **MODELISATION DE LA FRAUDE FISCALE A MADAGASCAR BASEE SUR MACHINE LEARNING : APPROCHE PAR L'ANALYSE DISCRIMINANTE** ».

L'objectif principal de cette étude est alors de trouver une méthode efficace pour détecter les cas de fraude fiscale. L'étude cherche à améliorer les techniques de détection de la fraude en utilisant des méthodes statistiques avancées, telles que l'analyse discriminante, afin de fournir à l'Administration fiscale des outils plus précis et fiables pour lutter contre ce type de fraude.

Pour atteindre cet objectif, cette thèse est structurée en trois grandes parties :

La première partie se consacrera à une revue de la littérature existante sur la fraude fiscale, en mettant l'accent sur les travaux théoriques et empiriques qui ont exploré les différentes dimensions de ce phénomène.

La deuxième partie sera dédiée à la description des données, des méthodes et des techniques utilisées dans cette recherche.

La dernière partie se portera sur la présentation et l'interprétation des résultats obtenus. Une discussion approfondie sera menée pour examiner les implications de ces résultats sur les politiques fiscales à Madagascar. Enfin, les limites de notre étude seront discutées, en même temps que les perspectives pour de futures recherches, notamment en ce qui concerne l'amélioration des modèles prédictifs et l'intégration de nouvelles données ou méthodes d'analyse.

CADRE DE L'ETUDE : CONTEXTE DE LA RECHERCHE - INTERET DE L'ETUDE – PROBLEMATIQUES - HYPOTHESES

CONTEXTE DE LA RECHERCHE

Gazton Jeze (Gazton Jeze, 1936) donne la définition suivante, sur l'impôt, qui sera plus tard adoptée par la plupart des fiscalistes: « *prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques* ». En d'autres termes, l'impôt constitue un prélèvement obligatoire effectué par voie d'autorité par l'État et les collectivités décentralisées sur les ressources des personnes vivantes sur son territoire ou y possédant des intérêts pour être affecté aux services d'utilité générale.

Il est l'un des moyens utilisés par le Gouvernement pour financer les dépenses publiques. Ainsi, chaque citoyen participe au paiement des impôts et taxe, que ce soit directement (impôts directs) ou indirectement (impôts indirects).

De nos jours, l'impôt joue un rôle important dans les revenus de l'État en contribuant à son budget. Il est caractérisé par son caractère obligatoire et l'absence de contreparties directs pour les contribuables. De plus, la logique de l'imposition implique-t-elle une notion de contrainte sur les contribuables, qui, en général, ne comprennent pas son utilisation ou sa destination précise.

De manière générale, le système fiscal à Madagascar repose sur la déclaration volontaire des contribuables. Cela signifie que les individus et les entreprises sont responsables et tenus de déclarer leurs revenus et leurs dépenses, de calculer les impôts et les taxes correspondantes, et de les payer au bureau fiscal compétent.

De ce fait, la tentation est grande pour se soustraire au paiement des sommes dues, en imputant la charge de l'imposition sur les autres contribuables, c'est la fraude fiscale.

INTERET DE L'ETUDE

Aussi, il est important de faire une détection précoce de ce phénomène. Les raisons sont nombreuses, entre autres :

- L'accroissement dans la confiance du système fiscal qui est essentiel afin de détecter rapidement les cas de fraude fiscale. Lorsque les fraudeurs sont repérés et punis, cela démontre l'efficacité du système et prouve que personne n'est exempt des lois fiscales. Cette approche incite les contribuables à respecter leurs obligations fiscales et à avoir une confiance accrue dans le système fiscal ;
- La prévention de perte financière importantes pour l'Etat. Les services publics tels que l'éducation, les soins de santé et les infrastructures ne peuvent pas être financés correctement par l'Etat en raison du manque de revenus fiscaux. Cependant,

en détectant les revenus perdus et en prévenant de nouvelles pertes, il est possible de récupérer ces fonds nécessaires ;

- La préservation de l'économie nationale. La présence de fraude fiscale a un impact négatif sur l'économie, car elle diminue les ressources disponibles pour les investissements publics et crée une concurrence injuste entre les entreprises. En identifiant et en punissant les actes de fraude fiscale, le gouvernement protège l'économie en veillant à ce que les conditions de concurrence soient équitables et en favorisant la croissance économique ;
- Le respect de l'équité fiscale. En sanctionnant les fraudeurs fiscaux, on assure une plus grande équité fiscale et on empêche que certains contribuables ne soient injustement surchargés en termes de fiscalité, créant ainsi une disparité entre ceux qui respectent leurs obligations fiscales et ceux qui les évitent ; et
- La dissuasion. En détectant la fraude fiscale dès ses débuts, on envoie un message fort aux individus susceptibles de la commettre : les autorités fiscales sont attentives et prêtes à agir afin de prévenir et punir la fraude. Cette dissuasion incite les contribuables à ne pas tenter de frauder, ce qui entraîne une diminution du nombre de personnes susceptibles de commettre une fraude.

Néanmoins, il faut l'admettre que c'est un défi complexe, nécessitant l'utilisation de différentes méthodes et outils.

Des chercheurs proposent diverses méthodes pour repérer la fraude fiscale. Ainsi, il est possible d'utiliser des modèles statistiques, en utilisant la méthode de l'analyse discriminante, afin d'analyser les données fiscales et détecter des schémas ou des anomalies qui pourraient suggérer une éventuelle fraude.

PROBLEMATIQUES

La question centrale de notre recherche est : dans quelle mesure l'analyse discriminante, couplée aux techniques de machine learning, peut-elle améliorer la détection de la fraude fiscale ?

Cette question peut se détailler de la façon suivante :

a. Identification des variables discriminantes :

- Quelles sont les variables les plus pertinentes pour différencier les contribuables frauduleux de ceux qui ne le sont pas ?
- De quelle manière peut-on mesurer et collecter ces variables de façon fiable ?

b. Efficacité de l'analyse discriminante :

- Quelle est l'efficacité de l'analyse discriminante pour identifier la fraude fiscale en comparaison avec d'autres méthodes de machine learning ?
- Quels sont les taux de faux positifs et de faux négatifs liés à cette approche ?

c. Intégration des données :

- Comment intégrer des données provenant de différentes sources (déclarations fiscales, transactions financières, etc.) pour améliorer la précision du modèle ?
- Quels sont les défis liés à la qualité et à la disponibilité des données ?

d. Prévention de la fraude :

- De quelle manière les résultats issus de l'analyse discriminante peuvent-ils contribuer à la lutte contre la fraude fiscale ?
- Quelles sont les considérations éthiques et juridiques liées à l'application de ces méthodes pour identifier et prévenir la fraude ?

HYPOTHESES

Afin de répondre à ces questions, les hypothèses suivantes sont avancées. En ce qui concerne :

a. Les variables discriminantes :

Les variables financières (telles que les revenus, les déductions et les transactions) ainsi que les variables comportementales (comme l'historique des déclarations et les anomalies dans celles-ci) présentent des différences significatives entre les contribuables frauduleux et ceux qui ne le sont pas.

b. L'efficacité de l'analyse discriminante

L'analyse discriminante présente une précision équivalente ou supérieure à celle des autres méthodes de machine learning dans le domaine de la détection de la fraude fiscale.

c. L'intégration des données

L'intégration de données provenant de multiples sources renforce l'efficacité du modèle d'analyse discriminante en diminuant les taux de faux positifs et de faux négatifs.

d. La prévention de la fraude

L'application des résultats issus de l'analyse discriminante contribue à diminuer le taux de fraude fiscale en repérant et en surveillant les comportements à risque.

PREMIERE PARTIE :
ETUDES ET RAPPEL
BIBLIOGRAPHIQUES

CHAPITRE 1 : LA FRAUDE FISCALE

La fraude fiscale est un problème ancien qui entrave depuis longtemps la collecte des impôts destinés à financer les dépenses de l'État. Les fraudeurs cherchent à éviter autant que possible de payer leurs impôts en utilisant différentes techniques de fraude. Cette fraude a un impact sur les recettes fiscales, entraînant une diminution de celles-ci et pénalisant ainsi la réalisation des actions de l'État qui dépendent de ces recettes. En réalité, la fraude fiscale est un phénomène complexe et difficile à comprendre (**Claude, 1990**). Avant d'entrer dans les détails, il est important d'avoir une vision d'ensemble de ce phénomène.

Dans ce chapitre les sujets suivants seront abordés :

- Tout d'abord, la notion de fraude fiscale. L'objectif est de définir la fraude fiscale et de clarifier les confusions entre les termes tels que l'évasion fiscale ou les paradis fiscaux ;
- Ensuite, les motifs de la fraude fiscale. Ces motifs comprennent généralement les méthodes d'imposition utilisées, le manque de civisme fiscal et le niveau de pression fiscale ;
- Enfin, les différentes manifestations de cette fraude. Ces manifestations peuvent être techniques, liées à des catégories spécifiques d'opérations frauduleuses ou à des catégories particulières de contribuables.

1.1. CONCEPT SUR LA FRAUDE FISCALE, EVASION FISCALE ET PARADIS FISCAUX

Toutes les autorités mondiales s'accordent sur la condamnation de la fraude fiscale et mettent en place des mesures pour la combattre. Malgré ces efforts, il est indéniable que la fraude fiscale persiste.

La fraude fiscale, bien que condamnée par les lois et dénoncée par les discours politiques, demeure une pratique répandue parmi les contribuables qui cherchent par tous les moyens à éviter de payer leurs impôts. En effet, elle semble indifférer aux convictions morales des individus (Européen, P., 2019)

La fraude fiscale varie en termes d'ampleur d'un pays à l'autre, avec une différence notable entre les pays développés et les pays en voie de développement. Les pays développés, bénéficiant d'un système plus efficace, sont mieux équipés pour combattre ce phénomène, tandis que les pays en voie de développement, dotés d'un système moins performant, sont plus exposés à la fraude fiscale.

HYPOTHESES

Afin de répondre à ces questions, les hypothèses suivantes sont avancées. En ce qui concerne :

a. Les variables discriminantes :

Les variables financières (telles que les revenus, les déductions et les transactions) ainsi que les variables comportementales (comme l'historique des déclarations et les anomalies dans celles-ci) présentent des différences significatives entre les contribuables frauduleux et ceux qui ne le sont pas.

b. L'efficacité de l'analyse discriminante

L'analyse discriminante présente une précision équivalente ou supérieure à celle des autres méthodes de machine learning dans le domaine de la détection de la fraude fiscale.

c. L'intégration des données

L'intégration de données provenant de multiples sources renforce l'efficacité du modèle d'analyse discriminante en diminuant les taux de faux positifs et de faux négatifs.

d. La prévention de la fraude

L'application des résultats issus de l'analyse discriminante contribue à diminuer le taux de fraude fiscale en repérant et en surveillant les comportements à risque.

1.1.1. La pression fiscale

La pression fiscale est définie comme la mesure économique de la contrainte exercée par l'ensemble des impôts, exprimée par le rapport entre les recettes fiscales et le revenu national. L'augmentation de la pression fiscale est souvent citée comme l'une des raisons principales de la fraude fiscale. Cet accroissement se traduit généralement par une hausse des prélèvements, ce qui pousse les contribuables à réagir en recourant à la fraude.

L'intensification de la pression fiscale peut être considérée à la fois de manière subjective et objective. Subjectivement, chaque contribuable a sa propre perception de cette augmentation, qui est souvent négative. Cependant, objectivement, l'État a un objectif précis en augmentant la pression fiscale : « augmenter les recettes fiscales ».

1.1.1.1. L'augmentation de la pression fiscale subjective

Il existe un seuil de tolérance à l'impôt. Ce seuil est appelé *pression fiscale psychologique*. Elle est souvent de nature individuelle, mais parfois elle peut prendre une forme collective.

1.1.1.1.1. La pression fiscale psychologique individuelle

D'après Reynaud, P. L., (Reynaud, P. L., 1958) la pression fiscale psychologique individuelle est exprimée par la formule suivante :

$$\text{pression fiscale psychologique} = \frac{\text{total des prélèvements supportés par le contribuable}}{\text{ensemble de ses revenus avant l'impôt}} \quad (\text{Eq n}^{\circ}01)$$

La frustration du contribuable concernant l'imposition dépend donc : de la méthode de déclaration ; du processus de recouvrement ; et du type d'impôt.

La technique de déclaration est considérée comme une source de consternation fiscale, car si un contribuable omet, par exemple, de faire une déclaration sur un élément qu'il est censé déclarer, il risquera d'être soumis à un contrôle fiscal. Aussi, en utilisant la méthode d'évaluation de la matière imposable, l'Administration fiscale évite les conflits potentiels entre le fisc et le contribuable.

En ce qui concerne le mode de recouvrement, l'impôt retenu à la source, tel que l'IRSA, est moins pénible. En effet, le contribuable ne perçoit pas réellement leur présence et est moins agacé.

Par ailleurs, le contribuable peut également ressentir de l'agacement en raison de la nature de l'impôt. En effet, les impôts directs sur les revenus sont perçus comme une charge plus

lourde que les impôts indirects tels que la TVA. De plus, la majorité des consommateurs ignorent même l'existence de ces taxes.

1.1.1.1.2. La pression fiscale psychologique collective

Lorsque la pression fiscale psychologique est collective, elle représente les perceptions des contribuables concernant le niveau global des prélèvements. Dans ce cas, l'irritation des contribuables à l'égard des impôts dépend principalement de leurs convictions politiques. Bien que cela soit assez rare, cela peut parfois se produire. Cela se manifeste principalement par des discours politiques encourageant la population à refuser de payer leurs impôts pour des raisons politiques. Par exemple, en 1981 en France, certains membres du Parti socialiste, y compris M. Mitterrand lui-même, ont appelé à une pause fiscale (Martinez, 1990)

1.1.1.2. L'augmentation de la pression fiscale objective

Les recettes fiscales à Madagascar ont connu une croissance constante. Cela est, par exemple, observable durant les trois dernières années, de 2020 à 2022. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre, comme en témoigne la révision à la hausse des prévisions de recettes fiscales chaque année. Le tableau ci-dessous illustre l'évolution des recettes fiscales sur cette période.

Tableau 1: Evolution de recettes fiscales de 2020 à 2022 (en milliards d'Ariary)

ANNEE	2020	2021	2022
RECETTES FISCALES	8 730	10 485	13 050

Source : OCDE

En observant ce tableau, il est évident qu'en trois ans, les prélèvements ont connu un accroissement sans cesse. Cette hausse constante des prélèvements obligatoires soulève la question de l'existence d'un seuil maximum à ne pas dépasser. En effet, cette augmentation continue des prélèvements entraîne une croissance continue de la pression fiscale, incitant ainsi les contribuables à éviter l'impôt et à se livrer à la fraude fiscale.

1.1.1.3. Le droit de se défendre face à l'oppression fiscale

Dans ce paragraphe, nous allons aborder la question du droit des contribuables à se défendre contre la pression fiscale, qu'ils qualifient de "pression fiscale oppressive ou oppression fiscale". En effet, le droit de se défendre face à « l'oppression fiscale » a été soutenu à la fois par les théories et les pratiques, et sa confirmation et sa justification sont établies.

1.1.1.3.1. La confirmation du droit de se défendre face à l'oppression fiscale

Le droit de résister à l'oppression est considéré comme le plus naturel de tous les droits de l'homme, comme le souligne l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Ce droit a été également reconnu comme étant « le plus sacré et le plus indispensable des devoirs » dans le projet de Déclaration des droits de l'homme du 19 avril 1943, à travers son article 21.

Par la suite, il convient également de souligner que la mise en place juridique intervient également lors des élections. En effet, si une fiscalité est mise en œuvre mais rejetée par les citoyens, cela entraîne une sanction électorale à l'encontre des dirigeants qui l'ont instaurée. Cela conduit alors à l'élection d'un candidat favorable à une fiscalité plus acceptée par la population, notamment par le biais d'une réduction d'impôts, à la tête du pays.

Finalement, des révolutions ont éclaté en raison du mécontentement de la population face à l'oppression fiscale. Un exemple notable est l'indépendance des États-Unis, qui est survenue suite à la résistance des colons américains à payer des impôts aux Anglais. (Environnement, 2017)

1.1.1.3.2. La justification du droit de se défendre face à l'oppression fiscale

La justification morale du droit de se défendre contre l'oppression fiscale est évidente. Cela est particulièrement vrai dans le cas de l'évasion fiscale, qui a mis en lumière le doute en faveur du contribuable. En France, par exemple, à l'époque de l'Ancien Régime, tous les auteurs ont souligné l'importance du libre choix de la voie la moins imposée. Cet enseignement était motivé par le caractère oppressif de la fiscalité de l'époque.

1.1.2. La fraude fiscale

La fraude fiscale consiste à contourner de manière illégale les obligations fiscales afin d'éviter de contribuer aux charges publiques. Selon MARGARAIZ (MARGARAIZ, 1985) : « la fraude fiscale embrasse tous les gestes matériels, toutes les opérations comptables, tous les actes juridiques, toutes les manœuvres et combinaisons auxquels ont recours des contribuables ou des tiers pour se soustraire à l'application des impôts »

La fraude fiscale implique une intention délibérée de tromperie et des actions concrètes telles que la non-déclaration ou la sous-déclaration de revenus, les erreurs intentionnelles, l'organisation de l'insolvabilité ou d'autres manœuvres. Il est important de ne pas confondre la fraude fiscale avec la simple soustraction fiscale.

La fraude fiscale n'est pas seulement pratiquée par les grandes entreprises. En effet, dès qu'une société met en place un système de prélèvement cohérent et centralisé, des mécanismes d'évasion fiscale apparaissent. Dans le domaine historique, certains de ces mécanismes de fraude ou d'évasion fiscale sont connus grâce à la tradition historique.

Les détournements les plus fréquents se produisent pendant l'exercice financier et sont dissimulés par des manipulations comptables telles que des erreurs de calcul, des omissions de recettes, des dépenses exagérées ou reportées, des prestations majorées avec la complicité de fournisseurs intéressés par la fraude. Les officiers peuvent également utiliser à leur avantage des fonds collectés qu'ils conservent jusqu'à ce qu'ils puissent les verser, en retardant les rapports de comptes. D'autres formes de fraude incluent la corruption des auditeurs et le trafic d'assignations.

1.1.1.1. Les aspects et la qualification de fraude fiscale

Il existe différents aspects de fraude fiscale, et trois conditions doivent être remplies pour qualifier un acte de fraude. Dans les paragraphes suivants, nous tenterons d'expliquer les différentes formes de fraude fiscale ainsi que les critères permettant de la qualifier.

1.1.1.1.1. Les aspects de la fraude fiscale

La fraude fiscale varie en fonction des activités des fraudeurs. Leurs méthodes vont de la dissimulation des revenus à l'utilisation de paradis fiscaux. Ci-après quelques manifestations de la fraude fiscale.

1.1.1.1.1.1. Absence volontaire des déclarations des revenus

Le système fiscal Malgache est basé sur la déclaration. Cependant, certains contribuables ne respectent pas les délais légaux pour déposer leurs déclarations fiscales et profitent de l'absence de rappel de l'administration pour éviter de payer leurs impôts.

1.1.1.1.1.2. Dissimulation des chiffres d'affaires

La méthode la plus couramment employée est la sous-estimation, c'est-à-dire la non-déclaration d'une partie des chiffres d'affaires générés.

1.1.1.1.1.3. La fausse déclaration sur les importations

Afin de réduire la valeur en douane et ainsi diminuer les taxes à payer, les fraudeurs utilisent des fausses factures pour les marchandises importées. Ces fausses factures peuvent provenir de fournisseurs qui font partie du même groupe que le fraudeur. Il existe également ce que l'on appelle "les prête-noms", qui sont des sociétés ou entreprises créées uniquement pour quelques opérations et qui disparaissent après ces opérations.

Cette méthode est principalement utilisée par les grands importateurs de marchandises qui profitent de l'ignorance des prête-noms pour éviter de payer des impôts. En effet, les prête-noms sont souvent des employés de ces sociétés.

1.1.1.1.4. Les ventes et/ou achats sans factures

Les fraudeurs utilisent des ventes et/ou achats sans factures pour éviter de prouver l'existence des marchandises dans leurs registres comptables (absence de factures d'achats ou de documents d'importation). En conséquence, cela permet de réduire les montants des chiffres d'affaires taxables à la TVA et imposables à l'IR.

1.1.1.1.5. Les factures fictives

Les factures fictives servent également à augmenter les charges et à réduire ainsi les bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu.

1.1.1.1.6. La manipulation des comptabilités

Cette technique consiste à :

- Minorer la valeur des stocks ;
- Majorer les prix de revient ;
- Faire des achats fictifs ; et

Utiliser des comptes courants d'associé pour virer les bénéfices imposables non déclarés.

1.1.1.1.2. La qualification de la fraude fiscale

Un acte est considéré comme une fraude lorsque les trois éléments suivants sont présents : l'élément légal ; l'élément matériel ; et l'élément intentionnel.

1.1.1.1.2.1. L'élément légal

La fraude fiscale se concentre principalement sur la violation de la loi. Ainsi, la loi est l'élément légal essentiel.

1.1.1.1.2.2. L'élément matériel

En droit fiscal, l'élément matériel se réfère à l'action active d'un contribuable. L'élément matériel correspond donc au moyen utilisé.

1.1.1.1.2.3. L'élément intentionnel

Il s'agit de la volonté du contribuable de violer la loi, c'est-à-dire de commettre consciemment l'infraction. L'intention peut également être définie comme une intention frauduleuse concernant l'acte illicite commis. Il est important de noter que si l'intention est absente, il ne s'agira que d'une simple erreur.

1.1.3. L'évasion fiscale

Il est impossible de comprendre la fraude fiscale sans examiner l'évasion fiscale, car ces deux concepts sont liés et constituent une forme d'évitement de l'impôt. L'évasion fiscale,

qui est une forme de fraude internationale, est favorisée par le droit international. Contrairement à la fraude, l'évasion fiscale ne viole pas la loi. Elle consiste à contourner la législation fiscale afin d'éviter d'être soumis à l'impôt. (Liliane, 2015)

1.1.3.1. Les formes d'évasion fiscale

Il existe différentes formes d'évasion fiscale, qui sont utilisées aussi bien par des individus que par des entreprises multinationales ou transnationales.

Pour les personnes physiques, telles que les riches contribuables nationaux, ils cherchent à placer leurs fortunes dans des territoires où la fiscalité est moins stricte. C'est l'exemple de la Suisse qui est en tête au niveau mondial en ce qui concerne la gestion de fortune à l'étranger pour ses clients (banque privée offshore).

En ce qui concerne les entreprises multinationales, elles utilisent la méthode consistant à transférer leurs bénéfices vers des pays offrant des avantages fiscaux exceptionnels afin d'éviter de payer des impôts sur ces bénéfices. Pour ce faire, elles recourent à des stratégies fiscales aussi astucieuses que complexes, en exploitant la prolifération des paradis fiscaux.

1.1.3.2. Les conséquences de l'évasion fiscale

L'évasion fiscale est un problème économique majeur dans le monde d'aujourd'hui. Elle fonctionne comme une véritable entreprise, avec des personnes chargées de la promotion, de la collecte des fonds et des investissements. Les pays en développement, tels que Madagascar, en subissent les conséquences de manière plus sévère que les pays du Nord. Les effets néfastes de l'évasion fiscale sont :

1.1.3.2.1. Fardeau des pays du sud

Selon l'OXFAM (*Oxford Committee for Famine Relief*) , le montant total des recettes fiscales perdues dans les pays en voie de développement, dû à la fois au placement des avoirs personnels dans des paradis fiscaux et aux transferts de bénéfices des sociétés vers l'étranger, c'est-à-dire à cause de l'évasion fiscale, est estimé à environ 170 milliards de dollars chaque année. (France, 2021)

1.1.3.2.2. Perturbation des relations internationales

L'évasion fiscale peut entraîner des tensions socio-politiques entre les États en créant un ressentiment entre les États bénéficiaires et ceux qui supportent le fardeau de ce phénomène. Selon **Broulaye Bagayoko**, membre de la Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement, la fuite des capitaux privés des pays les plus endettés d'Afrique subsaharienne représente 170% du PIB de la région, principalement vers des paradis fiscaux du Nord. Cela

entraîne la destruction de l'économie africaine. En tenant compte de cette fuite de capitaux, l'Afrique, généralement considérée comme irrémédiablement endettée, pourrait en réalité être le créancier du reste du monde.

1.1.4. Les paradis fiscaux

Un paradis fiscal désigne un pays ou une région qui propose des avantages fiscaux attractifs aux individus et aux entreprises étrangères dans le but de les attirer et de dynamiser l'économie du pays concerné. Ce régime fiscal se caractérise généralement par des taux d'imposition bas ou inexistant, une confidentialité bancaire stricte et une réglementation financière peu contraignante.

Les paradis fiscaux sont devenus une source croissante de scandales dans le domaine de la finance mondiale contemporaine. Leurs avantages fiscaux faussent les règles de la concurrence dans les échanges internationaux, ce qui est préoccupant. De plus, l'absence de contrôle fiscal, la possibilité d'accueillir des capitaux de manière illimitée et anonyme, ainsi que le caractère secret des opérations, font des paradis fiscaux un véritable risque pour l'économie mondiale.

1.1.4.1. Définition du concept paradis fiscaux

Le terme "paradis fiscal", également connu sous le nom de "tax haven" en anglais, fait référence à un pays ou à un territoire qui se caractérise par une imposition faible sur les avoirs ou les transactions des personnes non résidentes. Ce terme n'a de sens que lorsqu'il est comparé à d'autres pays où la fiscalité est plus élevée. Cette situation est souvent associée à un manque de transparence et à une réticence à fournir des informations, en particulier en ce qui concerne le secret bancaire.

Quelques critères doivent être pris en compte pour qu'on soit en présence des paradis fiscaux (ICD, 2006), à savoir :

- L'inexistence ou la faible imposition des revenus. Par contre un Etat pourrait appliquer un taux normal pour les impôts, mais dès qu'un revenu est de source étrangère, ou si le contribuable réalise une opération favorisée par la loi fiscale du pays d'accueil, ce taux est devenu très faible ;
- L'imposition insignifiante des revenus d'un contribuable, qui va de pair avec l'existence des obstacles sur la recherche de renseignements concernant ledit contribuable ;

- Le non transparence sur les dispositions administratives, législatives ou juridiques. En ce qui concerne l'accès par les autorités aux informations à propos d'un contribuable, cela est quasi impossible à cause de l'application stricte du secret bancaire.

1.1.4.2. Classement des paradis fiscaux

En règle générale, le classement des paradis fiscaux est basé sur les avantages fiscaux offerts par le pays d'accueil. On peut distinguer trois principales catégories pour classer ces paradis fiscaux :

- Les *zéro tax havens*, c'est-à-dire les Etats où la fiscalité n'existe pas pour toutes les opérations (locales, extérieures). A titre d'exemples, on peut citer les îles Bahamas, les îles Cayman, ... ;
- Les Etats qui n'imposent pas les sociétés offshores. Exemples : Gibraltar, Hong Kong, le Liechtenstein, ... ; et
- Les Etats qui exonèrent certains types de sociétés spécialisées, comme les sociétés holdings. Exemple : le Luxembourg.

1.2. LES MOTIFS DE LA FRAUDE FISCALE

Il n'existe pas d'explication unique pour les motifs de la fraude fiscale, (Stiglitz,2012). En réalité, les raisons qui poussent les fraudeurs à agir de cette manière sont diverses.

La conjoncture économique est l'un des principaux facteurs de la fraude. En effet, lorsqu'il y a une période d'inflation accompagnée d'une stagnation de l'activité économique, le fardeau fiscal devient lourd et la tentation de frauder augmente.

La politique est également une cause de la fraude fiscale. Dans ce cas, la fraude est une manifestation du désaccord des contribuables avec la politique fiscale du gouvernement. Par exemple, dans les années 50 en France, il y a eu un mouvement de protestation des artisans et petits commerçants contre les contrôles fiscaux.

Cependant, la conjoncture économique ou la conviction politique ne sont que des raisons qui entraînent la fraude fiscale, car les principaux motifs qui poussent les fraudeurs sont les méthodes d'imposition, le manque de civisme fiscal et la pression fiscale.

1.2.1. Le procédé d'imposition

Le système actuel d'imposition encourage la fraude en raison des méthodes utilisées pour déterminer et calculer les impôts. En fait, cela incite les contribuables à se livrer à des pratiques frauduleuses.

1.2.1.1. Le procédé d'assiette

Afin de bien comprendre le fonctionnement du procédé d'assiette utilisé par l'Administration fiscale Malgache, il est important de l'expliquer au préalable.

1.2.1.1.1. Le fonctionnement de l'assiette

L'assiette de l'impôt consiste à identifier les différents éléments constituant la base imposable et à établir les règles d'évaluation de cette dernière. Les éléments constitutifs de l'assiette sont les suivants:

- Les matières imposables : ce sont des éléments économiques, tels que les revenus ; les capitaux ; et les consommations, sur lesquels est assis l'impôt ;
- Le fait générateur : c'est l'événement, tels que les achats ; et les ventes, pour créer l'impôt ; et
- La personne imposable : c'est la personne, appelée contribuable ; redevable ; ou assujetti, qui doit l'impôt.

En ce qui concerne l'évaluation de la matière imposable, il existe deux principales catégories :

- L'évaluation directe : effectuée lorsque le contribuable fournit les informations nécessaires pour déterminer la base imposable. L'administration vérifie l'authenticité des renseignements fournis en contrôlant la déclaration du contribuable ; et
- L'évaluation indirecte : utilisée lorsque le contribuable ne dépose pas de déclaration.

Dans ce cas, l'administration utilise trois méthodes pour procéder à cette évaluation :

- La méthode d'évaluation indiciaire, également connue sous le nom de "taxation sur les éléments de train de vie", qui consiste à calculer l'impôt en se basant sur les signes extérieurs de richesse tels que les biens immobiliers, les véhicules, les voyages à l'étranger, ... ;
- La méthode d'évaluation forfaitaire consistant à évaluer de manière globale, par l'administration, les informations fournies par le contribuable lors d'une discussion. Ce régime d'imposition est destiné aux petits contribuables qui ne sont pas en mesure de tenir une comptabilité pour leurs opérations ;
- La taxation d'office, qui est une mesure appliquée par l'administration fiscale de manière unilatérale dans deux cas précis. Tout d'abord, lorsque le contribuable ne dépose pas sa déclaration dans le délai imparti par la loi auprès d'un bureau fiscal compétent. Ensuite, lorsque le contribuable ne tient pas une comptabilité régulière, ce qui est une exigence pour les contribuables soumis au régime

d'imposition du résultat réel, c'est-à-dire ceux dont le chiffre d'affaires et/ou les revenus sont supérieurs ou égaux à Ar 200.000.000.

1.2.1.1.2. La technique d'assiette utilisée

Le système fiscal Malgache est déclaratif. Cela signifie que les contribuables ont la liberté de remplir leur déclaration, ce qui facilite la fraude en permettant la dissimulation de revenus.

Il en va de même pour la fiscalité locale, telle que l'impôt foncier et l'impôt de licence. Ainsi, les propriétaires doivent déclarer les nouvelles constructions, tout comme les contribuables qui vendent des alcools et des produits alcooliques doivent faire une déclaration pour déterminer la base imposable.

Les déclarations faites sont présumées être véridiques et sincères, car l'Administration les considère comme telles jusqu'à preuve du contraire. Cette présomption est la raison qui pousse parfois les contribuables à commettre des fraudes.

La fiabilité de la déclaration du contribuable est donc compromise en raison de la forte tentation de dissimulation. On peut affirmer que cette tentation est directement liée à la quantité de contrôles effectués par l'administration fiscale. En d'autres termes, plus il y a de contrôles, moins la déclaration est précise.

A la suite des contrôles fiscaux, des sanctions sont mis en place, telles que l'inclusion des montants non déclarés dans le revenu imposable, les pénalités et les amendes fiscales. Cependant, ces mesures ne sont pas suffisamment dissuasives par rapport aux montants que le contribuable peut gagner en sous-estimant sa base imposable.

Néanmoins, la déclaration faite par un tiers qui a intérêt à être sincère est plus fiable que celle faite par le contribuable lui-même, qui peut être fautive. En effet, la loi impose aux tiers de divulguer à l'Administration les sommes qu'ils doivent verser ou dont ils ont connaissance. Ces déclarations sont donc considérées comme fiables, notamment lorsque les tiers ont un intérêt financier à protéger, comme dans le cas des ventes qui permettent de bénéficier de charges déductibles.

1.2.1.2. Le procédé de la liquidation

La liquidation est un autre procédé qui encourage les contribuables à se livrer à la fraude fiscale. Cependant, il est important de comprendre le fonctionnement de la liquidation avant d'expliquer ce qui a été mentionné précédemment.

1.2.1.2.1. Le mécanisme de la liquidation

La liquidation a pour but de déterminer le montant de la dette fiscale au moment où elle devient exigible. Lors du calcul des impôts à payer, des déductions, réductions ou majorations peuvent être appliquées. Lorsqu'on parle de liquidation d'impôt, on fait référence à la personne

chargée de réaliser cette liquidation ainsi qu'aux différents taux appliqués. La liquidation est effectuée :

- Soit par l'administration fiscale, tel est le cas par exemple pour : l'enregistrement des différents actes, et l'IS ;
- Soit par le contribuable, pour les cas de TVA, l'IR... ;
- Soit par des tiers : exemple pour l'IRSA.

En ce qui concerne les tarifs appliqués, il y a quatre options disponibles, à savoir :

- *L'impôt spécifique* : l'impôt est exprimé en unité monétaire par unité de la matière imposable ;

Exemple : le droit d'accise appliquée sur l'alcool éthylique dénaturé d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 90p100 vol (Impôts-Madagascar, 2022) est de Ar 2750/ L

Ce type d'impôt a comme avantage d'être facile à appliquer, et comme inconvénient d'être inélastique, c'est-à-dire que l'impôt n'augmente pas même si le prix de la matière imposable augmente, ce qui constitue un manque à gagner pour l'Etat.

- *L'impôt ad valorem* : l'impôt est exprimé en pourcentage de la base imposable.

Exemple : la TVA, 20p100 (Impôts-Madagascar, 2022) du prix de la base taxable.

L'avantage de ce type d'impôt est sa productivité, c'est-à-dire qu'il augmente avec la hausse du prix. L'inconvénient est qu'il fait naître l'idée de fraude ;

- *Le tarif progressif* : le taux augmente en fonction de l'augmentation de la valeur de la matière imposable.

Exemple : barème pour l'IRSA (Impôts-Madagascar, 2022), si la base d'imposition est :

- jusqu'à Ar 350 000 : le taux appliqué est de 0p.100 ;
- pour la tranche de revenu de Ar 350 001 à Ar 400 000 : le taux appliqué est de 5p.100 ;
- pour la tranche de revenu de Ar 400 001 à Ar 500 000 : le taux appliqué est de 10p.100 ;
- pour la tranche de revenu de Ar 500 001 à Ar 600 000 : le taux appliqué est de 15p.100 ;
- pour la tranche de revenu supérieure à 600 000 : le taux appliqué est de 20p100.

- *Le tarif fixe* : le droit est fixe, quel que soit la valeur stipulée dans l'acte.

Exemple : enregistrement des actes présentés volontairement à la formalité.

1.2.1.2.2. Le procédé de liquidation

Le procédé actuel de liquidation repose sur la méthode des déductions, ce qui peut inciter à la fraude. En effet, avant de calculer les impôts à payer, l'administration fiscale ou le contribuable effectue des corrections sous forme de déductions sur la base imposable brute ou

sur l'impôt brut. Par conséquent, les contribuables sont tentés à exagérer les charges déductibles.

L'augmentation des charges déductibles se concentre principalement sur les bénéfices bruts, qui sont soumis à l'imposition après déduction des dépenses engagées pour l'acquisition dans l'intérêt de l'entreprise. Cela repose sur le principe d'imposition sur une base nette. Ainsi, il est possible de réduire les impôts en augmentant simplement les charges.

Ce principe est l'un des facteurs qui poussent les contribuables à frauder. En effet, la multitude des charges déductibles annoncées le CGI, offrent aux contribuables plusieurs moyens selon leurs possibilités de frauder.

La manipulation de la TVA est une autre méthode utilisée pour augmenter les charges déductibles. La TVA est une taxe appliquée lors de l'achat de biens ou de services, payée par le consommateur final mais collectée et gérée par le redevable légal. Les entreprises assujetties à cette taxe peuvent déduire la TVA payée sur leurs dépenses, appelée TVA déductible. Les fraudeurs utilisent une astuce consistant à augmenter artificiellement cette TVA déductible. En augmentant cette dernière, qui est généralement supérieure à la TVA collectée, il n'y a plus de TVA à payer. Le fraudeur obtient ainsi un crédit de TVA, pouvant donner lieu à un remboursement de la part de l'administration.

1.2.2. L'incivisme fiscal

L'incivisme fiscal se réfère à l'opposition individuelle ou collective envers le paiement des impôts, ce qui constitue un défi majeur dans la lutte contre la fraude fiscale. Afin de mieux appréhender ce phénomène, il est nécessaire d'analyser les racines de l'incivisme fiscal ainsi que les différentes formes qu'il peut prendre.

1.2.2.1. Les origines de l'incivisme fiscal

L'incivisme fiscal découle de l'attitude de certains contribuables qui tolèrent la fraude fiscale. Les raisons de cette mentalité résident dans le manque de compréhension des contribuables vis-à-vis de la notion d'impôt.

1.2.2.1.1. La non compréhension par les contribuables de la notion d'impôt

L'incivisme fiscal trouve son origine dans la méconnaissance des contribuables quant à la signification de l'impôt. En effet, nombreux sont ceux qui considèrent le paiement des impôts comme une obligation plutôt qu'un devoir. Cette perception découle principalement du fait que la plupart des contribuables ignorent où vont réellement leurs impôts une fois payés. Malgré les efforts de sensibilisation de l'administration fiscale, qui sont toutefois limités en raison d'un

manque de ressources humaines, pour la plupart des contribuables payer les impôts est souvent perçu comme acte contraignant.

1.2.2.1.2. L'idée populaire sur les impôts

Actuellement, la notion répandue selon laquelle voler le fisc en évitant de payer ses impôts n'est pas considérée comme immorale. Cette idée est particulièrement répandue dans les pays francophones, où la fraude est perçue comme un comportement tout à fait normal. De plus, les fraudeurs se vantent de leurs exploits publiquement. En revanche, dans les pays anglophones et nordiques, la fraude fiscale est considérée comme une honte envers la société, et les contrevenants font face à des sanctions financières et pénales.

Dans des pays tels que Madagascar, le statut de fraudeur n'est jamais assimilé à celui de voleur. En effet, pour la majorité des Malgaches, les biens privés sont considérés comme plus sacrés que les biens de l'État, ce qui explique pourquoi la pratique de la fraude fiscale, c'est-à-dire le vol à l'État, est tolérée par la société.

1.2.2.2. Les manifestations de l'incivisme fiscal

L'incivisme fiscal trouve son origine dans la méconnaissance des contribuables envers la notion d'impôt ou dans les fausses idées répandues à son sujet. Les manifestations de ce phénomène se traduisent par la fuite des contribuables face aux services de contrôle fiscal et par leur refus de se conformer à la législation fiscale en vigueur.

1.2.2.2.1. La fuite des contribuables des services du contrôle fiscal

L'incivisme fiscal se manifeste notamment par la difficulté des services de contrôle fiscal à localiser les contribuables. Ces derniers recourent à des pratiques telles que l'utilisation de fausses adresses et l'obtention de faux certificats de résidence délivrés par des agents corrompus au niveau du Fokontany, moyennant une certaine somme d'argent.

Certains agents du service postal contribuent également à cette fuite en acceptant des pots-de-vin de la part des contribuables. En échange, ils renvoient les lettres de notifications, les demandes d'éclaircissement ou les avis de vérification au service du contrôle fiscal responsable du dossier.

Le fait que certaines sociétés refusent les vérifications fiscales peut être également interprété comme une tentative d'échapper aux contrôles fiscaux. Ce refus se traduit par la fermeture de l'établissement dès l'arrivée des agents du fisc. Cependant, cette pratique est de moins en moins fréquente de nos jours, car en cas de refus de contrôle fiscal, le fisc a recours à la taxation d'office.

1.2.2.2.2. Le refus de se conformer à la loi fiscale en vigueur

De nos jours, il n'est plus surprenant de constater que certains contribuables refusent de se conformer aux lois fiscales en vigueur.

Un exemple de ce refus est l'opposition à fournir les pièces justificatives requises par la loi fiscale en vigueur par certaines entreprises. Les factures régulières (Impôts-Madagascar, 2023) sont parmi les pièces justificatives demandées. Certaines sociétés adoptent cette pratique afin de dissimuler leurs activités.

1.3. LES MANIFESTATIONS DE LA FRAUDE FISCALE

La fraude fiscale peut se manifester de différentes manières, en fonction des techniques utilisées par les fraudeurs, des catégories d'opérations frauduleuses ou même des catégories de contribuables, (Prats, 2020). Afin de mieux appréhender ces différentes manifestations, il est utile de les examiner séparément.

1.3.1. Les manifestations techniques

La manière de frauder est les manifestations techniques de la fraude. En fait, il est possible de distinguer la petite fraude, également appelée fraude artisanale, de la fraude organisée par une entité. Cette distinction peut même s'étendre à la territorialité, c'est-à-dire à la fraude nationale par rapport à la fraude internationale.

1.3.1.1. La fraude au niveau national

La fraude au niveau national se distingue principalement par la fraude artisanale et la fraude organisée. Tout comme il existe une distinction entre les petits voleurs et les grands criminels, il existe également une grande différence entre ces deux types de fraude. Cette distinction réside, en réalité, dans les méthodes utilisées et les montants gagnés par les fraudeurs, ainsi que dans la catégorie à laquelle ils appartiennent.

1.3.1.1.1. La fraude artisanale

Bien que ce type de fraude soit très répandu, il est possible de le délimiter. En effet, une fraude est qualifiée d'artisanale lorsqu'elle est commise par un seul contribuable. La fraude artisanale est davantage caractérisée par l'isolement de son auteur que par les techniques utilisées.

Il existe divers modèles de fraude artisanale, allant de fraudes simples telles que la sous-évaluation du prix de vente d'un bien, comme une voiture, à des fraudes beaucoup plus complexes, comme la manipulation de la comptabilité, qui implique une majoration du prix de revient et la dissimulation des bénéfices.

La qualification de fraudeur artisanal s'applique également au contribuable qui omet de déclarer les sommes perçues de tiers. En effet, cette omission délibérée est considérée comme une dissimulation des bénéfices.

1.3.1.1.2. La fraude organisée

Le contrôle fiscal est utilisé par l'Administration fiscale pour détecter d'éventuelles fraudes. Aussi, afin de passer un contrôle sans encombre, les fraudeurs peuvent simplement faire correspondre leurs écritures comptables aux pièces justificatives, souvent fictives, telles que les bons de commande et les factures pour frauder en toute sécurité. De fait, il existe différents organismes spécialisés fournissant souvent ces justifications factices. Cela conduit à la création d'un réseau qui établit de multiples opérations fictives.

Les organismes mentionnés ci-dessus sont en réalité des prête-noms, chargés principalement de produire des fausses factures pour des transactions commerciales imaginaires. Afin d'émettre des factures conformes à la loi, ils sont enregistrés auprès du registre du commerce et des sociétés.

La fraude à la TVA est un exemple pour illustrer la création de fausses factures. Certains contribuables ont choisi d'utiliser cette méthode afin de profiter des crédits de TVA et, le cas échéant, d'obtenir un remboursement.

1.3.1.2. La fraude internationale

Les paradis fiscaux sont l'image emblématique de la fraude organisée à l'échelle mondiale, en raison des nombreux avantages qu'ils offrent aux fraudeurs, tels que des taux d'imposition réduits sur les revenus et la protection du secret bancaire.

Afin de comprendre la nature de la fraude à l'échelle internationale, il est essentiel d'examiner les méthodes et les outils employés par les fraudeurs. En effet, la créativité dont ils font preuve dans la manipulation de ces méthodes et outils rend la détection de ce type de fraude particulièrement complexe.

1.3.1.2.1. Les méthodes employées

Au niveau international, les fraudeurs utilisent deux méthodes pour commettre leurs fraudes :

- La manipulation des bénéfices, consistant à les transférer vers un pays considéré comme un paradis fiscal, et cette pratique est principalement utilisée entre une société mère et sa filiale. En effet, la filiale a une dépendance quasi-totale envers la société mère, notamment sur le plan financier. L'objectif est donc de rapatrier les bénéfices vers le pays où se situe la société mère, qui est souvent localisée dans un paradis fiscal ;
- La manipulation des revenus liés aux services rendus à l'étranger. Cette technique a pour but de ne pas déclarer les revenus aux autorités fiscales. Le fonctionnement de cette fraude peut varier, mais voici les étapes générales :
 - La création d'une société offshore avec un objectif d'établir une entreprise dans un pays à fiscalité réduite ou dans un paradis fiscal, dans le but d'utiliser cette

société comme moyen de recevoir les revenus provenant des services fournis à l'étranger ;

- L'utilisation d'une facturation fictive établie par la société offshore pour des services prétendument rendus à l'étranger. Ces factures sont généralement exagérées ou complètement inventées dans le but de faussement augmenter les dépenses de l'entreprise et diminuer les bénéfices imposables ;
- Une fois les factures émises, le fraudeur procède au transfert des fonds de son entreprise vers la société offshore, que ce soit par des moyens légaux tels que des virements bancaires ou par des moyens illégaux tels que le transport d'argent liquide.
- Dissimulation des revenus : Les fonds transférés vers la société offshore sont ensuite dissimulés en les réinvestissant dans d'autres actifs tels que des biens immobiliers, des comptes bancaires ou des investissements financiers. Ces actifs sont souvent détenus au nom de tiers ou de sociétés écrans pour compliquer la traçabilité des revenus.

1.3.1.2.2. Les outils utilisés

Les sociétés implantées dans les paradis fiscaux sont les moyens les plus couramment employés pour la fraude organisée à l'échelle internationale. Il existe diverses catégories de ces sociétés, mais les plus fréquemment utilisées sont les sociétés fictives et les sociétés holding.

1.3.1.2.2.1. Les sociétés fictives

Les sociétés fictives ne sont pas réellement établies dans les pays considérés comme des paradis fiscaux. En effet, elles ne sont que des entités fictives, comme leur nom l'indique. Les fraudeurs ont deux motivations pour utiliser une société fictive. Tout d'abord, elle permet de recevoir les profits générés par une entreprise dans un pays où la fiscalité est normale. Ensuite, elle rend complexe toute vérification fiscale vis-à-vis de cette société.

1.3.1.2.2.2. Les sociétés holding

Les sociétés holding sont des entités dont la fonction consiste à acquérir des participations dans d'autres sociétés ou à gérer des actifs sans exercer d'activités commerciales. Leurs principales responsabilités sont les suivantes :

- Gérer les portefeuilles ;
- Identifier des sources de financement ;
- Émettre des emprunts internationaux ;
- Percevoir des honoraires et des commissions.

Ainsi, ces sociétés sont créées pour le compte d'une entreprise qui souhaite se lancer dans des activités d'emprunt, tout en évitant de payer des impôts sur les intérêts perçus. En réalité, c'est la société holding qui prend en charge la gestion des portefeuilles de ladite entreprise.

1.3.2. Les manifestations selon les catégories d'opérations fraudées

Les manifestations des différentes catégories d'opérations frauduleuses se distinguent principalement par la manipulation des opérations imposables et la manipulation de la comptabilité. La première catégorie concerne la fraude de la TVA, où les opérations soumises à taxation sont dissimulées, tandis que la seconde catégorie concerne principalement la manipulation des résultats comptables qui doivent être déclarés à l'Administration fiscale.

1.3.2.1. La manipulation des opérations soumises à l'imposition

Il s'agit d'une pratique courante chez les contribuables, consistant à frauder la TVA ; et en dissimulant les opérations imposables. Le secteur informel est également considéré comme une manipulation des opérations imposables.

1.3.2.1.1. La fraude sur la TVA

La TVA, en tant qu'impôt indirect, est imposée au redevable légal mais supportée par le redevable réel. Elle est prélevée sans nécessiter de rôle nominatif préalable et touche les actes de production et de consommation. Comme tout impôt indirect, elle présente l'avantage d'être facile à collecter, mais son inconvénient réside dans sa vulnérabilité face à la fraude.

On procède à la fraude sur cette taxe en utilisant les « taxis ». Le terme "taxi" désigne une pratique illégale consistant à créer des entreprises fictives dans le but de contourner le système de TVA. Ces entreprises fictives sont utilisées pour transporter de manière illégale des biens ou des services d'une entreprise à une autre, afin d'éviter de payer la TVA due. Cette fraude est souvent réalisée en utilisant de fausses factures ou en manipulant les enregistrements comptables afin de dissimuler les transactions réelles.

Une autre méthode utilisée pour frauder la TVA consiste à créer une comptabilité qui semble régulière (sans recourir à la méthode du taxi) afin de bénéficier des avantages liés aux crédits de TVA. Le stratagème consiste à conserver le crédit de TVA tout en l'augmentant grâce à une nouvelle TVA fictive et déductible. Ainsi, l'entreprise n'a plus à verser de TVA car son crédit est permanent.

1.3.2.1.2. La dissimulation des opérations imposables

La dissimulation des opérations imposables dans le but de frauder le fisc désigne des pratiques qui cherchent à dissimuler ou réduire les revenus ou les transactions imposables afin d'éviter de payer les impôts requis. Cela peuvent englober des actions telles que la sous-

déclaration des revenus, la manipulation des factures ou des registres comptables, la création de sociétés fictives ou offshore, l'utilisation de comptes bancaires secrets, le blanchiment d'argent, et bien d'autres.

1.3.2.1.3. Le secteur informel

Le secteur informel est un secteur de l'économie qui n'est pas enregistré ou réglementé par les autorités. Il est caractérisé par la faible taille des entreprises, l'absence de déclaration fiscale et la concurrence déloyale avec le secteur formel. Il a un impact significatif sur l'impôt.

La non-fiscalisation du secteur informel entraîne une perte de recettes fiscales importantes pour les États. Selon la Banque mondiale, le secteur informel représente un manque à gagner de 10 à 15 % des recettes fiscales dans les pays en développement.

Ainsi, La présence du secteur informel dans l'économie nationale constitue une très grande fuite devant l'impôt. En réalité, les bénéfices, les salaires et les transactions échappent entièrement à l'impôt dans ce secteur, entraînant ainsi une perte fiscale considérable.

1.3.2.2. La manipulation des résultats comptables

Les fraudeurs utilisent souvent une astuce classique pour manipuler la comptabilité. Cette méthode consiste à réduire les bénéfices imposables, soit en réduisant les chiffres d'affaires, soit en augmentant les charges déductibles.

1.3.2.2.1. La réduction des chiffres d'affaires

La réduction des chiffres d'affaires dans le but de frauder le fisc consiste à sous-évaluer les revenus d'une entreprise afin de minimiser les impôts à payer. Il existe plusieurs méthodes pour réduire le chiffre d'affaires déclaré. Une méthode courante est de sous-estimer les recettes réalisées par l'entreprise. Par exemple, l'entreprise peut ne pas déclarer tous ses clients ou ne pas déclarer la totalité du montant des ventes réalisées.

1.3.2.2.2. L'augmentation des charges déductibles.

Les charges se manifestent sous différentes formes au cours de la période, entraînant une diminution des avantages économiques. Elles peuvent se présenter sous la forme de consommations, de sorties, de diminutions d'actifs ou d'augmentations imprévues de passifs. Leur impact se traduit par une réduction des capitaux propres.

En premier lieu, la majoration des charges déductibles est réalisée en augmentant les achats. Cette augmentation peut être effectuée de trois manières :

- En produisant des factures identiques mais avec des dates différentes ;
- En exagérant les charges ;
- En enregistrant des achats fictifs dans le livre comptable.

Par la suite, il convient de noter que cette majoration est également appliquée à la comptabilisation des charges qui ne sont pas indispensables au fonctionnement habituel de l'entreprise. En exemple, certaines entreprises enregistrent comme charges de l'entreprise les dépenses personnelles de leurs dirigeants. Les charges déductibles sont énumérées dans l'article 01.01.10 du Code Général des Impôts.

1.3.3. Les manifestations selon les catégories des contribuables

Il y a deux catégories de contribuables : les personnes physiques et les personnes morales. La fraude fiscale se manifeste différemment selon la catégorie du contribuable. Les petits contribuables, c'est-à-dire les personnes physiques, commettent des fraudes pour augmenter les fonds destinés aux besoins familiaux. En revanche, les gros contribuables utilisent cette pratique pour accroître les sommes allouées aux investissements.

1.3.3.1. Les personnes physiques

Les individus qui exercent des activités individuelles, tels que les artisans, les commerçants, les agriculteurs, sont considérés comme des personnes physiques. Dans leur cas, la fraude est un acte individuel. La fraude fiscale chez les personnes physiques se manifeste de deux manières : la fraude de bas niveau ; et la fraude de haut niveau.

1.3.3.1.1. La fraude de bas niveau

La fraude de bas niveau, comme son nom l'indique, concerne uniquement des sommes relativement faibles. Cependant, il est important de ne pas sous-estimer ce type de fraude, car lorsque ces montants s'accumulent, ils peuvent représenter une somme considérable.

Les petits commerçants, confrontés quotidiennement à des problèmes financiers, ont tendance à recourir fréquemment à cette forme de fraude. En effet, en raison de ces difficultés de trésorerie, ils choisissent de ne pas se déclarer auprès des autorités fiscales. Ils économisent les fonds destinés au paiement des impôts, au bénéfice de leur activité et au détriment du budget de l'État.

1.3.3.1.2. La fraude de haut niveau

En ce qui concerne la fraude de haut niveau, la méthode utilisée est bien plus élaborée. Dans ce genre de fraude, les contribuables ont souvent recours à de fausses adresses afin d'éviter les vérifications sur place.

Ce sont les contribuables à revenus élevés qui se livrent à ce type de fraude, en pratiquant l'insolvabilité. Cela signifie qu'ils se déclarent faillite à l'Administration fiscale afin d'éviter de payer leurs impôts. Après cette déclaration de faillite, ils se lancent dans une nouvelle activité sous un nom différent.

1.3.3.2. Les personnes morales

Le droit établit une définition des personnes morales en tant que regroupements volontaires d'individus auxquels la loi confère une personnalité juridique dans le but de poursuivre un objectif spécifique. On distingue deux types de personnes morales : les personnes morales de droit public comme l'Etat et les CTD ; et les personnes morales de droit privé tels que les associations et les sociétés.

L'intérêt de ce paragraphe ne concerne que les personnes morales de droit privé, et particulièrement les sociétés. En effet, ce sont ces dernières qui doivent payer les impôts. Il est possible de classer les sociétés ou entreprises en deux catégories distinctes : les petites et moyennes entreprises, également appelées PME, et les grandes entreprises.

1.3.3.2.1. Les petites et moyennes entreprises

Dans le cas des entreprises de cette catégorie, la fraude se caractérise par une omission délibérée de déclarer les revenus. Ce type de contribuable, principalement constitué de petites entreprises, opère souvent dans le secteur informel. Leur stratagème consiste à éviter les autorités fiscales et à échapper au paiement des impôts.

La fraude des PME formelles se traduit par la réduction des chiffres d'affaires et l'augmentation des charges. L'astuce consiste à enregistrer une perte dans les résultats comptables et à ne payer que les montants minimaux requis (minimums de perception). (Impôts-Madagascar, 2023)

1.3.3.2.2. Les grandes entreprises

Pour les grandes entreprises, les manifestations de la fraude se font surtout en matière de paiement des impôts sur les revenus et assimilés ou IRSA et les impôts sur les revenus ou IR. De fait, par l'effet de l'ampleur de leurs activités, ces entreprises emploient beaucoup de salariés et gagnent plus de bénéfices que les PME, donc paient plus d'IR.

Il convient de noter que les contrôles des grandes entreprises sont complexes. Cela s'explique par le fait que les méthodes utilisées pour commettre des fraudes sont complexes et continuent de se développer au fil du temps.

CONCLUSION DU CHAPITRE

Dans ce chapitre, nous avons abordé un sujet complexe et multidimensionnel qui touche à la fois les fondements économiques, sociaux et juridiques des systèmes fiscaux modernes. La fraude fiscale, l'évasion fiscale et l'existence de paradis fiscaux constituent des enjeux cruciaux pour les États, les contribuables et la société dans son ensemble. Ce chapitre nous permet de mieux comprendre les mécanismes, les motivations et les conséquences de ces pratiques, ainsi que les réponses possibles des autorités fiscales.

- La fraude fiscale, définie comme l'ensemble des manœuvres illégales visant à éluder l'impôt, a une histoire qui remonte à des siècles. Son évolution est intimement liée aux changements dans les systèmes fiscaux et aux politiques économiques des États. La qualification de la fraude fiscale repose sur des critères juridiques précis, mais elle est également influencée par des facteurs culturels et sociaux. Les aspects de la fraude fiscale, qu'ils soient techniques ou éthiques, soulèvent des questions sur la responsabilité des contribuables et des gouvernements.
- L'évasion fiscale, quant à elle, bien que souvent confondue avec la fraude, se distingue par son caractère légalement ambigu. Elle implique l'utilisation de stratégies pour minimiser le montant des impôts dus, souvent en exploitant des failles dans la législation fiscale. Les conséquences de l'évasion fiscale sont significatives, car elles entraînent une perte de recettes pour l'État, ce qui peut affecter le financement des services publics et accroître les inégalités sociales.
- Les paradis fiscaux jouent un rôle central dans le paysage de la fraude et de l'évasion fiscales. Ces juridictions offrent des régimes fiscaux attractifs, souvent caractérisés par des taux d'imposition très bas, des réglementations laxistes et un haut degré de confidentialité. Le classement des paradis fiscaux et leurs particularités révèlent une réalité où les entreprises et les individus peuvent transférer des bénéfices pour réduire leur charge fiscale. Ce phénomène soulève des questions éthiques et juridiques, notamment en ce qui concerne la justice fiscale et la solidarité entre les nations.

Les motifs de la fraude fiscale sont variés et complexes. Le procédé d'imposition, qui inclut l'assiette et la liquidation des impôts, peut être perçu comme injuste ou trop lourd par certains contribuables, ce qui peut les inciter à frauder. L'incivisme fiscal, souvent enraciné dans des perceptions de méfiance envers l'État ou des frustrations face à la gestion des fonds publics, joue également un rôle crucial. Les manifestations de cet incivisme peuvent varier, allant de la simple négligence à des actes délibérés de fraude.

La pression fiscale, qu'elle soit subjective ou objective, est un autre facteur déterminant. Une pression fiscale jugée excessive peut pousser les contribuables à chercher des moyens de réduire leur charge fiscale, même au prix de la légalité. Le droit de se défendre face à l'oppression fiscale est un principe fondamental, mais il doit être équilibré avec la nécessité de contribuer au bien commun.

Les manifestations de la fraude fiscale se déclinent en plusieurs catégories, tant sur le plan national qu'international. La fraude au niveau national peut inclure des pratiques telles que la sous-déclaration des revenus ou la falsification de documents, tandis que la fraude internationale peut impliquer des stratégies plus sophistiquées, comme le transfert de bénéfices vers des paradis fiscaux. Les catégories d'opérations fraudées et les types de contribuables impliqués révèlent également des dynamiques variées, allant des petites entreprises aux multinationales.

En somme, ce chapitre met en lumière un phénomène complexe qui nécessite une approche multidisciplinaire pour être pleinement compris. Les implications de la fraude et de l'évasion fiscales vont au-delà des simples questions de légalité ; elles touchent à des enjeux éthiques, économiques et sociaux fondamentaux. Les États doivent faire face à ces défis en adoptant des politiques fiscales plus justes et transparentes, tout en renforçant la coopération internationale pour lutter contre les paradis fiscaux.

CHAPITRE 2 : LES MESURES MISES EN PLACE A MADAGASCAR POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE FISCALE

Dans le but de contrer la fraude fiscale et ses conséquences néfastes sur les recettes fiscales, l'Etat a entrepris des mesures via l'Administration Fiscale. Ce chapitre se focalisera sur l'identification et l'analyse de ces actions, afin de déterminer d'éventuelles failles dans la lutte contre la fraude.

Dans cette optique, nous commencerons par examiner les principales politiques mises en place pour combattre la fraude, notamment le contrôle fiscal et l'application de cadres juridiques légitimes. Ensuite, nous procéderons à une analyse de ces politiques afin d'identifier les éventuels obstacles à la lutte contre la fraude.

2.1. LE CONTROLE FISCAL

Le contrôle fiscal consiste en la capacité accordée à l'administration de corriger les omissions, les insuffisances ou les erreurs de déclaration fiscale, tout en garantissant au contribuable des droits temporels et procéduraux, (André Margaraiz, 1985). Il est essentiel que ce contrôle s'effectue dans le respect d'un cadre juridique préalablement établi, généralement défini par les lois de finances.

Les résultats escomptés après un contrôle fiscal sont les suivants :

- le recouvrement efficace et rapide de l'impôt éludé ;
- l'amélioration du respect des obligations fiscales par le contribuable ;
- l'imposition de sanctions financières et pénales aux fraudeurs.

Dans ceux qui suivent, le mécanisme du contrôle fiscal sera abordé en trois parties : tout d'abord, les bases du contrôle fiscal seront examinées ; ensuite, les services chargés de lutter contre la fraude fiscale seront présentés ; enfin, les deux types de contrôle, à savoir le contrôle sur pièces et le contrôle sur place, seront discutés.

2.1.1. Les bases de contrôle fiscal

Le contrôle fiscal a pour objectif d'accroître la conformité de la population envers la législation fiscale, en corrigeant les erreurs commises par les contribuables. Ces erreurs peuvent résulter de la négligence de ces derniers, mais sont souvent intentionnelles.

Le système fiscal à Madagascar repose sur un principe déclaratif, ce qui signifie que ce sont les contribuables qui sont responsables de faire leurs déclarations fiscales auprès des autorités compétentes. Ces déclarations sont considérées comme sincères et précises par défaut. En contrepartie, l'Administration Fiscale effectue des contrôles fiscaux afin de vérifier l'exactitude des déclarations faites par les contribuables. Les paragraphes qui suivent, nous expliquent l'utilité du contrôle fiscal ainsi que les procédés utilisés pour le faire.

2.1.1.1. L'utilité du contrôle fiscal

Le contrôle fiscal a trois objectifs bien définis. Tout d'abord, il vise à corriger les erreurs commises par les contribuables. Ensuite, il a pour but de démontrer la présence constante et ininterrompue de l'Administration. Enfin, il a pour mission de défendre les intérêts généraux.

2.1.1.1.1. La correction des erreurs commises par les contribuables

Les contribuables commettent parfois des erreurs dans leurs déclarations. Certaines fois, elles sont dues à la négligence des déclarants, mais dans la majorité des situations, elles sont intentionnelles. Le contrôle fiscal intervient donc afin de rectifier ces irrégularités, ce qui fait dire que son principal objectif est de vérifier les déclarations faites par les contribuables. Cependant, il arrive parfois que les erreurs soient commises par l'administration, ce qui peut

nuire aux contribuables. Dans de tels cas, des dégrèvements d'office sont accordés en leur faveur.

2.1.1.1.2. La démonstration de la présence constante et ininterrompue de l'Administration

Afin de décourager les individus qui se livrent à des fraudes fiscales, il est essentiel que l'administration fiscale démontre sa présence. Cela se fait d'une manière visible et permanente. Afin d'accomplir cette tâche, l'administration met en place une fiscalité de proximité dans le but de recenser de nouveaux contribuables. En ce qui concerne les usagers déjà recensés, des relances systématiques sont effectuées envers les contribuables défaillants. Cette présence est également marquée par les contrôles sur pièces et/ou sur place de toutes les déclarations déposées au fisc.

2.1.1.1.3. La défense des intérêts généraux

Le rôle principal du contrôle fiscal consiste indéniablement à protéger les intérêts collectifs La conséquence directe de cela est la mise en place de mesures visant à combattre la fraude.

Des mesures punitives sont prises à l'encontre des fraudeurs afin de compenser les dommages causés à l'administration suite à leurs actes frauduleux. Les sanctions sont fréquemment de nature financière, mais quelques fois elles peuvent être de peine d'emprisonnement (Impôts-Madagascar, 2023). Ainsi, le contrôle fiscal offre la possibilité de renflouer la caisse de l'Etat.

2.1.1.2. Les procédés utilisés en contrôle fiscal

Pour appliquer le contrôle fiscal, l'administration fiscale utilise deux méthodes : le contrôle général ; et le contrôle ponctuel.

2.1.1.2.1. Le contrôle général

Le contrôle général a pour objectif de procéder à la vérification de l'ensemble des impôts relatifs aux périodes de déclaration non prescrites d'un contribuable. Les périodes non-prescrites englobent une durée de trois ans à compter de la date du fait générateur de l'impôt. Cela est confirmé par les articles IX-01 au IX-07 du CPF pour l'année 2023.

Il est à noter que souvent l'utilisation du contrôle général soit réservée aux entreprises suspectées de se livrer à des fraudes fiscales. En effet, en règle générale, ces entreprises cherchent à éviter la plupart de leurs impôts.

2.1.1.2.2. Le contrôle ponctuel

En ce qui concerne ce type de contrôle, il se base principalement sur la vérification de certains impôts. La vérification peut être effectuée pour une seule période, une seule déclaration ou une seule opération.

L'application de cette mesure est principalement destinée aux régimes privilégiés. Il est également largement employé pour la vérification de la TVA.

Pour la vérification ponctuelle, les vérificateurs se limitent à contrôler uniquement les opérations ciblées. Cependant, s'ils le jugent nécessaire, ils ont la possibilité d'effectuer une vérification générale.

2.1.2. Les services qui luttent contre la fraude fiscale

La lutte contre la fraude fiscale est l'une des missions principales de la DGI. La tâche implique donc la participation de la plupart de ses services. Afin de bien coordonner la vérification fiscale, la DGI établit deux structures clairement différenciées :

- Au niveau central, avec une compétence nationale ; et
- Au niveau régional, avec une compétence territorialement limitée.

2.1.2.1. La structure au niveau central

La structure au niveau central est représentée par la Direction de la Recherche et du Contrôle Fiscal (DRCF), (Finances, 2021). Elle est chargée de:

- Coordonner le programme du contrôle fiscal et en assurer le suivi ;
- Centraliser tous les rapports de vérifications et tenir les statistiques du contrôle fiscal ;
- Procéder à des vérifications fiscales des dossiers importants ou ciblés ;
- Assurer la recherche de renseignements nécessaires à l'assiette ; au contrôle et au recouvrement au moyen du droit de communication ;
- Mener des réflexions en matière de lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale ;
- Elaborer et mettre en œuvre des stratégies d'intégration du secteur informel ;
- Assurer un appui méthodologique aux services opérationnels en matière de contrôle ;
- Assurer le traitement de dossier de remboursement de crédit de TVA.

2.1.2.2. Les services dont la compétence est limitée

En plus de la direction ayant une compétence nationale en matière de contrôle fiscal, la DGI possède également des services qui ont une compétence limitée. Parmi les services mentionnés figurent notamment la DGE, les SRE et les Centres Fiscaux.

2.1.2.2.1. La Direction des Grandes Entreprises (DGE)

Environ 80 pourcent des recettes de la DGI sont assurées par la DGE. Elle a une compétence nationale pour gérer et contrôler les contribuables dont le chiffre d'affaires dépasse les quatre (04) milliards d'Ariary. Il est à noter que la seule distinction entre cette direction et la DRCF est que cette dernière peut contrôler tous les contribuables, indépendamment de leur chiffre d'affaires.

2.1.2.2.2. Les Service Régional des Entreprises (SRE)

Les SRE sont des services opérationnels régionaux dont la compétence est déterminée par les chiffres d'affaires des contribuables qu'ils gèrent. Ces CA peuvent varier de deux cents (200) millions à quatre (04) milliards d'Ariary.

2.1.2.2.3. Les Centres Fiscaux (CF)

Les CF, tout comme les SRE, sont des services opérationnels de la DGI. Ils sont implantés au niveau des districts ou des régions. Dans leurs circonscriptions respectives, ils ont pour responsabilité de gérer et contrôler les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur à deux cents (200) millions d'Ariary.

Le contrôle sur pièces est le type de contrôle le plus couramment utilisé dans les CF. La raison est que la plupart des contribuables à Madagascar sont gérés par les CF, or le manque de personnel est constaté dans la plupart des centres, ainsi, les contrôles sur place sont rares.

2.1.3. Le contrôle sur pièces et le contrôle sur place

Deux méthodes de contrôle sont appliquées à Madagascar : le contrôle sur pièces et la vérification sur place.

2.1.3.1. Le contrôle sur pièces

Le contrôle sur pièces est une forme de contrôle fiscal qui implique l'examen des déclarations fiscales d'un contribuable en utilisant les documents qu'il a soumis à l'administration fiscale. Il est assuré par les agents de la Direction Générale des Impôts, assermentés et dûment commissionnés, ayant au moins le grade de contrôleur (Art V-01 du Code des Procédures Fiscales CPF).

La procédure de contrôle sur pièces est encadrée par le CPF. Elle commence par une demande verbale ou par écrit de l'Administration, réclamant des éclaircissements et des justifications, au contribuable soumis à un contrôle. Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l'agent juge nécessaire d'obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable pour fournir sa réponse, un délai franc de 15 jours (Art V-02 du CPF).

Dans tous les cas, sauf lorsqu'il s'agit d'une évaluation ou d'une taxation d'office, d'une rectification d'une simple erreur matérielle ou d'une rectification visant à réduire la base déclarée, l'agent vérificateur doit informer le contribuable des raisons et de la nature des ajustements envisagés dans la notification primitive.

Dans sa lettre de réponse, le contribuable doit préciser:

- Les chefs de redressement acceptés et/ou ceux sur lesquels il est en désaccord avec les arguments et justificatifs jugés utiles ;

- La proposition d'une date pour la tenue d'un débat oral contradictoire avec les vérificateurs dans la limite prévue dans la notification primitive, pour la rencontre et en y indiquant les moyens de communication permettant son organisation en cas de désaccord sur certains points.

Le débat oral et contradictoire aura lieu au bureau des vérificateurs, à l'issue duquel un procès-verbal doit être rédigé et signé par les deux parties. Ce procès-verbal, établi selon un modèle préétabli par l'Administration fiscale, doit relater les échanges entre le contribuable et l'Administration, préciser les infractions constatées ainsi que leurs motifs, consigner l'avis de l'Administration, les observations du contribuable et ses arguments, les chefs de redressement acceptés et les points de désaccord. Si le contribuable refuse de signer, cela est mentionné dans le procès-verbal.

Si le contribuable ne répond pas dans les trente (30) jours suivant la réception de la notification primitive, l'agent établit la base d'imposition et envoie la notification définitive. Si le contribuable fait des observations sur la notification initiale, l'agent peut modifier, maintenir ou abandonner les ajustements en fonction de la réponse du contribuable et, le cas échéant, du contenu du procès-verbal de débat oral contradictoire (Art V-07 du CPF).

2.1.3.2. La vérification sur place

La vérification sur place est une procédure administrative qui vise et permet à l'administration fiscale de contrôler toutes les déclarations fiscales d'un contribuable, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale. Cette procédure est plus approfondie qu'un contrôle fiscal standard, car elle couvre une période plus étendue et peut impliquer des mesures d'investigation plus intrusives, comme la visite des locaux professionnels ou la saisie de documents. Il est à noter que le recours au contrôle général soit limité aux sociétés ou entreprises suspectées de se livrer à des fraudes fiscales. De fait, ces entreprises cherchent habituellement à éviter la plupart de leurs obligations fiscales.

Plusieurs raisons peuvent déclencher la vérification générale sur le contrôle fiscal, telles que des soupçons de fraude ou d'erreurs graves dans les déclarations fiscales du contribuable ; une évolution importante du patrimoine ou du chiffre d'affaires du contribuable ; ou encore un changement de situation du contribuable, comme un changement d'activité ou de régime fiscal. La procédure de vérification générale sur le contrôle fiscal est encadrée par le Code des Procédures Fiscales (CPF). Elle commence par une phase de notification, au cours de laquelle le contribuable est informé de l'objet de la vérification.

Il importe de signaler que le contribuable a le droit de bénéficier de l'assistance d'un Conseil de son choix lors des vérifications de comptabilité ou de l'examen de sa situation personnelle en

matière d'impôts, droits et taxes. Il doit être informé de ce droit dans l'avis de vérification sur place, faute de quoi la procédure serait nulle. Si un contrôle inopiné est effectué, le contribuable doit être informé par écrit de ce droit dès le début des opérations de contrôle et de vérification. Quant à la durée de vérification, elle est précisée par l'article V-11, qui stipule que : « *La vérification sur place des pièces, livres et documents ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois pour la totalité des trois exercices non prescrits. Sur autorisation du Directeur Général des Impôts, le délai de contrôle peut exceptionnellement être prorogé. Ce délai commence à courir à compter du jour où les documents dont la communication est demandée sont mis à la disposition du vérificateur. Toutefois, l'expiration du délai de 3 mois pour la totalité des trois exercices non prescrits n'est pas opposable à l'Administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l'achèvement des opérations de vérification.* ».

Même si aucun redressement n'est effectué, le contribuable est informé des résultats de la vérification (Art V-15). Le vérificateur envoie une lettre de notification au contribuable lorsqu'il envisage des redressements. Cette lettre contient les éléments d'imposition nécessaires pour que le contribuable puisse exprimer ses observations ou donner son accord dans un délai de 30 jours à partir de la réception de la notification (Art V-16).

2.2. LES CADRES JURIDIQUES LEGAUX

Afin de garantir une approche durable dans la prévention et la répression des fraudes fiscales, plusieurs mesures sont mises en œuvre. L'un de ces moyens est l'utilisation des cadres juridiques légaux.

La DGI démontre son pouvoir en tant qu'autorité publique en utilisant des cadres juridiques légaux (Impôts-Madagascar, 2023). Afin de mieux comprendre cette idée, il est important tout d'abord de définir ce qu'est un cadre juridique, puis d'expliquer les différents droits dont dispose l'Administration fiscale, et enfin de détailler les sanctions prévues en cas de fraude fiscale.

2.2.1. Notion sur le cadre juridique

Le pouvoir d'imposition du fisc est réglementé par un cadre juridique précis. Dans ce qui va suivre, il importe de connaître les sources et les principes de ce cadre juridique.

2.2.1.1. Les sources juridiques

L'acte d'imposer est régi par le droit fiscal. A Madagascar, il est issu de deux sources clairement différenciées, à savoir les sources internes et les sources internationales.

2.2.1.1.1. Les sources internes

Elles sont formées par la loi et les règlements ; ainsi que la doctrine administrative. En règle générale, la mise en place de l'impôt au niveau national est constituée de ces deux concepts.

2.2.1.1.1. La loi et les règlements

La loi est un acte adopté par le Parlement selon la procédure législative et qui est ensuite promulgué par le Président de la République. L'initiative des lois est du ressort de l'Exécutif (projet de loi) ou du Parlement (proposition de loi) (Environnement, 2017). Chaque projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.

Dans le domaine du droit public, un règlement est une mesure adoptée par des autorités administratives spécifiques, qui ont le pouvoir, selon la Constitution, d'établir des règles normatives. Ces autorités comprennent notamment les décrets du Président de la République ainsi que les arrêtés émis par les ministres du Gouvernement, les préfets, les maires des communes, dans les limites de leurs compétences respectives. (Braudo, 2022)

Il est à noter qu'à Madagascar, Le CDI (Code des Impôts) et le CPF (Code de Procédure Fiscale) regroupent les textes législatifs relatifs à la fiscalité. Les règlements sont les instructions décisions et notes prises par les autorités fiscales.

2.2.1.1.2. La doctrine administrative

La doctrine administrative est une interprétation de la loi fiscale réalisée par l'administration dans le but de préciser une nouvelle norme, d'expliquer comment s'articulent plusieurs normes ou de contrer les effets d'une jurisprudence (Daloz, 2018). Elle se présente sous différentes formes telles que des circulaires, des instructions, des notes de service, des réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires, des commentaires administratifs de jurisprudence, des courriels adressés aux directions locales ou encore des rescrits de portée générale. Les normes fiscales qualifiées de doctrine administrative sont celles qui traitent de la détermination de la matière imposable, de l'assiette de l'impôt, du taux et du tarif applicable, ainsi que des règles régissant la prescription du droit de reprise à l'administration.

2.2.1.1.2. Les sources internationales

Les conventions fiscales signées avec les autres pays matérialisent les sources internationales. Une convention fiscale est un accord bilatéral visant à éviter la double imposition. Cela signifie qu'une personne ou une entreprise ne peut pas être imposée deux fois sur le même revenu ou capital. Ces conventions sont négociées entre les gouvernements des deux pays et reposent sur le principe de la réciprocité. Chaque pays s'engage à accorder certains avantages fiscaux aux résidents de l'autre pays en échange de bénéfices similaires pour ses propres résidents. Les conventions fiscales peuvent couvrir diverses taxes telles que l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les successions, la taxe sur la valeur ajoutée et autres. Elles peuvent également traiter d'autres questions fiscales telles que la double résidence fiscale, la coopération

administrative et la résolution des différends. Dans le cadre de Madagascar, il y a quatre conventions fiscales en vigueur : la convention avec la France ; Maurice ; le Canada ; et le Royaume du Maroc.

2.2.1.2. Les principes juridiques

Le principe juridique fondamental repose sur la légalité de l'impôt, ce qui signifie que l'Administration ne peut pas imposer sans qu'une loi le permette. Il est donc essentiel d'examiner comment l'impôt est créé et autorisé à être perçu.

2.2.1.2.1. La création de l'impôt

L'impôt ne peut être créé que par le législateur. Cela signifie que la création, la modification, la suppression d'un impôt ne peut se faire qu'avec l'autorisation du parlement. La loi de finances est le moyen par lequel un impôt peut être créé, modifié ou supprimé. Cette loi inclut toujours des dispositions fiscales spécifiques pour l'année en question, ainsi que des détails sur la nature, le montant et l'utilisation des ressources.

2.2.1.2.2. L'autorisation de perception de l'impôt

L'autorisation de perception de l'impôt est un acte juridique qui confère au gouvernement le pouvoir de collecter des impôts. Habituellement, cette autorisation est octroyée par le parlement ou l'assemblée législative du pays.

Cette autorisation est d'une importance capitale car elle permet au gouvernement de financer ses activités. Sans elle, le gouvernement serait dans l'incapacité de collecter des impôts, ce qui l'empêcherait de fournir des services publics essentiels tels que la défense, la police et les services sociaux.

Généralement, l'autorisation de perception de l'impôt est accordée pour une durée d'un an. À la fin de cette période, le parlement ou l'assemblée législative doit renouveler cette autorisation. A Madagascar, l'autorisation de perception de l'impôt est octroyée par la loi de finances. Cette loi est votée chaque année par le Parlement. Elle établit les différents types d'impôts, les taux d'imposition et les modalités de collecte des impôts.

2.2.2. Les différents droits de l'Administration fiscale

La loi accorde aux agents de la DGI certains droits pour détecter et combattre la fraude fiscale. En plus du droit de contrôle et de redressement fiscal, qui a été expliqué dans la section sur le contrôle fiscal, il existe également le droit d'investigation et le droit de procéder à des visites et perquisitions. Il est à rappeler que ces droits sont détaillés dans le CPF.

2.2.2.1. Le droit d'investigation

Il existe deux procédures utilisées dans le cadre de la loi pour rechercher et constater les infractions : les demandes d'éclaircissements et de justifications (déjà expliquées sur la section sur le contrôle fiscal); et le droit de communication.

En ce qui concerne le droit de communication, le CPF dans son article IV-02 stipule que : *Les agents des impôts ont le droit général d'obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, communications de toutes pièces ou documents ainsi que tous renseignements, quel que soit leur support, de saisir tous les documents et matériels informatiques, et d'accéder à toutes les données disponibles sur tous serveurs, terminaux ainsi que tous les supports nécessaires à l'établissement et au contrôle des impôts ...*

Les renseignements ainsi que les documents demandés doivent être fournis dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la demande et immédiatement après la présentation de l'ordre de mission pour la saisie des documents informatiques.

La loi reconnaît donc le droit de communication, qui permet aux agents des impôts de consulter ou de saisir, si nécessaire, les documents et informations détenus par des tiers. Ce droit se distingue par sa manière d'être mis en œuvre et les obligations de déclaration des montants reçus et versés.

Pour la mise en œuvre de ce droit, il n'y a pas une modalité pratique spécifique à respecter. Toutefois, afin de faciliter l'obtention rapide des informations souhaitées, il est essentiel de prévenir à l'avance la personne les détenant.

A propos de déclaration des montants reçus ou versés à des tierces personnes, l'article IV-08 du CPF précise que : *Sont assujettis aux obligations déclaratives de communication toute personne physique réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxe supérieur ou égal à Ar 100 000 000 ainsi que toute personne morale, publique ou privée quel que soit le montant de son chiffre d'affaires annuel hors taxe annuel réalisé.*

Il en est de même pour toute personne effectuant des opérations imposables à Madagascar mais n'y possédant pas d'installation fixe d'affaires. Cette obligation est effectuée par son représentant accrédité auprès du Ministère chargé de la réglementation fiscale.

Il est obligatoire de déposer et de valider les déclarations en ligne en utilisant la plateforme de déclaration des obligations communication. Les modèles de déclaration peuvent être téléchargés sur le même site web.

Les contribuables déclarant ont le droit de corriger leurs déclarations de manière volontaire afin de rectifier toute erreur ou omission. Cependant, cette correction ne peut être effectuée qu'avant que l'Administration ne traite les informations. Le traitement des

informations obtenues à partir des obligations de déclaration de communication est le processus par lequel l'Administration regroupe, analyse et diffuse les informations individuelles à des fins d'exploitation. (Impôts-Madagascar, 2023)

2.2.2.2. Le droit des visites et de perquisitions

Le droit de visites et de perquisitions peut se faire :

- Soit sur la voie publique et dans les locaux ouverts au public ;
- Soit par des visites domiciliaires.

2.2.2.2.1. Les visites et perquisitions sur la voie publique et dans les locaux ouverts au public

Les agents de la DGI ont le droit d'exercer cette faculté conformément à l'article V-61 du CPF, qui stipule que : *les vérifications et constatations peuvent être effectuées à toute heure du jour et de la nuit et sans restriction ni formalité sur la voie publique ; elles peuvent également être effectuées sans formalité dans les lieux ouverts au public mais seulement aux heures où ces lieux sont ouverts au public.*

Le fisc n'opte pour l'adoption de cette méthode que lorsqu'il soupçonne des fraudes importantes et organisées. Les fraudes en question peuvent revêtir une complexité certaine et impliquer la participation de plusieurs acteurs.

2.2.2.2.2. Les visites domiciliaires

Les visites domiciliaires sont autorisées aux agents des impôts. Il en existe deux types: celles effectuées chez les particuliers et celles réalisées chez les contribuables.

2.2.2.2.2.1. Visites chez les particuliers

Les agents ne sont autorisés à effectuer des visites qu'entre 6 heures et 18 heures, exclusivement pendant la journée. Cependant, si les agents estiment nécessaire de poursuivre leurs investigations, notamment en rédigeant un procès-verbal, toute opération entamée avant 18 heures peut se prolonger au-delà de cette heure. Les visites domiciliaires peuvent également être effectuées en plusieurs sessions. (Impôts-Madagascar, 2022)

Il y a lieu de signaler qu'afin de procéder à une visite ou à une perquisition dans les locaux privés des particuliers non assujettis, il est impératif d'obtenir le consentement explicite de la personne concernée ou d'être muni d'un mandat de perquisition délivré par le Procureur de la République compétent pour le lieu où les agents doivent intervenir. Pour que l'assentiment soit valide, il doit être exprimé par écrit par la personne concernée, ou par une attestation de deux témoins, dont l'un peut être un officier de police judiciaire, le Président du Fokontany, le Maire ou leur délégué qui assiste à la visite.

Le mandat de perquisition ne peut être délivré que si une requête écrite exposant brièvement les motifs des soupçons de fraude est remise au Parquet par le Service chargé des poursuites.

2.2.2.2.2. Visites chez les contribuables

Par définition, on entend par contribuable toute personne physique ou morale, en raison de sa profession ou de ses activités, est tenue de se conformer aux règles fiscales en vigueur. Les contribuables doivent se soumettre aux visites et vérifications des agents fiscaux, à la fois de jour et de nuit, mais uniquement pendant les heures d'ouverture au public de leur établissement. Les Directeurs ou Gérants de l'établissement sont obligés de leur permettre l'accès à leurs maisons, ateliers, magasins, caves et celliers, sur demande.

Le droit de visite mentionné précédemment s'applique non seulement à tous les espaces et locaux utilisés ou non à des fins industrielles ou commerciales, ainsi qu'à leurs annexes situées dans l'enceinte, l'enclos, la cour ou le jardin, mais également aux bâtiments non professionnels qui dépendent de ces établissements et qui se trouvent à moins de 300 mètres de leur enceinte. Toutefois, ce droit de visite ne s'applique pas si un contrat de location officiel prouvant la location à un tiers est présenté au moment de la visite. (Impôts-Madagascar, 2023)

2.2.3. Les sanctions prévues pour la fraude fiscale

Le CPF prévoit des sanctions qui peuvent être appliquées en cas d'infractions fiscales. Elles se définissent comme la transgression des règles énoncées dans le Code des impôts et le Code des procédures fiscales, qui régissent les impôts, droits et taxes variés, ainsi que leurs textes d'application. Ces infractions peuvent être de nature économique ou porter atteinte à l'ordre public.

La lutte contre la fraude fiscale ne peut être efficace sans l'existence de sanctions à l'encontre des fraudeurs. Ces sanctions ont pour objectif de dissuader les fraudeurs potentiels, ainsi que les récidivistes. Elles peuvent prendre différentes formes, allant d'une simple amende, sous forme de sanctions pécuniaires, à des sanctions pénales.

2.2.3.1. Les sanctions pécuniaires

Lorsque les agents vérificateurs constatent des infractions fiscales, ils ont la possibilité d'imposer des sanctions pécuniaires au contrevenant, conformément aux articles 20.01.51 et suivants du CDI. Ces sanctions peuvent être des pénalités ou des amendes.

Cependant, il est possible d'obtenir une réduction partielle ou totale des pénalités ou amendes en faisant une demande auprès du bureau des impôts responsable de la gestion du dossier du contribuable. Le Directeur Général des Impôts détient le pouvoir de décision et peut déléguer une partie ou la totalité de ce pouvoir.

2.2.3.2. Les sanctions pénales

Il est rare de voir des sanctions pénales appliquées en matière de fraude fiscale. Il faut attendre par sanctions pénales, l'emprisonnement des fraudeurs.

Les peines corporelles ne peuvent se faire sans l'intervention des instances judiciaires. Cette notion est confirmée par l'article V-102 du CPF, qui dispose que : *Lorsqu'une infraction fiscale est punie d'une peine d'emprisonnement, le contrevenant surpris en flagrant délit est arrêté et constitué prisonnier. Il est conduit sur le champ devant un officier de Police Judiciaire ou remis à la Force Armée qui le conduit devant le Juge Compétent lequel statue de suite par une décision motivée sur son emprisonnement ou sa mise en liberté. Les ordonnances de mise en liberté doivent être signifiées à l'Administration Fiscale dans les délais et conditions prévues par le Code d'Instruction Criminelle.*

CONCLUSION DU CHAPITRE

À travers ce chapitre, nous avons examiné les différentes mesures mises en place, notamment le contrôle fiscal, les cadres juridiques et les sanctions prévues. Cette conclusion vise à synthétiser les éléments clés abordés tout en mettant en lumière les défis et les perspectives d'amélioration dans la lutte contre la fraude fiscale. Le contrôle fiscal constitue la première ligne de défense contre la fraude fiscale. Il repose sur des bases solides qui incluent l'utilité du contrôle, les procédés utilisés, ainsi que les services dédiés à cette mission. L'utilité du contrôle fiscal est indéniable, car il permet non seulement de garantir l'équité fiscale, mais aussi de préserver les ressources publiques nécessaires au financement des services essentiels. Les procédés utilisés, qu'ils soient basés sur des analyses de risque ou des vérifications systématiques, témoignent d'une volonté d'adopter une approche proactive face à la fraude.

Les services qui luttent contre la fraude fiscale à Madagascar sont structurés à différents niveaux. Au niveau central, des institutions spécialisées sont chargées de coordonner les efforts de contrôle et de surveillance. Cependant, il est essentiel de reconnaître que certaines compétences sont limitées, ce qui peut entraver l'efficacité des opérations de contrôle. La distinction entre le contrôle sur pièces et le contrôle sur place est également cruciale. Le contrôle sur pièces permet d'examiner les documents fiscaux, tandis que la vérification sur place offre une vue d'ensemble plus complète des activités économiques des contribuables. Ces deux méthodes, bien que complémentaires, nécessitent des ressources humaines et matérielles adéquates pour être pleinement efficaces.

Le cadre juridique est un autre élément fondamental dans la lutte contre la fraude fiscale. Les sources juridiques, qu'elles soient nationales ou internationales, fournissent les bases nécessaires pour encadrer les actions de l'Administration fiscale. Les principes juridiques, tels que la légalité et la transparence, doivent être respectés pour garantir la confiance des contribuables dans le système fiscal.

Les droits de l'Administration fiscale, notamment le droit d'investigation et le droit des visites et de perquisitions, sont des outils essentiels pour détecter et sanctionner la fraude. Toutefois, ces droits doivent être exercés avec prudence afin de respecter les droits des contribuables. La mise en balance entre la nécessité de contrôler et le respect des droits individuels est un défi constant pour les autorités fiscales.

Les sanctions prévues pour la fraude fiscale jouent un rôle essentiel dans la dissuasion des comportements frauduleux. Les sanctions pécuniaires, qui peuvent aller jusqu'à des amendes

significatives, visent à décourager les contribuables de tenter de frauder le fisc. D'autre part, les sanctions pénales, qui peuvent inclure des peines d'emprisonnement, envoient un message fort sur la gravité de la fraude fiscale. Cependant, l'efficacité de ces sanctions dépend de leur application rigoureuse et de la capacité des autorités à poursuivre les fraudeurs. Malgré les mesures mises en place, la lutte contre la fraude fiscale à Madagascar fait face à plusieurs défis. L'un des principaux obstacles réside dans le manque de ressources humaines et matérielles au sein des services fiscaux. Une formation adéquate et une sensibilisation des agents aux nouvelles techniques de fraude sont essentielles pour améliorer l'efficacité du contrôle fiscal.

De plus, la coopération entre les différentes institutions, tant au niveau national qu'international, est cruciale pour lutter contre la fraude fiscale. Le partage d'informations et les échanges de bonnes pratiques peuvent renforcer les capacités des autorités fiscales malgaches.

Enfin, il est impératif d'améliorer la sensibilisation des contribuables sur leurs droits et obligations fiscales. Une meilleure compréhension du système fiscal peut contribuer à réduire la fraude en incitant les contribuables à se conformer volontairement aux exigences fiscales.

CHAPITRE 3 : MACHINE LEARNING

Afin d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale, diverses méthodes de détection ont été mises au point, telle que l'exploitation du machine learning. Cet outil technologique permet d'analyser de vastes volumes de données financières afin de repérer les comportements frauduleux et d'identifier les contribuables potentiellement suspects.

En outre, l'utilisation de cette technique peut être extrêmement bénéfique, car il permet de créer des modèles prédictifs capables de détecter les comportements frauduleux avec une grande précision.

En utilisant le machine learning, nous pourrions développer des algorithmes sophistiqués qui seront en mesure de détecter la fraude fiscale de manière efficace et rapide. Cet outil pourra être intégré dans les systèmes de surveillance fiscale existants pour renforcer les capacités de détection des autorités fiscales.

3. LE MACHINE LEARNING

Le Machine Learning (ML) est apparu dans la seconde moitié du XXème siècle en tant que sous-domaine de l'intelligence artificielle. Il consiste à développer des algorithmes capables d'acquérir des connaissances et de l'intelligence à partir d'expériences, sans être guidés par des humains pendant leur apprentissage, ni programmés de manière explicite pour gérer des expériences ou des données spécifiques (Quantmetry, 2015).

Dans son livre « introduction au machine learning », Chloé-Agathe (Chloé-Agathe, 2019) parle du ML de la façon suivante :

« Le machine learning, également connu sous le nom d'apprentissage automatique, occupe une place centrale dans les domaines de la science des données et de l'intelligence artificielle.

Qu'il s'agisse de la transformation numérique des entreprises, du traitement des Big Data ou de la mise en place de stratégies nationales ou européennes, le ML est devenu indispensable. Ses applications sont vastes et diverses, allant des moteurs de recherche et de la reconnaissance de caractères à la recherche en génomique, à l'analyse des réseaux sociaux, à la publicité ciblée, à la vision par ordinateur, à la traduction automatique et au trading algorithmique.

Le ML, qui se situe à la convergence des statistiques et de l'informatique, se concentre sur la modélisation des données. Les principes fondamentaux de ce domaine ont évolué à partir des approches statistiques fréquentistes ou bayésiennes, de l'intelligence artificielle et du traitement du signal. »

Le ML permet à l'ordinateur d'apprendre comment effectuer un calcul plutôt que de lui donner explicitement ce calcul (c'est-à-dire le programmer de manière explicite).

Parmi les méthodes utilisées pour doter un ordinateur de la capacité d'apprendre, on trouve des approches fortement influencées par notre propre manière d'apprendre en tant qu'êtres humains. Quelques-unes de ces méthodes incluent :

- L'apprentissage **supervisé** (Supervised Learning);
- L'apprentissage **non supervisé** (Unsupervised Learning);
- L'apprentissage par **renforcement** (Reinforcement Learning).

3.1. L'apprentissage supervisé (Supervised Learning)

L'apprentissage supervisé est considéré comme le type de problèmes de ML le plus facile à comprendre. Son objectif est d'apprendre à faire des prédictions en utilisant une liste d'exemples étiquetés, c'est-à-dire des exemples accompagnés de la valeur à prédire (voir figure ci-dessous).

Les étiquettes jouent le rôle de "professeur" en supervisant l'apprentissage de l'algorithme (Azencott, 2019).

Il est une branche du ML qui se concentre sur les problèmes qui peuvent être formalisés de la manière suivante : étant donné un ensemble de n observations $\{x^i\}_{i=1,\dots,n}$ décrites dans un espace X , et leurs étiquettes $\{y^i\}_{i=1,\dots,n}$ décrites dans un espace Y , on suppose que les étiquettes peuvent être obtenues à partir des observations en utilisant une fonction $\varphi : X \rightarrow Y$ qui est fixe et inconnue :

$$y_i = \varphi(x_i) + E_i \quad (\text{Eq n}^\circ 02)$$

Où : E_i est un bruit aléatoire.

L'objectif est alors d'utiliser les données pour déterminer une fonction $f : X \rightarrow Y$ telle que, pour tout couple $(x, \varphi(x)) \in X \times Y$, $f(x) \approx \varphi(x)$.

Figure 1: apprentissage supervisé

Classification binaire

Lorsque les étiquettes sont binaires, elles servent à déterminer l'appartenance à une classe spécifique, ce qui est appelé classification binaire. Un problème d'apprentissage supervisé dans lequel l'espace des étiquettes est binaire, autrement dit $Y = \{0, 1\}$ est appelé un problème de *classification binaire*.

Voici quelques exemples de problèmes de classification binaire :

- Détection de spam : classer les emails en spam ou non-spam ;

- Détection de fraude : classer les transactions bancaires en frauduleuses ou non-frauduleuses ;
- Diagnostic médical : classer les patients en malades ou non-malades pour une certaine maladie ;
- Prédiction de défauts : classer les produits en défectueux ou non-défectueux dans une chaîne de production ;
- Détection de sentiments : classer les commentaires en positifs ou négatifs sur les réseaux sociaux ;
- Détection de spam téléphonique : classer les appels en spam ou non-spam sur un téléphone mobile ;
- Prédiction de crédit : classer les demandes de crédit en risquées ou non-risquées pour une banque ;
- Détection de malwares : classer les fichiers en malveillants ou non-malveillants dans un système informatique ;
- Prédiction de conversion : classer les visiteurs d'un site web en convertis ou non-convertis en clients.

Classification multi-classe

Lorsque les étiquettes sont discrètes et correspondent à plusieurs classes, on utilise le terme de classification multi-classe. Un problème d'apprentissage supervisé dans lequel l'espace des étiquettes est discret et fini, autrement dit $Y = \{1, 2, \dots, C\}$ est appelé un problème de *classification multi-classe*. C est le nombre de classes.

Voici quelques exemples de problèmes de classification multi-classe :

- Classification des animaux : classer les images d'animaux en différentes catégories telles que les mammifères, les oiseaux, les reptiles, etc. ;
- Classification des maladies : classer les patients en différentes catégories de maladies telles que le diabète, l'hypertension, le cancer, etc. ;
- Classification des produits : classer les produits en différentes catégories telles que l'électronique, les vêtements, les produits alimentaires, etc. ;
- Classification des langues : classer les textes dans différentes langues telles que le malagasy, l'anglais, le français, l'espagnol, etc. ;
- Classification des sentiments : classer les commentaires ou les tweets en différentes catégories de sentiments tels que positif, négatif, neutre, etc. ;

- Classification des véhicules : classer les images de véhicules en différentes catégories telles que les voitures, les motos, les camions, etc. ;
- Classification des plantes : classer les images de plantes en différentes catégories telles que les fleurs, les arbres, les herbes, etc. ;
- Classification des documents : classer les documents en différentes catégories telles que les factures, les contrats, les rapports, etc. ;
- Classification des activités humaines : classer les vidéos d'activités humaines en différentes catégories telles que la danse, le sport, la cuisine, etc. ;
- Classification des genres musicaux : classer les chansons en différentes catégories de genres musicaux tels que le rock, le jazz, le hip-hop, etc.-

Régression

Si les étiquettes sont exprimées sous forme de valeurs réelles, on fait référence à une régression. Un problème d'apprentissage supervisé dans lequel l'espace des étiquettes est $Y = \mathbb{R}$ est appelé un problème de *régression*.

Voici quelques exemples de problèmes de régression :

- Prédiction du prix d'une maison en fonction de ses caractéristiques telles que la superficie, le nombre de chambres, l'emplacement, etc. ;
- Estimation du rendement d'une culture agricole en fonction de variables telles que la quantité d'eau, la température, la quantité d'engrais, etc. ;
- Préviation du chiffre d'affaires d'une entreprise en fonction de variables telles que les dépenses publicitaires, le nombre de clients, la période de l'année, etc. ;
- Prédiction du temps de réponse d'un serveur en fonction de variables telles que la charge du serveur, le nombre de requêtes, etc. ;
- Estimation du taux de criminalité dans une région en fonction de variables telles que le taux de chômage, le niveau d'éducation, le revenu moyen, etc. ;
- Préviation de la consommation d'énergie d'un bâtiment en fonction de variables telles que la météo, le nombre d'occupants, les équipements électriques, etc. ;
- Estimation du prix d'une voiture d'occasion en fonction de variables telles que l'année de fabrication, le kilométrage, la marque, etc. ;
- Prédiction du temps de trajet d'un véhicule en fonction de variables telles que la distance, la vitesse moyenne, les conditions de circulation, etc. ;
- Estimation du nombre de ventes d'un produit en fonction de variables telles que le prix, la publicité, les caractéristiques du produit, etc. ;

- Prédiction du taux de croissance économique d'un pays en fonction de variables telles que le PIB, le taux d'inflation, le taux de chômage, etc.

Régression structurée

Lorsque l'espace des étiquettes présente une structure plus complexe que celle mentionnée précédemment, on fait référence à une régression structurée, également connue sous le nom de prédiction de sortie structurée, en anglais (structured regression ou structured output prediction).

Quelques exemples de régressions structurées :

- Régression linéaire avec des variables explicatives catégorielles : Supposons que l'on souhaite prédire le prix d'une maison en fonction de sa taille, de son emplacement et de son type (appartement ou maison individuelle). Nous pouvons utiliser une régression structurée pour estimer les coefficients de chaque variable explicative et évaluer leur impact sur le prix de la maison ;
- Régression polynomiale : supposons qu'on a des données qui ne suivent pas une relation linéaire, nous avons la possibilité d'utiliser une régression structurée polynomiale pour modéliser la relation entre les variables. Par exemple, nous souhaitons prédire le rendement d'un investissement en fonction du temps, l'utilisation d'une régression polynomiale est envisageable pour tenir compte des tendances non linéaires ;
- Régression logistique : La régression logistique est une forme de régression structurée utilisée pour modéliser des variables binaires ou catégorielles. Exemple : nous voulons prédire si un client achètera ou non un produit en fonction de son âge, de son sexe et de son revenu. Dans ce cas, nous employons une régression logistique pour estimer les probabilités de chaque résultat ;
- Régression multinomiale : Si nous possédons une variable dépendante avec plus de deux catégories, une régression multinomiale est plus adéquate pour modéliser la relation entre les variables explicatives et les différentes catégories de la variable dépendante. Cette régression est par exemple utilisée pour savoir la marque de voiture préférée d'une personne en fonction de son âge, de son revenu et de son niveau d'éducation ;
- Régression à variables instrumentales : Dans certains cas, il peut y avoir des variables explicatives qui sont corrélées avec l'erreur de régression, ce qui peut biaiser les estimations des coefficients. Dans de tels cas, une régression à variables instrumentales peut être exploitée pour estimer les coefficients de manière plus précise. Exemple : nous désirons mesurer l'impact de l'éducation sur le revenu, mais que l'éducation est corrélée

avec d'autres facteurs non observables, alors nous employons une régression à variables instrumentales en ne considérant que des variables qui sont corrélées avec l'éducation, et non avec l'erreur de régression.

3.2. L'apprentissage non supervisé (Unsupervised Learning)

L'apprentissage non supervisé, également connu sous le nom d'apprentissage automatique non supervisé, utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser et regrouper des ensembles de données non étiquetés. Ces algorithmes sont capables de découvrir des modèles cachés ou des regroupements de données sans nécessiter d'intervention humaine (IBM, 2021). Grâce à sa capacité à identifier les similitudes et les différences entre les informations, il est particulièrement adapté à des applications telles que l'exploration de données, les stratégies de vente croisée, la segmentation de la clientèle et la reconnaissance d'images.

L'apprentissage non supervisé s'articule autour de trois tâches majeures :

- Classification : Dénicher des structures et des organisations au sein de données non étiquetées, en les regroupant en catégories naturelles ;
- Association : Détecter des liens et des corrélations entre différentes variables, éclairant les relations cachées au sein des données ;
- Réduction de la dimensionnalité : Simplifier la complexité des données en les projetant dans un espace à dimensions réduites, tout en préservant les informations essentielles.

3.2.1. La classification

La classification est une méthode d'analyse de données permettant de regrouper des données non étiquetées en fonction de leurs similarités ou de leurs différences. Les algorithmes de classification sont utilisés pour organiser des ensembles de données non classées en groupes représentés par des structures ou des modèles. On peut distinguer différents types de classification tels que l'exclusive, le chevauchement, l'hierarchique et le probabiliste.

3.2.1.1. Classification exclusive et chevauchante

❖ La classification exclusive

La classification exclusive est une méthode de regroupement qui énonce qu'un point de données ne peut appartenir qu'à un seul groupe. On la désigne également sous le terme de classification "dure". L'algorithme de classification K-means (ou K-moyennes) illustre un exemple de classification exclusive.

K-means est une méthode de classification non supervisée particulièrement populaire, appréciée pour sa simplicité et son efficacité. Son objectif : diviser un ensemble de données en k groupes distincts, appelés "clusters", en se basant sur la similarité des points entre eux.

Le principe est intuitif :

1. Choisir le nombre de groupes (k) : un paramètre crucial qui influence le résultat final ;
2. Initialiser les centres des groupes : points aléatoires ou stratégiquement sélectionnés ;
3. Attribuer chaque point au groupe dont le centre est le plus proche ;
4. Recalculer les centres des groupes en tant que moyenne des points qui leur sont associés ;
5. Répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à convergence : les centres ne bougent plus ou changent très peu.

Résultat : une partition des données en k groupes homogènes, où les points d'un même groupe se ressemblent plus qu'aux points des autres groupes.

K-means présente de nombreux avantages :

- Simplicité : facile à comprendre et à mettre en œuvre.
- Efficacité : capable de traiter de grands ensembles de données.
- Flexibilité : applicable à une large variété de problèmes.

❖ **Les classifications chevauchantes**

Les classifications chevauchantes diffèrent de la classification exclusive. En effet, Dans le monde de l'apprentissage automatique, les classifications traditionnelles imposent des frontières strictes. Chaque élément appartient à un seul groupe, sans possibilité de chevauchement. Mais que faire face à des données complexes qui ne se plient pas à ces catégories rigides ? C'est là que les classifications chevauchantes entrent en scène.

Le principe est simple mais révolutionnaire : autoriser un élément à appartenir à plusieurs groupes simultanément. Cette flexibilité permet de mieux refléter la réalité souvent nuancée des données, où les frontières entre les catégories ne sont pas toujours bien définies.

Prenons l'exemple d'un individu : il peut être à la fois musicien, sportif et parent. Dans une classification traditionnelle, il faudrait choisir un seul groupe, ignorant les autres aspects importants de son identité. La classification chevauchante permet de le placer dans les trois groupes pertinents, offrant une vision plus complète et plus précise de sa réalité.

L'algorithme de classification K-means floue est un exemple de classification exclusive dont le fonctionnement est le suivant :

1. Choisir le nombre de groupes (k) : comme dans le K-means classique ;
2. Initialiser les centres des groupes : points aléatoires ou stratégiquement sélectionnés ;
3. Calculer l'appartenance de chaque point à chaque groupe : une probabilité basée sur la distance au centre de chaque groupe ;
4. Recalculer les centres des groupes en tenant compte des probabilités d'appartenance ;

5. Répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à convergence.

Résultat : une partition des données en k groupes flous, où chaque point est associé à une probabilité d'appartenir à chaque groupe.

Les avantages de K-means floue sont :

- Meilleure adaptation à la réalité des données : permet de gérer des situations complexes et multidimensionnelles ;
- Plus grande flexibilité : s'adapte à des données dont les catégories ne sont pas clairement définies ;
- Richesses des informations : offre une vision plus complète et plus précise des données.

3.2.1.2. Classification hiérarchique

La classification hiérarchique est une méthode d'apprentissage non supervisé qui consiste à explorer progressivement les relations entre les données afin de construire une hiérarchie de groupes. Cette approche donne la possibilité de visualiser et d'analyser les structures imbriquées présentes dans les données, ce qui permet une meilleure compréhension des relations entre les différents points.

Il existe deux types de classification hiérarchique :

- La classification ascendante hiérarchique (CAH) qui consiste à considérer chaque point comme un groupe indépendant, puis à fusionner de manière itérative les groupes les plus similaires jusqu'à obtenir un seul groupe ;
- La classification descendante hiérarchique (CDH) : on commence par un seul groupe contenant tous les points, puis on divise ce groupe en groupes plus petits de manière répétitive jusqu'à ce que chaque point soit dans son propre groupe.

3.2.1.3. Classification probabiliste

Le modèle probabiliste est une méthode non supervisée qui permet de résoudre des problèmes d'estimation de densité ou de classification floue. En utilisant la classification probabiliste, les données sont regroupées en fonction de leur probabilité d'appartenir à une distribution spécifique. Le modèle de mélange gaussien (GMM) est l'une des techniques de classification probabiliste les plus populaires.

Le modèle de mélange gaussien (GMM) est un outil statistique pour l'apprentissage non supervisé. Il permet de modéliser la distribution de probabilité d'un ensemble de données en tant que mélange de plusieurs distributions gaussiennes (normales).

En d'autres termes, GMM suppose que les données proviennent de plusieurs groupes distincts, chacun ayant sa propre distribution gaussienne.

Voici comment fonctionne GMM :

1. Choisir le nombre de groupes (K) ;
2. Initialiser les paramètres des distributions gaussiennes : moyennes, variances et poids ;
3. Attribuer chaque point au groupe dont la distribution gaussienne est la plus probable ;
4. Recalculer les paramètres des distributions gaussiennes en fonction des points qui leur sont attribués ;
5. Répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à convergence : les paramètres ne changent plus ou changent très peu.

Le résultat de GMM est une partition des données en K groupes et les paramètres des distributions gaussiennes qui les modélisent.

3.2.2. Les règles d'association

Dans le domaine du machine learning non supervisé, l'apprentissage par association est une méthode employée pour identifier les liens entre les variables d'un ensemble de données. Son but est de détecter les associations fréquentes ou les règles d'association qui permettent de prédire la présence ou l'absence d'une variable en se basant sur les autres variables.

L'un des algorithmes les plus couramment utilisés pour l'apprentissage par association est l'algorithme Apriori. Il est utilisé pour découvrir des règles d'association dans un ensemble de données transactionnel. Son fonctionnement est comme suit :

1. L'algorithme débute en identifiant tous les ensembles d'items qui se retrouvent ensemble dans un nombre minimum de transactions, appelé support minimum ;
2. Ensuite, l'algorithme génère toutes les règles d'association possibles à partir des ensembles d'items fréquents. Une règle d'association est une implication de la forme $X \Rightarrow Y$, où X et Y sont des ensembles d'items. La validité d'une règle est évaluée en utilisant deux seuils :
 - Support : la proportion de transactions dans lesquelles X et Y apparaissent ensemble.
 - Confiance : la probabilité que Y apparaisse dans une transaction si X est également présent.

Exemple :

Supposons que nous avons un ensemble de données de transactions d'achat et que nous définissons un support minimum de 2. L'algorithme Apriori peut identifier les ensembles d'items fréquents suivants :

- {Pain, Lait} (support = 3)
- {Pain, Beurre} (support = 2)

- {Lait, Beurre} (support = 2)

A partir de ces ensembles d'items fréquents, l'algorithme peut générer les règles d'association suivantes :

- Pain => Lait (support = 3, confiance = 60%)
- Pain => Beurre (support = 2, confiance = 50%)
- Lait => Beurre (support = 2, confiance = 66%)

3.2.3. La réduction de la dimensionnalité

Plus de données ne garantissent pas toujours une meilleure précision. Si l'augmentation de la quantité de données conduit généralement à des résultats plus précis, elle peut également affecter négativement les performances des algorithmes d'apprentissage automatique, un phénomène connu sous le nom de « surajustement ». De plus, la manipulation et la visualisation de jeux de données volumineux deviennent de plus en plus difficiles. La réduction de la dimensionnalité s'avère alors une technique utile pour pallier ces défis (IBM, 2021). Elle vise à réduire le nombre de dimensions (ou variables) dans un jeu de données tout en préservant au maximum l'information pertinente. Cette technique est souvent employée lors de la phase de prétraitement des données. Diverses méthodes de réduction de la dimensionnalité existent, à savoir :

❖ L'analyse en composantes principales (ACP)

L'ACP est une technique qui vise à simplifier et condenser les jeux de données en extrayant des caractéristiques clés. Le principe repose sur une transformation linéaire qui permet de créer une nouvelle représentation des données sous forme de "composantes principales". La première composante capture la direction qui explique la plus grande part de la variance dans le jeu. La deuxième composante, tout en maximisant la variance restante, est décorrélée de la première, ce qui signifie qu'elle est perpendiculaire à celle-ci. Ce processus se poursuit pour chaque dimension suivante, en sélectionnant la direction orthogonale aux composantes précédentes qui présente la plus grande variance, (DUBY, 2006).

❖ Décomposition en valeurs singulières

La décomposition en valeurs singulières (DVS) est une méthode alternative de réduction de dimensionnalité qui décompose une matrice, A , en trois matrices de rang inférieur. Elle est représentée par l'équation $A = USVT$, où U et V sont des matrices orthogonales. S est une matrice diagonale et les valeurs S sont considérées comme les valeurs singulières de la matrice A , c'est-à-dire elles sont les racines carrées des valeurs propres de la matrice transposée multipliée par la matrice elle-même. Tout comme l'ACP, cette méthode est fréquemment utilisée pour réduire le bruit et compresser des données, notamment des fichiers d'image.

❖ Auto encodeurs

Les auto encodeurs sont un type particulier de réseaux neuronaux artificiels utilisés pour réduire la dimensionnalité des données tout en apprenant des représentations significatives. En d'autres termes, ils compressent les données en un format plus petit tout en essayant de les reconstruire aussi fidèlement que possible.

Un auto encodeur est composé de deux parties principales :

- **Encodeur** : Ce réseau neuronal réduit la dimensionnalité des données d'entrée, les codant sous une forme compacte appelée la représentation interne.
- **Décodeur** : Ce réseau neuronal inverse le processus de l'encodeur, en utilisant la représentation interne pour reconstruire les données d'entrée d'origine.

L'auto encodeur est entraîné de manière non supervisée, ce qui signifie que les données d'entrée ne sont pas étiquetées. Pendant l'entraînement, l'auto encodeur essaie de minimiser la différence entre les données d'entrée d'origine et les données reconstruites par le décodeur. Ce faisant, l'encodeur apprend à extraire des représentations des données qui capturent les caractéristiques importantes tout en ignorant les informations redondantes.

3.3. L'apprentissage par renforcements

L'apprentissage par renforcement (reinforcement learning RL) est une méthode d'apprentissage automatique où un agent apprend à prendre des décisions en interagissant avec un environnement. L'agent reçoit des récompenses ou des punitions en fonction de ses actions, ce qui lui permet d'apprendre quelles actions sont les plus bénéfiques dans différentes situations, (Barto, 2018).

L'apprentissage est basé sur le concept de la théorie du renforcement, qui stipule que les comportements sont renforcés par des récompenses positives et découragés par des punitions négatives. Dans le contexte, l'agent apprend à maximiser les récompenses et à minimiser les punitions en explorant différentes actions et en ajustant ses stratégies en fonction des résultats.

JUTON (JUTON et al., 2022) le présente comme suit : l'agent utilise une politique π pour choisir une action a à partir de l'état s de l'environnement. L'objectif est d'optimiser la politique d'action π de l'agent en utilisant un ensemble de récompenses positives et négatives.

Figure 2: schéma d'interaction entre l'agent et son environnement

- **Agent** : système qui apprend à prendre des décisions.
- **Environnement** : monde dans lequel l'agent évolue.
- **Action** : décision que l'agent peut prendre.
- **État** : description de l'environnement à un moment donné.
- **Récompense** : signal positif que l'agent reçoit lorsqu'il prend une bonne décision.
- **Sanction** : signal négatif que l'agent reçoit lorsqu'il prend une mauvaise décision.

Étant donné que l'apprentissage nécessite de nombreuses expérimentations, il est extrêmement bénéfique, voire essentiel, d'avoir accès à un environnement simulé. Les jeux vidéo, qui offrent un environnement simulé avec des récompenses telles que le score, sont donc un outil traditionnellement utilisé pour l'apprentissage par renforcement.

CONCLUSION DU CHAPITRE

Ce chapitre aborde les concepts fondamentaux du Machine Learning (ML), qui est des outils importants pour l'analyse de données et la prise de décision automatisée.

Dans le contexte de la fraude fiscale, cette technologie offre des solutions innovantes pour détecter, prévenir et analyser les comportements frauduleux. Cette conclusion se penchera sur les différentes techniques de ML présentées dans le chapitre, en mettant l'accent sur leur application spécifique à la fraude fiscale.

Le Machine Learning se divise en trois catégories principales : l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Chacune de ces approches a des implications significatives pour la détection de la fraude fiscale.

- Apprentissage supervisé

L'apprentissage supervisé repose sur l'utilisation de données étiquetées pour entraîner des modèles. Dans le cadre de la fraude fiscale, cela signifie que les algorithmes peuvent être formés sur des ensembles de données contenant des exemples de comportements fiscaux normaux et frauduleux. Les techniques de classification, telles que la classification exclusive, hiérarchique et probabiliste, permettent de catégoriser les contribuables en fonction de leur risque de fraude. Par exemple, un modèle de classification peut identifier des anomalies dans les déclarations fiscales qui correspondent à des schémas de fraude connus.

- Apprentissage non supervisé

L'apprentissage non supervisé, quant à lui, est particulièrement utile pour découvrir des modèles cachés dans les données sans étiquettes préalables. Les règles d'association et la réduction de la dimensionnalité sont des techniques qui peuvent être appliquées pour identifier des relations inattendues entre les variables fiscales. Par exemple, l'analyse des règles d'association peut révéler des comportements de déclaration qui sont souvent associés à des fraudes, tandis que la réduction de la dimensionnalité peut aider à simplifier les données complexes pour une analyse plus efficace.

- Apprentissage par renforcement

L'apprentissage par renforcement, bien que moins couramment utilisé dans le domaine de la fraude fiscale, offre des perspectives intéressantes. Ce type d'apprentissage pourrait être appliqué pour optimiser les stratégies de détection de fraude en apprenant à partir des résultats des actions précédentes. Par exemple, un système pourrait ajuster ses paramètres de détection en fonction des faux positifs et des faux négatifs rencontrés dans les cas de fraude identifiés.

CHAPITRE 4 : L'ANALYSE DISCRIMINANTE

Dans un contexte où la fraude fiscale représente un enjeu majeur pour les administrations fiscales, l'analyse discriminante émerge comme une méthode statistique intéressante permettant de distinguer les contribuables fraudeurs. Elle, en tant qu'outil d'apprentissage supervisé, joue un rôle crucial dans l'identification des caractéristiques distinctives entre les groupes de données. Dans le cadre de notre étude sur la détection de la fraude fiscale, nous examinerons comment cette technique peut être utilisée pour modéliser les comportements frauduleux, offrant ainsi une réponse efficace aux défis posés par la fraude fiscale.

Avec l'évolution rapide des technologies de l'information et des méthodes d'analyse de données, l'analyse discriminante s'affirme comme une technique incontournable dans la lutte contre la fraude fiscale. En fait, l'analyse discriminante ne se limite pas à une simple théorie statistique ; elle trouve des applications concrètes dans divers domaines, y compris la finance et la fiscalité.

Dans ce chapitre, nous allons expliquer en détail l'approche de la méthode de l'analyse discriminante.

4.1. NOTION SUR L'ANALYSE DISCRIMINANTE

L'analyse discriminante est une méthode statistique utilisée pour élaborer un modèle de classification supervisée. Ce modèle, fondé sur un ensemble d'apprentissage étiqueté, a pour objectif d'attribuer de nouvelles observations à l'une des classes prédéfinies. Ses racines s'ancrent dans diverses contributions au sein des domaines de la statistique et de l'apprentissage automatique. Les premières idées ayant conduit à l'analyse discriminante peuvent être attribuées aux travaux de statisticiens tels que Ronald A. Fisher dans les années 1930. En 1936, Fisher a présenté la "fonction discriminante de Fisher", (Demailly, 2005), une approche visant à distinguer deux ou plusieurs classes d'observations en maximisant la distance entre les moyennes des classes tout en réduisant la variance à l'intérieur de celles-ci. Par la suite, d'autres statisticiens ont élargi et généralisé ces concepts, notamment avec le développement de l'analyse discriminante linéaire (LDA) et de l'analyse discriminante quadratique (QDA), qui s'appliquent à des situations présentant des distributions variées et des variances inégales. Avec l'émergence de l'apprentissage automatique et des techniques de classification contemporaines, l'analyse discriminante a été intégrée dans un contexte plus vaste, où elle est fréquemment mise en comparaison avec d'autres approches de classification telles que les arbres de décision, les réseaux de neurones et les machines à vecteurs de support.

4.2. CONCEPTS DE BASE

4.2.1. Variables dépendantes et indépendantes

Les variables dépendantes et indépendantes sont des concepts essentiels pour analyser les relations entre différentes variables dans le cadre d'une étude ou d'une expérience, (Allison, 1999).

- Variable indépendante : Il s'agit de la variable que l'on cherche à modifier ou contrôler afin d'observer son impact sur une autre variable. Elle est perçue comme la cause dans une relation de cause à effet. Par exemple, dans une étude sur la fraude fiscale, la complexité des lois fiscales peut être une variable indépendante

- Variable dépendante : C'est la variable que l'on évalue pour déterminer comment elle est influencée par la variable indépendante. Elle est considérée comme l'effet dans une relation de cause à effet. Dans l'exemple précédent, le montant de la fraude détectée est une variable dépendante, car elle est associée à la complexité des lois fiscales.

4.2.2. Classes et groupes

En statistique, les termes "classes" et "groupes" désignent des ensembles qui permettent d'organiser les données afin de faciliter leur analyse, (Freedman, 2007). Voici une explication de chacun de ces concepts, accompagnée d'exemples en lien avec la fraude fiscale.

❖ **Classes**

Les classes représentent des intervalles ou des catégories dans lesquelles les données continues sont regroupées. Par exemple, si l'on analyse les revenus des contribuables pour détecter des anomalies pouvant indiquer une fraude fiscale, on pourrait créer des classes de revenus.

Exemple de classes :

- Classe 1 : 0 - 20 000 000 Ar
- Classe 2 : 20 000 001 – 50 000 000 Ar
- Classe 3 : 50 000 001 - 200 000 000 Ar
- Classe 4 : 200 000 001 – 400 000 000 Ar
- Classe 5 : 400 000 001 Ar et plus

Dans cet exemple, chaque classe regroupe les contribuables en fonction de leur niveau de revenus, ce qui permet d'analyser la répartition des revenus et d'identifier des tendances ou des anomalies.

❖ **Catégories**

Les catégories, en revanche, sont souvent utilisées pour organiser des données qualitatives ou catégorielles. Elles peuvent représenter des groupes distincts sans nécessairement impliquer un ordre ou une échelle numérique.

Exemples de catégories :

- Catégorie A : Contribuables ayant déclaré des revenus d'origine salariale
- Catégorie B : Contribuables ayant déclaré des revenus d'origine indépendante
- Catégorie C : Contribuables ayant déclaré des revenus de capitaux
- Catégorie D : Contribuables ayant des revenus non déclarés

Dans ce contexte, chaque catégorie correspond à un type de source de revenu. Cela permet d'analyser les comportements de déclaration de revenus en fonction du type de revenu, ce qui peut aider à repérer des groupes susceptibles de fraude fiscale.

❖ **Application à la fraude fiscale**

En combinant ces deux notions, nous pouvons effectuer des études statistiques pour détecter des comportements suspects. Par exemple, en examinant les catégories de contribuables ayant des revenus non déclarés et en les répartissant dans des classes de revenus, on peut identifier des anomalies, comme des contribuables dans des classes de revenus élevées qui ne déclarent pas de revenus ou qui déclarent des revenus très inférieurs à ceux attendus.

4.3. HYPOTHESES DE L'ANALYSE DISCRIMINANTE

4.3.1. Normalité des variables

La normalité des variables se réfère à la manière dont les données d'une variable se distribuent par rapport à une distribution normale, également appelée distribution gaussienne. Cette dernière se distingue par sa forme en cloche, symétrique autour de la moyenne, avec une dispersion mesurée par l'écart type, (David Freedman, 2007).

La normalité constitue une hypothèse essentielle dans de nombreuses analyses statistiques, en particulier dans les tests paramétriques tels que le test t de Student, l'analyse de la variance (ANOVA) et la régression linéaire. Ces tests partent souvent du principe que les résidus (ou erreurs) suivent une distribution normale.

Pour évaluer la normalité des variables, plusieurs approches peuvent être employées :

- Visualisation : Des outils graphiques tels que les histogrammes, les diagrammes de probabilité (Q-Q plots) ou les boxplots permettent d'examiner visuellement si les données s'alignent sur une distribution normale ;
- Tests statistiques : Des tests comme le test de Shapiro-Wilk, le test de Kolmogorov-Smirnov ou le test d'Anderson-Darling peuvent être utilisés pour vérifier formellement l'hypothèse de normalité ;
- Mesures de skewness (mesure l'asymétrie d'une distribution par rapport à sa moyenne) et kurtosis (mesure la "hauteur" et la "largeur" des queues d'une distribution par rapport à une distribution normale) : Ces indicateurs évaluent l'asymétrie et la pointe la distribution. Une distribution normale présente une skewness proche de 0 et une kurtosis proche de 3.

4.3.2. Homogénéité des variances

L'homogénéité des variances, souvent désignée par le terme d'homoscédasticité, constitue une condition essentielle en statistique, en particulier dans le cadre des analyses de variance (ANOVA) et des régressions. Cette notion repose sur l'hypothèse selon laquelle les variances des différentes populations ou groupes comparés sont identiques, (Wichern, 2014).

Lors de la réalisation de tests statistiques tels que l'ANOVA, il est crucial de vérifier cette hypothèse d'homogénéité des variances. Si cette condition n'est pas remplie (c'est-à-dire

si les variances sont inégales, ce qui est connu sous le nom d'hétéroscédasticité), cela peut compromettre la validité des résultats du test et mener à des conclusions incorrectes.

4.3.3. Indépendance des observations

L'indépendance des observations désigne une condition selon laquelle les valeurs d'un ensemble de données ne sont pas affectées par celles des autres observations. En d'autres termes, la valeur d'une observation ne doit pas donner d'indication sur celle d'une autre observation. Cette indépendance est une hypothèse essentielle dans de nombreuses techniques statistiques, telles que les tests d'hypothèses, les analyses de variance (ANOVA) et les modèles de régression.

Lorsque les observations ne sont pas indépendantes, cela peut entraîner des résultats biaisés et des conclusions inexacts.

4.4. TYPES D'ANALYSE DISCRIMINANTE

4.4.1. Analyse Discriminante Linéaire (ADL)

4.4.1.1. Principe de l'ADL

Le principe de l'ADL, ou "Analyse des Données de Longitudinales", est une méthode statistique utilisée pour analyser des données collectées sur une période prolongée. Dans le contexte de la fraude fiscale, l'ADL peut être appliqué pour détecter des anomalies ou des comportements suspects dans les déclarations fiscales des contribuables. En utilisant l'ADL, on essaie de trouver la maximisation de la distance et la minimisation de la variance intra-classe, (Dufour, 2011).

La "distance entre les classes" fait référence à la séparation entre les différentes catégories d'observations. L'objectif est de maximiser la distance entre les moyennes des classes tout en minimisant la variance à l'intérieur de chaque classe. Cela permet de créer un modèle qui peut classer de nouvelles observations de manière efficace.

Concernant la minimisation de la variance intra-classe, l'on entend par :

- Variance intra-classe: la variabilité des observations à l'intérieur d'une même classe. Une faible variance intra-classe signifie que les observations d'une même classe sont très similaires entre elles, tandis qu'une forte variance indique qu'il y a une grande diversité au sein de la classe.
- Minimisation : ici, l'objectif est de trouver une combinaison linéaire des variables qui minimise cette variance intra-classe. En d'autres termes, on cherche à regrouper les observations de la même classe de manière à ce qu'elles soient aussi proches les unes des autres que possible.

4.4.1.2. Le calcul des coefficients discriminants

Le calcul des coefficients discriminants est une méthode statistique utilisée pour classer des observations en différentes catégories sur la base de leurs caractéristiques. Dans le contexte de la fraude fiscale, cette méthode peut être appliquée pour identifier les contribuables qui présentent un risque élevé de fraude par rapport à ceux qui sont considérés comme conformes.

❖ La matrice de covariance

La matrice de covariance est une matrice carrée dont les composantes représentent les variances et covariances des variables analysées, (Pelé, 2011). Les éléments situés sur la diagonale principale correspondent à la variance de chaque variable, tandis que les autres éléments reflètent les covariances entre les différentes variables.

Pour **calculer la matrice de covariance** de plusieurs variables statistiques, les étapes suivantes doivent être réalisées :

1. Calculez les variances de toutes les variables.
2. Calculez la covariance de chaque paire de variables.
3. Former la matrice de covariance :
 - La variance de la variable i doit être placée sur la diagonale principale de la matrice, plus précisément en position i,i .
 - La covariance entre les variables i et j doit être mise en position i,j de la matrice.

La matrice de covariance est donnée par la formule suivante :

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \text{Var}(X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \dots & \text{Cov}(X_1, X_n) \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & \text{Var}(X_2) & \dots & \text{Cov}(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_n, X_1) & \text{Cov}(X_n, X_2) & \dots & \text{Var}(X_n) \end{pmatrix} \quad (\text{Eq n}^\circ 03)$$

❖ Les équations discriminantes

Les équations discriminantes sont des modèles mathématiques conçus pour identifier des anomalies ou des comportements inhabituels dans des données. Dans le contexte de la fraude fiscale, ces équations sont utilisées pour détecter des déclarations de revenus qui s'écartent significativement des normes établies.

Fonctionnement

Ces équations prennent en compte une multitude de variables, telles que :

- **Les revenus déclarés** : Comparés aux revenus moyens dans une catégorie professionnelle donnée.

- **Les dépenses déductibles** : Analysées pour détecter des anomalies par rapport aux dépenses habituelles.
- **Les crédits d'impôt** : Vérifiés pour s'assurer qu'ils sont justifiés.
- **Les biens possédés** : Comparés aux revenus déclarés.

En combinant ces données, les équations discriminantes créent un profil fiscal « normal ». Tout écart significatif par rapport à ce profil peut alors déclencher une alerte.

4.4.2. Analyse Discriminante Quadratique (ADQ)

L'Analyse Discriminante Quadratique (ADQ) est une méthode statistique utilisée pour classer des observations en différentes catégories sur la base de caractéristiques mesurées. Elle est particulièrement utile dans des contextes où l'on souhaite prédire à quelle catégorie appartient une observation donnée, en fonction de ses caractéristiques, (Villiers, 2010).

4.4.2.1. Principe de l'Analyse Discriminante Quadratique

❖ Modèle de Classification

L'ADQ repose sur l'idée que les différentes classes (ou catégories) peuvent être décrites par des distributions normales multivariées. Chaque classe est caractérisée par sa propre moyenne et sa propre matrice de covariance.

❖ Fonction Discriminante

L'ADQ construit une fonction discriminante qui permet de séparer les différentes classes. Cette fonction est quadratique, ce qui signifie qu'elle peut prendre en compte des interactions non linéaires entre les variables.

❖ Estimation des Paramètres

Pour chaque classe, on estime les paramètres (moyennes et matrices de covariance) à partir des données d'apprentissage. Ces paramètres sont ensuite utilisés pour calculer la probabilité qu'une nouvelle observation appartienne à chaque classe.

❖ Classification

Une fois que la fonction discriminante est établie, on peut classer de nouvelles observations en fonction de la classe pour laquelle la fonction discriminante est maximisée.

4.4.2.2. Application à la Fraude Fiscale

Dans le contexte de la fraude fiscale, l'ADQ peut être utilisée pour identifier des contribuables susceptibles de commettre des fraudes. Voici comment cela peut fonctionner :

- **Collecte de Données** : On commence par collecter des données sur les contribuables, incluant des caractéristiques telles que le revenu, le type d'activité, les déductions fiscales, etc. On peut également inclure des indicateurs historiques de fraude ;

- Identification des Classes : Les contribuables peuvent être classés en deux catégories : ceux qui ont été identifiés comme fraudeurs et ceux qui ne le sont pas ;
- Modélisation : On utilise l'ADQ pour modéliser la relation entre les caractéristiques des contribuables et leur statut de fraudeur. Cela implique de calculer les moyennes et les matrices de covariance pour chaque classe ;
- Prédiction : Une fois le modèle construit, il peut être appliqué à de nouveaux contribuables pour prédire la probabilité qu'ils soient des fraudeurs. Cela permet aux autorités fiscales de cibler leurs efforts de vérification et d'audit.

CONCLUSION DU CHAPITRE

L'analyse discriminante est une méthode statistique qui permet de classer des observations dans des groupes prédéfinis en fonction de leurs caractéristiques. Dans le contexte de la fraude fiscale, cette technique offre des outils précieux pour identifier et prédire les comportements frauduleux, contribuant ainsi à l'optimisation des ressources des administrations fiscales et à la lutte contre l'évasion fiscale. Ce chapitre a exploré les fondements théoriques de l'analyse discriminante, ses hypothèses, ses types, ainsi que ses applications spécifiques à la fraude fiscale. Dans cette conclusion, nous avons approfondi les implications de ces concepts et leur pertinence dans le cadre de la détection de la fraude fiscale.

❖ Notion et concepts de base de l'analyse discriminante

L'analyse discriminante repose sur la distinction entre variables dépendantes et indépendantes. Dans le cadre de la fraude fiscale, la variable dépendante pourrait être la classification d'un contribuable comme « frauduleux » ou « non frauduleux », tandis que les variables indépendantes pourraient inclure des indicateurs financiers, des comportements de déclaration, ou des caractéristiques démographiques. Cette distinction est cruciale, car elle permet de construire un modèle qui peut prédire la probabilité qu'un contribuable appartienne à une classe donnée.

Les classes et groupes sont également des éléments fondamentaux de l'analyse discriminante. En matière de fraude fiscale, les groupes peuvent être définis par des critères tels que le niveau de risque associé à un contribuable ou le type de fraude présumée. La capacité à segmenter les contribuables en différentes catégories de risque permet aux autorités fiscales de cibler leurs efforts de vérification et d'audit de manière plus efficace.

❖ Hypothèses de l'analyse discriminante

Les hypothèses sous-jacentes à l'analyse discriminante sont essentielles pour garantir la validité des résultats. La normalité des variables, l'homogénéité des variances et l'indépendance des observations sont des conditions qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent compromettre la fiabilité des conclusions tirées de l'analyse.

Dans le contexte de la fraude fiscale, il est souvent difficile de garantir que ces hypothèses sont respectées. Par exemple, les données fiscales peuvent présenter des distributions non normales en raison de la présence de valeurs extrêmes ou de comportements atypiques. Cela souligne l'importance d'une analyse préliminaire des données et de l'utilisation de techniques de transformation ou de méthodes alternatives lorsque les hypothèses ne sont pas satisfaites.

❖ Types d'analyse discriminante

L'analyse discriminante linéaire (ADL) et l'analyse discriminante quadratique (ADQ) sont deux approches distinctes qui peuvent être appliquées à la détection de la fraude fiscale. L'ADL est particulièrement utile lorsque les classes sont bien séparées et que les variances des groupes sont homogènes. Elle permet de calculer des coefficients discriminants qui maximisent la séparation entre les groupes.

En revanche, l'ADQ est plus adaptée lorsque les variances des groupes diffèrent. Dans le cadre de la fraude fiscale, cela peut être pertinent, car les comportements frauduleux peuvent varier considérablement d'un contribuable à l'autre. L'ADQ permet de mieux capturer ces variations et d'améliorer la précision des classifications.

❖ Application à la fraude fiscale

L'application de l'analyse discriminante à la fraude fiscale présente plusieurs avantages. Premièrement, elle permet d'identifier des profils de contribuables à risque élevé, facilitant ainsi le ciblage des audits fiscaux. Deuxièmement, elle peut aider à développer des modèles prédictifs qui anticipent les comportements frauduleux, permettant aux administrations fiscales de prendre des mesures préventives.

Cependant, il est important de reconnaître les limites de l'analyse discriminante. Les modèles peuvent être influencés par des biais dans les données, et une mauvaise spécification du modèle peut conduire à des erreurs de classification. De plus, la fraude fiscale est un phénomène complexe qui peut être influencé par de nombreux facteurs socio-économiques et psychologiques, ce qui rend difficile la création de modèles parfaitement précis.

DEUXIEME PARTIE :

MATERIELS ET METHODES

CHAPITRE 5 : MATÉRIELS TECHNOLOGIQUES ET OUTILS DE DEVELOPPEMENT et D'IMPLEMENTATION DE L'ALGORITHME

L'objectif de ce chapitre est de présenter de manière détaillée l'équipement, les instruments et les matériels utilisés dans le cadre de cette étude. En fait, il joue un rôle crucial dans la compréhension et la mise en pratique de la recherche

En d'autres termes, il permettra de fournir une description précise de tous les outils nécessaires à la collecte des données, à l'expérimentation, à l'analyse et à l'interprétation des résultats obtenus. Il mettra en évidence les choix faits en termes de matériel, en expliquant les raisons qui ont motivé ces décisions.

Ce chapitre donne des informations aux lecteurs afin qu'ils comprennent les conditions dans lesquelles la recherche a été menée, ainsi que les contraintes et les limites liées à l'utilisation du matériel. Il vise également à garantir la reproductibilité de l'étude en fournissant toutes les données nécessaires pour que d'autres chercheurs puissent reproduire les expériences et les observations.

5.1. OUTILS DE MODELISATION ET D'IMPLEMENTATION DE L'ALGORITHME (Bengio, 2013)

5.1.1. PowerAMC

Figure 3: interface Power AMC

PowerAMC est un outil qui facilite la modélisation de données et la conception de bases de données. Dans le cadre de cette étude, grâce à l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond, son utilisation présente plusieurs avantages :

- Modélisation des données : PowerAMC permet de représenter visuellement les données, ce qui facilite leur compréhension et leur représentation. Cela peut aider à identifier les schémas et les structures de données pertinents pour la détection de la fraude fiscale ;
- Conception de bases de données : PowerAMC permet de concevoir et de structurer les bases de données nécessaires pour stocker les données liées à la fraude fiscale. Il offre des fonctionnalités avancées telles que la création de tables, de vues et de contraintes, ce qui facilite la gestion et l'organisation des données.
- PowerAMC peut être intégré à d'autres outils de développement et d'analyse de données, tels que les langages de programmation utilisés pour mettre en œuvre les modèles de machine learning et de deep learning. Cela facilite l'intégration des modèles développés dans le cadre de la thèse avec d'autres systèmes et processus existants.

5.1.2. PyCharm

PyCharm est un environnement de développement intégré dédié aux langages Python. Ce logiciel existe en deux versions, une version libre et gratuite.

Il dispose de plusieurs fonctionnalités d'édition comme la coloration syntaxique, la complétion automatique du code ainsi que sa factorisation. Le logiciel s'avère utile pour analyser et réparer automatiquement le code source Python.

PyCharm propose également la gestion de nombreux outils de recherche et de navigation. Il est un outil de débogage et de test pour vérifier l'intégrité des applications. Ce logiciel est compatible avec les outils de contrôle de version Subversion, CVS, Mercurial et Git.

5.1.3. Anaconda

Figure 4: Anaconda

Anaconda est une distribution open source et gratuite des langages de programmation Python et R, utilisée pour le développement d'applications liées à la science des données et à l'apprentissage automatique. Son objectif principal est de simplifier la gestion des paquets et leur déploiement.

Anaconda inclut les éléments suivants :

- Python, le langage de programmation le plus largement utilisé dans le domaine de la science des données et de l'apprentissage automatique ;
- R, un langage de programmation statistique très populaire ;
- Un ensemble de packages préinstallés pour Python et R, comprenant des packages pour le traitement de données, l'analyse statistique, l'apprentissage automatique, le calcul scientifique et le développement web ;
- Un gestionnaire de packages appelé Conda, qui facilite l'installation, la mise à jour et la désinstallation des packages.

Anaconda est un outil complet qui convient aux scientifiques, aux ingénieurs et aux développeurs de tous niveaux d'expérience. Il est particulièrement adapté aux projets de science des données et d'apprentissage automatique qui nécessitent l'utilisation de plusieurs packages Python et R.

Voici quelques exemples des possibilités offertes par Anaconda :

- Effectuer des analyses de données à grande échelle ;
- Créer des modèles d'apprentissage automatique ;
- Effectuer des calculs scientifiques ;
- Développer des applications web.

5.2. LANGAGE DE PROGRAMMATION

Le langage de programmation est un ensemble de règles et de symboles utilisés pour écrire des instructions qui seront exécutées par un ordinateur. Il permet aux développeurs de créer des logiciels, des applications et des sites web en spécifiant les actions que l'ordinateur doit effectuer. Dans le cadre de cette étude les langages utilisés sont ceux qui suivent :

5.2.1. Langage R

Le langage R est un outil de programmation et un environnement de développement qui est principalement utilisé pour l'analyse statistique et la visualisation des données. Il a été créé dans les années 1990 par Ross Ihaka et Robert Gentleman à l'Université d'Auckland en Nouvelle-Zélande, (ENI, 2022).

R propose une large gamme de fonctionnalités permettant de manipuler, analyser et visualiser des données. Il offre des outils pour l'importation et l'exportation de données, la gestion de bases de données, la modélisation statistique, l'apprentissage automatique, la création de graphiques et la génération de rapports.

Il est largement utilisé dans des domaines tels que la statistique, la bioinformatique, l'économie, la finance, la recherche en sciences sociales et bien d'autres où l'analyse des données est nécessaire. De plus, R est un logiciel open source, ce qui signifie qu'il est gratuit et bénéficie d'une communauté d'utilisateurs très active. Cela permet un développement continu et une grande disponibilité de packages et de ressources supplémentaires.

5.2.2. Python

Python est un langage de programmation puissant. Il dispose de structures de données de haut niveau et permet une approche simple, efficace dans la programmation orientée objet. Il présente une syntaxe élégante de typage dynamique et facile à interpréter. Python est un langage idéal pour l'écriture de scripts et le développement rapide d'applications dans de nombreux domaines et sur la plupart des plateformes.

L'interpréteur Python et sa vaste bibliothèque standard sont disponibles librement, sous forme de sources ou de binaires, pour toutes les plateformes majeures depuis le site Internet de python et qui peuvent être librement redistribués. Ce même site distribue et pointe vers des modules, des programmes et des outils tiers. Enfin, il constitue une source de documentation.

L'interpréteur Python peut être facilement étendu par de nouvelles fonctions et types de données implémentés en C ou C++ (ou tout autre langage appelable depuis le C). Python est également adapté comme langage d'extension pour personnaliser des applications.

Pour déterminer les langages appropriés pour notre recherche, des critères sont posés afin de répondre à notre requête et grâce à 3 facteurs :

- La simplicité du langage : pour un langage de programmation orienté objet, python possède une courbe d'apprentissage ultra-rapide ;
- La multitude des bibliothèques (librairies ou packages suivant la terminologie) ;
- Le nombre d'API vers d'autres programmes ou d'autres environnements est très rapide et fiable. Le langage est extrêmement simple et se connecte facilement à d'autres environnements.

Ces trois points font de python le langage de prédilection de nombreux projets et tout particulièrement dans le cadre du traitement des données et de la data science.

5.2.3. Javascript

JavaScript est un langage de programmation utilisé principalement dans les pages web interactives. Il est essentiel dans le développement des applications web, en collaboration avec les langages HTML et CSS.

Une caractéristique clé de JavaScript est qu'il est un langage de programmation dynamique. Cela signifie que le code est interprété par le navigateur au moment de l'exécution, plutôt que d'être préalablement compilé. Cette approche rend JavaScript plus flexible et adaptable que les langages de programmation compilés.

De plus, JavaScript est un langage orienté objet, ce qui signifie qu'il permet la création et l'utilisation d'objets pour représenter des concepts du monde réel. Cette orientation objet rend JavaScript plus puissant et plus convivial que les langages de programmation non orientés objet. JavaScript offre de nombreuses possibilités pour effectuer diverses tâches, notamment :

Gérer l'interaction avec l'utilisateur : JavaScript permet de créer des formulaires, des boutons et d'autres éléments interactifs de l'interface utilisateur ;

- Animer le contenu : JavaScript permet d'animer des images, des graphiques et d'autres éléments de contenu ;
- Traiter les données : JavaScript permet de traiter des données provenant de formulaires, de bases de données ou d'autres sources ;
- Accéder aux données du navigateur : JavaScript permet d'accéder aux données du navigateur, telles que la position de l'utilisateur, l'historique de navigation ou les cookies.

5.3. BIBLIOTHEQUE PYTHON A UTILISER POUR LA MODELISATION

Python offre des moyens faciles de coder, en langage de haut niveau. Il dispose de nombreuses bibliothèques pour effectuer des tâches comme les mathématiques, l'exploration des données, l'exploration des données et la visualisation.

Les bibliothèques ne sont rien d'autre que des collections de modules avec du code pré-écrit et peuvent être facilement importées et utilisées par les développeurs pour implémenter n'importe quelle fonctionnalité. Le ML nécessite un traitement de données régressif et continu, et Python répond à cette exigence en accédant aux données, en les manipulant et en les transformant.

Voici les bibliothèques Python à utiliser :

- NumPy et SciPy pour le calcul scientifique ;
- BeautifulSoup et Scrapy pour l'exploration de données ;
- Pandas, Matplotlib, Seaborn et Plotly pour l'exploration et la visualisation des données (dataviz) ;
- Scikit learn, PyCaret, Keras, PyTorch et TensorFlow pour le machine learning.

5.3.1. NumPy et SciPy

❖ NumPy

NumPy est une bibliothèque très prisée qui permet d'effectuer des calculs numériques et des opérations sur des tableaux multidimensionnels. Elle offre des structures de données et des fonctions qui permettent de manipuler efficacement les tableaux, ce qui en fait un outil indispensable pour le calcul scientifique en Python. NumPy est largement utilisé dans des domaines tels que la science des données, l'apprentissage automatique, la modélisation mathématique, la physique, la bioinformatique et d'autres domaines de recherche.

❖ SciPy

SciPy est une bibliothèque open-source de calcul scientifique. Elle fournit des fonctionnalités avancées pour l'optimisation, l'algèbre linéaire, l'intégration, l'interpolation, l'optimisation sans contraintes, l'optimisation avec contraintes, l'analyse de signaux, le traitement d'images, le traitement du signal, le calcul différentiel, les statistiques et bien d'autres domaines.

5.3.2. BeautifulSoup et Scrapy

❖ BeautifulSoup

BeautifulSoup est utilisée pour récupérer des informations à partir de fichiers HTML et XML. Elle offre des fonctionnalités pratiques pour naviguer et manipuler la structure d'un document HTML ou XML, permettant d'extraire des balises, des attributs, du texte et d'autres éléments du document. Grâce à BeautifulSoup, le web scraping, qui consiste à extraire automatiquement des données à partir de sites web, devient plus facile.

❖ Scrapy

Scrapy est un framework open-source écrit en Python qui permet de créer des robots d'indexation et de web scraping. Il facilite l'extraction de données à partir de sites web en utilisant des techniques avancées de crawling et de parsing. Scrapy offre une architecture flexible et modulaire, ce qui permet aux développeurs de personnaliser et d'adapter facilement leurs robots d'indexation en fonction de leurs besoins spécifiques. Il est largement utilisé dans le domaine du web scraping pour collecter des données à grande échelle à partir de sites web.

5.3.3. Pandas, Matplotlib, Seaborn et Plotly

❖ Pandas

Pandas est une bibliothèque open-source en Python qui fournit des structures de données et des outils d'analyse de données performants. Elle est largement utilisée dans le domaine de la science des données et de l'analyse de données pour manipuler, nettoyer et analyser des données

de manière efficace. Pandas permet de travailler avec des tableaux de données appelés DataFrames, qui sont similaires aux tableaux ou aux feuilles de calcul, mais offrent des fonctionnalités plus avancées pour la manipulation et l'analyse des données.

❖ **Matplotlib**

Matplotlib est utilisée pour créer une variété de graphiques, y compris des diagrammes, des histogrammes, des courbes et des cartes. Elle est disponible pour toutes les principales plateformes et peut être utilisée avec une variété de formats de données, y compris NumPy, Pandas et SciPy.

Elle est puissante et flexible qui peut être utilisée pour une variété d'applications. Elle est couramment utilisée par les scientifiques, les ingénieurs et les analystes de données pour visualiser leurs résultats.

Voici quelques-uns des avantages de l'utilisation de Matplotlib :

- Flexibilité : elle offre une grande flexibilité pour créer des graphiques personnalisés ;
- Pouvoir : elle peut être utilisée pour créer des graphiques complexes et détaillés ;
- Open source : elle est disponible gratuitement et sous licence open source.

❖ **Seaborn**

Seaborn permet une visualisation de données basée sur Matplotlib. Elle offre une interface plus simple et plus esthétique pour créer des graphiques statistiques. Elle est souvent utilisée pour explorer et visualiser des données dans le domaine de l'analyse de données et de la science des données. Elle offre une variété de types de graphiques tels que les graphiques à barres, les graphiques à dispersion, les graphiques de boîtes, les graphiques de violon, etc. Seaborn est également connu pour ses palettes de couleurs attrayantes et sa facilité d'utilisation pour la création de graphiques complexes.

❖ **Plotly**

Plotly est une bibliothèque flexible qui peut être utilisée pour une variété d'applications. Elle est couramment utilisée par les scientifiques, les ingénieurs, les analystes de données et les professionnels du marketing pour visualiser leurs résultats.

Les avantages de l'utilisation de Plotly sont les suivants :

- Flexibilité : Elle offre une grande flexibilité pour créer des graphiques personnalisés ;
- Pouvoir : Elle peut être utilisée pour créer des graphiques complexes et détaillés ;
- Interactivité : Elle sert à créer des graphiques interactifs qui peuvent être manipulés par l'utilisateur ;
- Web : Elle est utilisée pour créer des graphiques web qui peuvent être partagés sur les réseaux sociaux ou intégrés à des sites Web.

Quelques exemples de la façon dont Plotly peut être utilisée :

- Visualisation des données scientifiques : Elle a la capacité de visualiser les résultats d'expériences scientifiques ou de simulations. Par exemple, elle peut être utilisée pour créer des graphiques de courbes de température, de profils de flux ou de données de capteurs ;
- Analyse de données : Elle visualise les résultats d'analyses statistiques. Par exemple, elle peut être utilisée pour créer des histogrammes de distribution de données, des diagrammes de dispersion ou des graphiques de régression.

5.3.4. Scikit learn, PyCaret, Keras, PyTorch et TensorFlow

❖ Scikit learn

Scikit-learn est utilisée en Python afin de faire du machine learning. Elle propose divers outils pour effectuer des tâches telles que la classification, la régression, le clustering, la réduction de dimension, la sélection de modèle et la préparation des données.

Scikit-learn est largement utilisé dans le domaine de l'apprentissage automatique pour développer et mettre en œuvre des modèles. Elle se distingue par sa simplicité, son efficacité, sa syntaxe cohérente et sa documentation détaillée. De plus, elle est compatible avec d'autres bibliothèques Python populaires comme NumPy, SciPy et Matplotlib.

❖ PyCaret

PyCaret facilite le processus de développement de modèles d'apprentissage automatique. Elle offre une interface simple et unifiée pour effectuer des tâches courantes telles que la préparation des données, la sélection des modèles, l'optimisation des hyperparamètres, l'évaluation des performances et le déploiement des modèles.

PyCaret donne aux utilisateurs une occasion de développer des modèles d'apprentissage automatique plus rapidement et plus facilement en automatisant de nombreuses étapes du processus, tout en offrant une grande flexibilité pour personnaliser et ajuster les modèles selon les besoins spécifiques du projet.

La bibliothèque prend en charge une large gamme de tâches d'apprentissage automatique, y compris la classification, la régression, le clustering, la détection d'anomalies et le traitement du langage naturel. Elle est conçue pour être conviviale pour les débutants tout en offrant des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs expérimentés.

❖ Keras

Développées en Python, Keras permet l'apprentissage automatique et la création de réseaux de neurones. Elle offre une interface conviviale et simple pour la création, l'entraînement et l'évaluation de modèles de réseaux de neurones.

Keras a été conçu pour être facile à utiliser, flexible et extensible, ce qui en fait un choix très populaire parmi les chercheurs et les praticiens en apprentissage automatique. De plus, elle est compatible avec d'autres bibliothèques d'apprentissage automatique telles que TensorFlow et Theano.

❖ **PyTorch**

PyTorch est principalement utilisée pour le développement et l'entraînement de modèles de réseaux de neurones profonds. Elle offre une grande flexibilité et une facilité d'utilisation, la rendant populaire parmi les chercheurs et les développeurs en apprentissage automatique. Il permet également de bénéficier de l'accélération matérielle grâce à l'utilisation de cartes graphiques (GPU).

❖ **TensorFlow**

Développée par Google, TensorFlow est utilisée pour créer et former des modèles d'apprentissage automatique, en particulier des réseaux de neurones profonds. Elle donne l'occasion de construire des graphiques de calcul qui représentent les opérations mathématiques et les flux de données entre les nœuds du graphique. Elle offre également des outils pour l'optimisation, la gestion des données et la visualisation des résultats. Elle est largement utilisée dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour résoudre des problèmes complexes tels que la reconnaissance d'images, la traduction automatique, la prédiction de séries temporelles, etc.

CONCLUSION DU CHAPITRE

Ce chapitre s'est concentré sur les matériels technologiques et les outils nécessaires pour le développement et l'implémentation d'algorithmes, en mettant un accent particulier sur leur application dans la détection et la prévention de la fraude fiscale. Il est structuré autour de trois sections principales : les outils de modélisation et d'implémentation de l'algorithme, le choix du langage de programmation, et les bibliothèques Python à utiliser pour la modélisation. Chacune de ces sections joue un rôle crucial dans la création d'un système efficace pour lutter contre la fraude fiscale, un problème complexe et en constante évolution.

❖ Outils de modélisation et d'implémentation de l'algorithme

La première section aborde les outils de modélisation et d'implémentation qui sont essentiels pour le développement d'algorithmes de détection de la fraude fiscale. La modélisation est une étape fondamentale qui permet de représenter les données fiscales et les comportements des contribuables. Les outils de modélisation, tels que les logiciels de data mining et de machine learning, permettent de créer des modèles prédictifs basés sur des données historiques. Ces modèles peuvent identifier des schémas de comportement associés à la fraude fiscale, tels que des déclarations incohérentes ou des transactions suspectes.

L'implémentation de ces algorithmes nécessite également des outils robustes qui peuvent traiter de grandes quantités de données en temps réel. Des plateformes comme Anaconda ou Power AMC sont souvent utilisées pour gérer des ensembles de données massifs, permettant ainsi une analyse rapide et efficace. L'intégration de ces outils dans un système de détection de la fraude fiscale donne également l'occasion non seulement d'identifier les anomalies, mais aussi de les classer par niveau de risque, facilitant ainsi la prise de décision pour les autorités fiscales.

❖ Langage de programmation

Le choix du langage de programmation est une autre dimension cruciale dans le développement d'algorithmes de détection de la fraude fiscale. Python est souvent privilégié en raison de sa simplicité, de sa lisibilité et de la richesse de ses bibliothèques dédiées à l'analyse de données et au machine learning. Sa syntaxe claire aide à se concentrer sur la logique de l'algorithme plutôt que sur des détails techniques complexes.

D'autres langages, comme R ou Java, peuvent également être utilisés, mais Python se distingue par sa communauté active et ses ressources abondantes. La flexibilité de Python rend possible l'intégration facilement des bibliothèques tierces, ce qui est essentiel pour le développement d'algorithmes complexes. Par exemple, l'utilisation de bibliothèques comme Pandas pour la manipulation de données et Scikit-learn pour le machine learning facilite le processus de développement et améliore l'efficacité des algorithmes.

❖ Bibliothèque Python à utiliser pour la modélisation

La dernière section du chapitre se concentre sur les bibliothèques Python spécifiques qui sont particulièrement utiles pour la modélisation des algorithmes de détection de la fraude fiscale.

Parmi celles-ci, on trouve :

- Pandas : Cette bibliothèque est essentielle pour la manipulation et l'analyse des données. Elle permet de traiter des ensembles de données volumineux et de réaliser des opérations complexes de filtrage et d'agrégation, ce qui est crucial pour identifier des comportements suspects ;
- NumPy: Utilisée pour le calcul numérique, NumPy offre des structures de données puissantes qui facilitent les opérations mathématiques sur des tableaux multidimensionnels. Cela est particulièrement utile pour les algorithmes de machine learning qui nécessitent des calculs intensifs ;
- Scikit-learn: Cette bibliothèque est incontournable pour le machine learning en Python. Elle fournit des outils pour la classification, la régression et le clustering, permettant ainsi de créer des modèles prédictifs qui peuvent détecter des anomalies dans les déclarations fiscales ;
- TensorFlow et Keras: Pour des modèles plus avancés, notamment ceux basés sur l'apprentissage profond, TensorFlow et Keras offrent des frameworks robustes. Ces outils permettent de construire des réseaux de neurones capables d'apprendre des schémas complexes dans les données, augmentant ainsi la précision des détections de fraude ;
- Matplotlib et Seaborn: Ces bibliothèques sont essentielles pour la visualisation des données. La capacité à visualiser les résultats des analyses et des modèles donne l'occasion de mieux comprendre les tendances et les anomalies, facilitant ainsi la communication des résultats aux parties prenantes.

CHAPITRE 6 : METHODOLOGIES

Ce chapitre se consacrera à l'exploration des différentes méthodologies de modélisation, en mettant l'accent sur les techniques de prévision et d'évaluation de la qualité des modèles. Nous aborderons tout d'abord la méthode de modélisation, en examinant des concepts clés tels que la prévision parfaite, les caractéristiques de la prévision, et les critères d'évaluation de l'exactitude des prévisions.

Nous nous pencherons ensuite sur la qualité des modèles, en identifiant les indicateurs essentiels pour leur validation. Les techniques de moyenne mobile, tant simples que pondérées, seront également discutées, car elles jouent un rôle crucial dans l'analyse des données temporelles. À travers cette exploration méthodologique, nous visons à fournir une compréhension approfondie des outils et des approches qui permettent d'optimiser les prévisions et d'assurer la robustesse des modèles utilisés dans nos analyses. Ce chapitre servira ainsi de guide pour naviguer dans les complexités de la modélisation et de l'évaluation, tout en soulignant l'importance d'une méthodologie rigoureuse dans la recherche scientifique.

6.1. METHODE DE MODELISATION

6.1.1. Prévision parfaite (Zakoian, 2008)

Une première information sur des erreurs de prévision nous est fournie par le diagramme des réalisations et des prévisions. C'est un outil graphique utilisé en statistique pour visualiser et comparer les données réelles (réalisations) avec les données projetées ou attendues (prévisions) sur une période donnée. Chaque point du diagramme représente le couple réalisation - prévision. Dans le contexte de la fraude fiscale, cet outil peut être particulièrement utile pour analyser les tendances et l'efficacité des mesures de lutte contre la fraude.

Le traçage d'une courbe passant par l'origine qui est, par construction, le lieu des points où $Y_t = P_t$ (Y_t représente une variable dépendante ou une valeur observée à un moment donné t ; P_t représente une valeur prédite ou une estimation à ce même moment t) est une courbe de prévision parfaite.

La courbe de prévision parfaite est un concept utilisé pour évaluer la performance d'un modèle de prévision. Dans le contexte de la fraude fiscale, cette courbe représente une situation idéale où toutes les fraudes sont correctement identifiées par le modèle, sans aucune erreur de classification.

6.1.2. Caractéristique de la prévision

La dispersion des points autour de la courbe caractérise la prévision. Si cette dispersion est faible, les prévisions seront dans leur ensemble précises, elles seront imprécises dans le cas contraire. Une mesure de la dispersion autour de cette droite nous est donnée par l'erreur quadratique moyenne :

$$EQM = E(Y_i - P_i)^2 \quad (\text{Eq n}^\circ 04)$$

Il est à noter que ce critère ne fait aucune discrimination entre le signe des erreurs. On considère que le coût de l'erreur est identique quel que soit son signe.

Considérons le point des coordonnées $[E(Y_i), E(P_i)]$. La prévision sera considérée comme non biaisée si ce point se trouve sur la courbe. Dans le cas contraire $E(Y_i)$ différera de $E(P_i)$.

La différence :

$$E(Y_i) - E(P_i) = E(ui) \quad (\text{Eq n}^\circ 05)$$

nous donne le biais de la prévision. D'après le signe du biais, les prévisions seront surestimées (signe négatif) ou sous-estimées (signe positif).

Avec :

- E : L'opérateur d'espérance mathématique, qui représente la moyenne des valeurs.
- Y_i : La valeur observée ou réelle pour l'observation (i).
- P_i : La valeur prédite pour l'observation (i).

6.1.3. Evaluation de l'exactitude d'une prévision

Il existe en fait un grand nombre d'indicateurs statistiques permettant d'évaluer l'exactitude d'une prévision, (Zakoian, 2008). Ainsi, pour déterminer la justesse d'une prévision, on pourrait ajouter les erreurs de plusieurs périodes afin d'obtenir une indication de l'erreur moyenne (le rapport entre la somme des erreurs prévisionnelles et le nombre de périodes de l'horizon temporel).

L'erreur moyenne est définie par :

$$e = \frac{\sum(Y_i - P_i)}{n} \quad (\text{Eq n}^\circ 06)$$

n : nombre d'observation

Cet indicateur n'est pas vraiment utile, la somme des erreurs s'annulant du fait de la compensation des erreurs positives par les erreurs négatives. Cet indicateur signale la présence ou l'apparition d'un biais systématique : prévision en moyenne trop forte ou trop faible. On peut donc apprécier le centrage statistique du modèle : un modèle correct avec variations aléatoires donnera une valeur nulle de e .

Puisque des termes de signes contraires, même importants, peuvent se compenser au moins partiellement pour donner une valeur de e qui semble acceptable, et afin d'éviter ces compensations et contrôler l'écart entre observation et prévision, on définit l'écart moyen absolu (que nous noterons MAD, pour Mean Absolute Deviation, en anglais) donné par la formule :

$$MAD = \frac{\sum|y_i - p_i|}{n} \quad (\text{Eq n}^\circ 07)$$

En réalité, la MAD est simple à calculer. Elle est souvent utilisée à la place de l'écart type. Il faut connaître la correspondance facile à retenir $3\sigma = 4MAD$ (ce qui correspond à un filtre à 99,7 % pour une loi normale, c'est-à-dire où le risque d'accepter une valeur à rejeter est inférieure à 0,3 %). On pourra utiliser cette grandeur pour évaluer les stocks de sécurité permettant de couvrir l'incertitude de la prévision.

6.1.4. MAD lissée

Parfois, les chercheurs préfèrent utiliser la MAD lissée dans le cadre d'une étude. Le MAD lissé est une version du MAD qui est souvent utilisée dans le cadre de l'analyse des séries temporelles ou des données qui peuvent contenir des fluctuations ou des variations saisonnières, (Moore, 2011). Le lissage peut être réalisé par différentes méthodes, comme le lissage exponentiel, qui permet de donner plus de poids aux observations récentes tout en atténuant l'impact des valeurs extrêmes.

Elle est donnée par la formule :

$$MAD_i = b |y_i - p_i| - (1 - b) MAD_{i-1} \quad (\text{Eq n}^\circ 08)$$

On choisit un coefficient b petit (par exemple 0,1), ce qui assure un lissage à long terme de la MAD.

6.2. QUALITE DU MODELE (Hand, 1998)

L'observation simultanée de e et MAD permet d'avoir une bonne idée de la qualité du modèle de prévision. Afin de maîtriser un système de prévision de nombreux articles, il faut mettre en place des fourchettes pour ces indicateurs. Le suivi de ces indicateurs et de leur comportement nous alertera d'une quelconque modification et nous permettra de réagir.

Un autre indicateur utilisé pour prévenir d'un processus de prévision qui devient hors contrôle est le signal d'alerte A_i suivant :

$$A_i = \frac{\sum(y_i - p_i)}{MAD_i} \quad (\text{Eq n}^\circ 09)$$

Cette valeur peut naturellement être positive ou négative, mais doit rester dans des limites raisonnables et non biaisées (systématiquement négative ou positive). D'une manière analogue à un contrôle statistique de la qualité où l'on souhaite une valeur dans une fourchette de plus ou moins trois écarts types, si le signal d'alerte A_i dépasse quatre en valeur absolue (car $3\sigma = MAD$), on soupçonnera un changement dans la demande. Il nous restera à en rechercher les causes et à modifier le modèle.

6.2.1. Indicateurs pour la validation du modèle

D'autres indicateurs sont également à mesure de valider le modèle, tels que la moyenne des carrés des erreurs appelée aussi l'erreur carrée moyenne (Mean Square Error, MSE) ; ou la racine carrée de cette dernière, appelée également Erreur Quadratique Moyenne (Root Mean Square Error, en anglais, RMSE) ; ou encore la racine carrée de l'erreur carrée moyenne en

pourcentage (Root Mean square Percentage Error, RMSPE). Nous pouvons aussi chercher l'erreur absolue moyenne en pourcentage (Mean Absolute Percent Error, MAPE).

❖ **L'erreur carrée moyenne (MSE)**

Le MSE est une mesure statistique utilisée pour évaluer la qualité d'un modèle de prédiction. Il est calculé en prenant la moyenne des carrés des erreurs, c'est-à-dire la différence entre les valeurs prédites par le modèle et les valeurs réelles. La formule du MSE est la suivante :

$$MSE = \frac{\sum(Y_t - P_t)^2}{n} \quad (\text{Eq n}^\circ 10)$$

Dans le contexte de la fraude fiscale, le MSE peut être utilisé pour évaluer l'efficacité des modèles prédictifs qui tentent d'identifier les comportements frauduleux. Par exemple, un modèle pourrait être développé pour prédire le montant d'impôt qu'un contribuable devrait payer en fonction de divers facteurs (revenu, dépenses, etc.). Si le modèle prédit des montants qui s'écartent considérablement des montants réels, le MSE sera élevé, indiquant que le modèle n'est pas performant.

❖ **Le Root Mean Square Error (RMSE)**

Le RMSE est une mesure de la différence entre les valeurs prédites par un modèle et les valeurs réelles observées. Elle est calculée en prenant la racine carrée de la moyenne des carrés des erreurs (c'est-à-dire des différences entre les valeurs prédites et les valeurs réelles). Il est particulièrement utile dans le contexte de la fraude fiscale, où l'on cherche à prédire des comportements ou des montants associés à des fraudes.

Le RMSE est calculé en suivant ces étapes :

- Calculer l'erreur : Pour chaque observation, on calcule la différence entre la valeur prédite par le modèle et la valeur réelle (observée) ;
- Élever au carré : On élève chaque erreur au carré pour éviter que les erreurs positives et négatives ne s'annulent ;
- Moyenne : On calcule la moyenne de ces erreurs au carré ;
- Racine carrée : On prend la racine carrée de cette moyenne pour obtenir le RMSE.

Le RMSE est donné par la formule qui suit :

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum(Y_t - P_t)^2}{n}} = \sqrt{MSE} \quad (\text{Eq n}^\circ 11)$$

❖ **La racine carrée de l'erreur carrée moyenne en pourcentage (Root Mean square Percentage Error, RMSPE).**

Tout comme le RMSE, le RMSPE est aussi une mesure statistique utilisée pour évaluer la précision d'un modèle de prévision ou d'estimation. Il est donné par la formule :

$$\text{RMSPE} = \sqrt{\frac{100}{n} \sum \left[\frac{P-Y}{Y} \right]^2} \quad (\text{Eq n}^\circ 12)$$

❖ **L'erreur absolue moyenne en pourcentage (Mean Absolute Percent Error, MAPE).**

L'erreur absolue moyenne en pourcentage (Mean Absolute Percent Error, MAPE) est pareillement utiliser pour mesurer de la précision d'un modèle de prévision. Il est souvent utilisé pour évaluer la performance des modèles de prévision.

Le MAPE est calculé en suivant ces étapes ci-après :

- Calculer l'erreur absolue : Pour chaque observation, on calcule l'erreur absolue entre la valeur réelle (observée) et la valeur prédite par le modèle ;
- Calculer l'erreur en pourcentage : On divise l'erreur absolue par la valeur observée et on multiplie par 100 pour obtenir un pourcentage ;
- Calculer la moyenne des erreurs en pourcentage : On fait la moyenne de toutes les erreurs en pourcentage.

Il est donné par la formule :

$$\text{MAPE} = \frac{1}{n} \sum \frac{100|Y-P|}{Y} \quad (\text{Eq n}^\circ 13)$$

❖ **Le coefficient d'inégalité de Theil**

Un autre indicateur statistique fréquemment utilisé est le **coefficient d'inégalité de Theil** basé sur une comparaison des écarts prévisionnels avec les écarts observés. Il est défini par :

$$U = \frac{\sqrt{\frac{\sum (P-Y)^2}{n}}}{\sqrt{\frac{\sum P^2}{n} + \frac{\sum Y^2}{n}}} \quad (\text{Eq n}^\circ 14)$$

Où le numérateur est le RMSE tandis que le dénominateur est la somme des racines carrées des moyennes des carrées des prévisions et des réalisations. L'avantage de cet indicateur est que sa valeur est comprise entre 0 et 1. Si toutes les prévisions sont correctes, la valeur de U sera égale à 0. Dans ce cas, les prévisions se confondent avec les réalisations et $P_t - Y_t = 0$. Si $U = 1$, la prévision est très mauvaise.

6.2.2. La moyenne mobile

La moyenne mobile est utilisée pour analyser des données au fil du temps en lissant les fluctuations à court terme et en mettant en évidence les tendances à long terme, (Box, 2015). Elle est donnée par la formule :

$$P_{t+1} = -\frac{Y_{t-N}}{N} + P_t \quad (\text{Eq n}^\circ 15)$$

Avec :

- P_{t+1} : La valeur de la moyenne mobile à l'instant (t+1);
- Y_{t-N} : La valeur de la série temporelle à l'instant (t-N), où (N) représente le nombre de périodes précédentes prises en compte;
- N : Le nombre de périodes sur lesquelles la moyenne est calculée ;
- P_t : La valeur de la moyenne mobile à l'instant (t).

Dans cette expression, chaque nouvelle prévision est tout simplement un ajustement de la prévision précédente (P_t). Cet ajustement incorpore les observations les plus récentes Y_t , en rejetant la valeur la moins récente (Y_{t-N}). Ainsi, l'effet de lissage s'accroît avec l'augmentation du nombre N des séries à traiter.

Dans le contexte de la fraude fiscale, la moyenne mobile peut être utilisée pour :

- Identifier des tendances : En analysant les déclarations fiscales sur plusieurs périodes, les autorités fiscales peuvent repérer des anomalies ou des tendances suspectes. Par exemple, une augmentation soudaine des revenus déclarés dans une région pourrait indiquer une fraude ;
- Détecter des irrégularités : En appliquant une moyenne mobile sur des indicateurs clés (comme le montant des impôts payés par rapport aux revenus déclarés), les analystes peuvent identifier des fluctuations qui sortent de l'ordinaire ;
- Prévoir des comportements futurs : En utilisant des données historiques, les autorités peuvent modéliser et prévoir des comportements fiscaux, ce qui peut les aider à cibler des audits ou des enquêtes.

6.2.2.1. La moyenne mobile pondérée

La moyenne mobile pondérée (MMP) est une technique utilisée pour analyser des séries temporelles en lissant les données tout en accordant plus d'importance à certaines observations récentes. Dans le contexte de la fraude fiscale, cette méthode peut être appliquée pour détecter des anomalies ou des tendances dans les comportements fiscaux au fil du temps.

Le principe de base consiste à calculer la tendance sous forme d'une moyenne pondérée d'un certain nombre d'observations successives précédant la période courante t . Etant donné que les informations contenues dans la série chronologique sont d'allure complexe et imprécise, il peut être nécessaire de les pondérer en donnant, par exemple, plus de poids aux informations récentes, représentatives de la situation actuelle, qu'aux informations anciennes.

En pratique, cette pondération consiste à multiplier chaque valeur de la série par un coefficient représentant le pourcentage d'information pour lequel cette valeur contribue à la définition de la moyenne. La moyenne pour la période $t+1$ sera ainsi donnée par :

$$P_{t+1} = \sum_{i=0}^n b_i Y_{t-i} \quad (\text{Eq n}^\circ 16)$$

Dans laquelle $b_0, b_1, \dots, b_i, \dots$ seront les coefficients de pondération respectifs aux informations $Y_t, Y_{t-1}, \dots, Y_i, \dots$ avec la contrainte que la somme de termes de ces coefficients (puisque'ils représentent des pourcentages) soit égale à 1.

6.2.2.2. Moyennes mobiles linéaires

La méthode des moyennes mobiles linéaires a été développée afin d'éviter la sous-estimation des valeurs actuelles, sous-estimation qui survient lorsque la moyenne mobile simple est appliquée aux données présentant une tendance linéaire.

Les moyennes mobiles linéaires (ou simples) sont calculées en prenant la moyenne d'un certain nombre de valeurs d'une série temporelle sur une période donnée. Par exemple, avec des données mensuelles sur les déclarations fiscales, nous pouvons calculer la moyenne des déclarations des trois derniers mois pour obtenir une estimation lissée.

La méthode des moyennes mobiles linéaires calcule au départ un jeu de moyennes mobiles simples ; ensuite on détermine une seconde moyenne mobile basée sur les valeurs de la première moyenne mobile simple.

Si :

- S'_t est la moyenne mobile simple ;
- S''_t , la moyenne mobile double ;
- P_{t+m} la prévision pour m périodes à l'avance ;

- b, l'ajustement qu'on fait subir à la prévision.

la prévision fournie par la moyenne mobile linéaire peut s'obtenir mathématiquement de la façon suivante :

$$S'_t = \frac{(Y_t + Y_{t-1} + Y_{t-2} + \dots + Y_{t-N+1})}{N} \quad (\text{Eq n}^\circ 17)$$

$$S''_t = \frac{(S_t + S_{t-1} + S_{t-2} + \dots + S_{t-N+1})}{N} \quad (\text{Eq n}^\circ 18)$$

$$P_{t+m} = a_t + btm \quad (\text{Eq n}^\circ 19)$$

Avec :

$$a_t = 2S'_t - S''_t \quad (\text{Eq n}^\circ 20)$$

$$b_t = \frac{2}{N-1} (S'_t - S''_t) \quad (\text{Eq n}^\circ 21)$$

6.3. ALGORITHMES

Un algorithme est une séquence d'instructions ou de règles précises qui permettent de résoudre un problème ou d'accomplir une tâche spécifique. Les algorithmes sont utilisés dans divers domaines tels que les mathématiques, l'informatique, l'intelligence artificielle, les sciences des données, le génie logiciel, la cryptographie, ...

Les algorithmes donnent la possibilité d'automatiser des processus, de résoudre des problèmes complexes, de prendre des décisions, de trier des données, de rechercher des informations, d'optimiser des opérations, de modéliser des systèmes, de prédire des résultats, d'analyser des données, de sécuriser des informations, ...

Dans le contexte de notre étude, voici les étapes à suivre :

- **Prétraitement des données** : il est utilisé pour nettoyer et préparer les données fiscales brutes avant leur utilisation dans le modèle de machine learning (ML). Cela peut inclure la suppression des valeurs manquantes, la normalisation des données, la réduction de la dimensionnalité, ... ;
- **Construction du modèle** : il sert à construire un modèle de ML qui apprend à partir des données fiscales historiques afin de détecter les schémas de fraude potentiels ;
- **Entraînement du modèle** : il entraîne le modèle de ML en utilisant les données fiscales existantes, où les exemples positifs représentent les cas de fraude fiscale et les exemples négatifs représentent les cas légitimes. L'algorithme ajuste les paramètres du modèle pour minimiser l'erreur de prédiction ;
- **Évaluation du modèle** : il évalue les performances du modèle de ML en utilisant des métriques telles que la précision, le rappel, ... Cela permet de mesurer l'efficacité du modèle dans la détection de la fraude fiscale ;
- **Détection en temps réel** : Une fois que le modèle est entraîné et évalué, l'algorithme détecte la probabilité de fraude fiscale pour de nouvelles données en temps réel. Cela permet de détecter les cas suspects qui nécessitent une enquête plus approfondie.

6.3.1. L'algorithme de Metropolis

Selon les travaux de Rosenbluth (Rosenbluth et al., 1953), l'algorithme de Métropolis est un algorithme de simulation utilisé pour générer des échantillons d'une distribution de probabilité donnée. Il est souvent utilisé en physique statistique et en apprentissage automatique.

Voici les étapes de l'algorithme de Métropolis :

- **Initialisation** : Choix d'un point initial dans l'espace des échantillons ;

- Proposition d'un nouvel échantillon : Génération d'un nouvel échantillon en effectuant une petite perturbation du point actuel. Cela peut être fait en ajoutant un petit bruit aléatoire au point actuel ;
- Calcule de la probabilité d'acceptation : Calcule de la probabilité d'accepter le nouvel échantillon en utilisant la formule de Métropolis-Hastings. Cette formule compare la densité de probabilité du nouvel échantillon avec celle de l'échantillon actuel ;
- Acceptation ou rejet du nouvel échantillon : Génération d'un nombre aléatoire entre 0 et 1. Si ce nombre est inférieur à la probabilité d'acceptation, le nouvel échantillon est accepté. Sinon, il est rejeté et l'échantillon actuel est conservé ;
- Répétition des étapes 2 à 4 jusqu'à ce que suffisamment d'échantillons aient été générés.

Rappel :

La formule de Metropolis-Hastings est une formule utilisée dans l'algorithme de Metropolis-Hastings pour calculer la probabilité d'acceptation d'un nouvel état proposé.

Soit :

- x l'état actuel de la chaîne
- y le nouvel état proposé
- $p(x)$ la densité de probabilité de l'état x
- $p(y)$ la densité de probabilité de l'état y

Alors, la probabilité d'acceptation de l'état y est donnée par la formule suivante :

$$P(\text{acceptation}) = \min(1, p(y) / p(x)) \quad (\text{Eq n}^\circ 22)$$

Cette formule signifie que l'état y est accepté avec une probabilité égale à 1 si la densité de probabilité de l'état y est supérieure ou égale à la densité de probabilité de l'état x . Sinon, l'état y est accepté avec une probabilité égale au rapport des deux densités de probabilité.

La formule de Metropolis-Hastings est une condition nécessaire pour que l'algorithme de Metropolis-Hastings converge vers la distribution de probabilité cible.

6.3.2. La régression logistique

La régression logistique est un algorithme de classification adapté aux variables catégorielles, telles que "Oui / Non", "Vrai / Faux", "0/1", etc. Elle permet de prédire la probabilité d'appartenance à une classe donnée. Contrairement à la régression linéaire, qui génère des valeurs continues, la régression logistique calcule une probabilité comprise entre 0 et 1. Cette probabilité peut ensuite être utilisée pour classer les données, (Hosmer, 2013). Par exemple, si

la probabilité calculée est supérieure à 0,5, les données appartiennent à la classe A ; sinon, elles appartiennent à la classe B.

6.3.2.1. Définition du modèle

Soit y la variable dépendante binaire (0 ou 1) et X un ensemble de variables indépendantes. La régression logistique modélise la probabilité $P(y=1|X)$ en utilisant une fonction sigmoïde :

$$P(y = 1|X) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n}} \quad (\text{Eq n°23})$$

Où:

- β_0 est l'ordonnée à l'origine
- β_i est le coefficient de la variable x_i

Les coefficients β sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. Cette méthode consiste à trouver les valeurs de β qui maximisent la vraisemblance des données observées.

La vraisemblance des données observées se réfère à la probabilité que ces données soient générées par un modèle statistique spécifique. En d'autres termes, elle mesure la cohérence entre les données observées et les prédictions du modèle.

Pour évaluer cette vraisemblance, on peut utiliser des méthodes statistiques telles que le calcul de la fonction de vraisemblance, qui évalue la probabilité d'observer les données en fonction des paramètres du modèle. Plus la vraisemblance des données observées est élevée, plus le modèle est considéré comme étant en accord avec les données.

Il est important de souligner que la vraisemblance des données observées ne garantit pas la validité du modèle, mais elle peut servir d'indicateur de la qualité du modèle et de sa capacité à expliquer les données observées.

L'algorithme de régression logistique utilise une boucle itérative pour ajuster les coefficients β jusqu'à ce que la vraisemblance converge. La performance du modèle est ensuite évaluée à l'aide de différentes métriques, telles que la précision, le rappel et l'aire sous la courbe ROC.

Figure 5: courbe ROC

6.3.2.2. Algorithme

- 1-Initialiser les coefficients β
- 2-Calculer la probabilité $P(y=1|X)$ pour chaque observation
- 3-Calculer la vraisemblance des données observées
- 4-Mettre à jour les coefficients β pour maximiser la vraisemblance
- 5-Répéter les étapes 2 à 4 jusqu'à convergence

6.3.3. Les arbres de décision

Les arbres de décisions sont une méthode courante en machine learning utilisée pour la classification et la régression. Ils se basent sur une structure arborescente où chaque nœud représente une caractéristique du jeu de données, chaque branche une décision basée sur cette caractéristique, et chaque feuille une classe ou une valeur prédite, (Gygi, 2018).

L'algorithme de construction d'un arbre de décisions consiste à diviser de manière récursive le jeu de données en sous-ensembles plus petits en fonction des caractéristiques, afin d'optimiser la pureté des sous-ensembles obtenus. Cette pureté est évaluée généralement à l'aide de critères tels que l'indice de Gini, l'entropie ou le taux d'erreur.

Une fois l'arbre construit, il peut être utilisé pour prédire la classe ou la valeur d'un nouvel exemple en le faisant passer à travers les nœuds de l'arbre en fonction de ses caractéristiques.

Les arbres de décisions sont appréciés pour leur facilité d'interprétation et leur capacité à gérer des données non linéaires. Cependant, ils sont sensibles au surapprentissage et peuvent être instables en raison de petites variations dans les données d'entraînement.

6.3.3.1. Structure d'un arbre de décision

Figure 6: structure d'un arbre de décision

(Source :https://people.minesparis.psl.eu/fabien.moutarde/ES_MachineLearning/Slides/cours_FM_AD-RF.pdf)

6.3.3.2. Principe de fonctionnement de l'arbre de décision (Blent, 2022)

L'arbre de décision est une structure en forme d'arbre composée de nœuds : chaque nœud contient une condition qui mène à plusieurs réponses, orientant ainsi vers un nœud suivant.

Un nœud est considéré comme terminal lorsqu'il fournit une réponse. Par exemple, prenons l'exemple de l'arbre de décision suivant qui détermine si l'on doit emporter un parapluie en fonction de la météo.

Figure 7: fonctionnement d'un arbre de décision

Dans cet exemple, un jour ensoleillé entraînera une réponse négative, tandis qu'un jour nuageux donnera une réponse positive ou négative en fonction de l'humidité.

Sur ce schéma, chaque nœud peut avoir plusieurs possibilités ou aucune, en fonction de s'il est terminal ou non.

Un autre exemple, mais cette fois-ci, sur ce qu'on appelle un arbre de décision binaire. C'est un arbre de décision qui a une structure arborescente dans laquelle chaque nœud non terminal présente deux options distinctes (gauche et droite).

Par exemple, considérons un arbre de décision qui détermine la mention obtenue à un examen par un étudiant, ainsi que la possibilité de rattrapages en cas de note inférieure à 10.

Voici quelques points importants à retenir :

- Le premier nœud, appelé nœud racine, a toujours exactement deux nœuds enfants.
- Chaque nœud non terminal a toujours deux nœuds enfants.
- Les conditions des nœuds ne peuvent être que Vrai ou Faux.
- Dans cet arbre, le nœud enfant de gauche correspond à la condition vérifiée (Vrai), tandis que le nœud enfant de droite correspond à la condition non vérifiée (Faux).

6.3.4. Forêts aléatoires

L'algorithme de forêt aléatoire, inventé par Leo Breiman et Adele Cutler (Cutler, 2001), est largement utilisé en apprentissage automatique. Il consiste à combiner les résultats de plusieurs

arbres de décision pour obtenir une seule réponse. Il est exploité pour la classification, la régression et d'autres tâches d'analyse de données.

Les forêts aléatoires sont basées sur l'agrégation de multiples arbres de décision, chacun entraîné sur un sous-ensemble aléatoire des données d'entraînement, (Geurts, 2010). Elles sont populaires en raison de leur capacité à gérer efficacement des ensembles de données de grande taille, à réduire le surajustement et à fournir des estimations de l'importance des variables.

Figure 8: schéma d'une forêt aléatoire

6.3.4.1. L'algorithme de forêt aléatoire

La forêt aléatoire est une extension de la méthode bagging, qui utilise le bagging et le feature randomness (fonction aléatoire) afin de créer une forêt d'arbres de décision non corrélés. Cette méthode génère un sous-ensemble aléatoire de fonctions, ce qui limite la corrélation entre les arbres de décision. Contrairement aux arbres de décision qui considèrent toutes les subdivisions possibles, les forêts aléatoires ne sélectionnent qu'un sous-ensemble de ces fonctions, ce qui les distingue des arbres de décision traditionnels.

Rappelons que la méthode de bagging, également appelée agrégation bootstrap, est une technique d'apprentissage d'ensemble utilisée pour améliorer les performances et la précision des algorithmes de machine learning. Elle permet de réduire la variance d'un modèle de prédiction et d'éviter le surajustement.

Voici comment fonctionne le bagging :

- Échantillonnage avec remise : À partir d'un ensemble de données d'apprentissage d'origine, on crée plusieurs nouveaux ensembles de données (appelés échantillons bootstrap) en sélectionnant aléatoirement des points de données avec remise. Cela signifie qu'un point de donnée peut être choisi plusieurs fois dans un même échantillon bootstrap ;
- Entraînement de modèles multiples : Un algorithme d'apprentissage automatique (généralement un arbre de décision) est ensuite ajusté sur chacun de ces échantillons bootstrap. Ces modèles individuels sont appelés des apprenants faibles ;

- Agrégation des prédictions : Une fois que tous les apprenants faibles ont été entraînés, on combine leurs prédictions pour obtenir une prédiction finale. Dans le cas d'une tâche de classification, cela se fait généralement par vote majoritaire. Pour la régression, on calcule la moyenne des prédictions.

En moyenne, les modèles bagging ont tendance à être plus précis que les modèles individuels car ils réduisent la variance. Chaque apprenant faible se concentre sur une partie légèrement différente de l'espace des caractéristiques. En combinant leurs prédictions, le modèle final est moins sensible aux fluctuations aléatoires dans les données d'entraînement.

6.3.4.2. Fonctionnement de l'algorithme de forêt aléatoire

Les algorithmes de forêt aléatoire ont trois hyperparamètres principaux qui ne nécessitent pas d'être définis avant l'entraînement : la taille des nœuds, le nombre d'arbres et le nombre de fonctions échantillonnées. En utilisant ces paramètres, le classificateur de forêt aléatoire peut résoudre des problèmes de régression ou de classification.

La forêt aléatoire est composée d'un ensemble d'arbres de décision, chacun étant construit à partir d'un échantillon bootstrap tiré d'un ensemble d'entraînement. Un tiers des données de cet échantillon est réservé pour tester la performance du modèle, appelé échantillon out-of-bag (oob). Ensuite, une autre instance aléatoire est ajoutée grâce au feature bagging, ce qui augmente la diversité des données et diminue la corrélation entre les arbres de décision. La méthode de prédiction varie en fonction du type de problème : pour une tâche de régression, les arbres de décision sont moyennés, tandis que pour une tâche de classification, un vote majoritaire est utilisé pour prédire la classe en se basant sur la variable la plus fréquente par catégorie. Enfin, une validation croisée est effectuée en utilisant l'échantillon oob pour finaliser la prédiction.

Figure 9: Fonctionnement de l'algorithme de forêt aléatoire

6.3.5. Algorithme de processus d'ajustement (Géron, 2019)

La méthode de procédure de l'établissement du modèle s'appuie sur l'optimisation non linéaire pour minimiser la fonction objective des moindres carrés. Le résultat est le modèle qui correspond le mieux au semi-variogramme empirique selon les critères.

Le semi-variogramme est un outil pour analyser la structure spatiale des données. Il permet d'évaluer la manière dont les valeurs d'une variable changent en fonction de la distance entre les points de mesure. En d'autres termes, il mesure la dépendance spatiale des données en quantifiant la variance des différences entre les valeurs de la variable à différentes distances.

Dans le contexte de la fraude fiscale, le semi-variogramme peut être utilisé pour détecter des anomalies ou des comportements suspects dans des données géolocalisées, comme les déclarations fiscales ou les transactions commerciales. Exemple : en utilisant le semi-variogramme, nous sommes capables d'analyser la distribution des déclarations fiscales dans une région donnée. Si des zones montrent une faible variabilité spatiale (c'est-à-dire que les déclarations sont très similaires entre elles), cela peut indiquer un comportement suspect, comme la collusion entre contribuables.

Un ajustement précis est souhaitable, mais le surajustement n'offre pas d'avantages, car on pourra retrouver à essayer de modéliser des détails éventuellement erronés du semi-variogramme empirique. En même temps, il est important de décrire avec précision le comportement de la corrélation près de l'origine du semi-variogramme. Une mauvaise description de la continuité spatiale à de petits retards peut entraîner une perte d'optimalité dans

les prédictions de krigeage et une reproduction erronée de la variabilité dans les simulations conditionnelles.

Le krigeage, ou kriging en anglais, est une méthode d'interpolation qui permet d'estimer la valeur d'une variable à des emplacements non mesurés en se basant sur des valeurs mesurées à des emplacements voisins. Dans le contexte de la fraude fiscale, les "prédictions de krigeage" peuvent être utilisées pour estimer les revenus non déclarés.

L'importance d'obtenir une meilleure précision près de l'origine du semi-variogramme est un avantage de la méthode WLS (weighted least squares) ou moindres carrés pondérés par rapport à l'OLS (Option Least Square) ou option moindre carré. Les poids WLS sont exprimés comme l'inverse de cette variance ; par conséquent, l'ajustement WLS est plus précis pour les distances proches de l'origine du semi-variogramme. En revanche, l'approche OLS effectue un meilleur ajustement global des moindres carrés car elle suppose une variance constante à toutes les distances. Un autre avantage de WLS par rapport à OLS est que OLS suppose à tort que les différences dans le processus d'optimisation sont normalement distribuées et indépendantes. Cependant, WLS présente l'inconvénient que les poids dépendent des paramètres d'ajustement.

Figure 10: Algorithme de processus d'ajustement

La figure ci-dessus montre que la méthode d'ajustement inclue les approches de vraisemblance maximale qui reposent de manière cruciale sur l'hypothèse de normalité pour la distribution des données, et la méthode des moindres carrés généralisés, offre une meilleure précision mais plus exigeante en termes de calcul. Ainsi d'après cet algorithme, on peut trouver des discussions approfondies sur ces questions dans l'étude future. La partie d'initialisation des paramètres et qualité de l'ajustement fournissent des détails et des informations sur l'ajustement du semi-variogramme. En plus des moyens de faire face aux ajustements médiocres ou à l'absence d'ajustement du tout, ces stratégies peuvent aider à obtenir une description significative dans le problème de corrélation spatiale.

6.4. MODELISATION DES DONNEES

6.4.1. Modèle en variable catégorielle dichotomique

Précision sur un variogramme : tout comme le semi-variogramme, un variogramme est un outil pour analyser la structure spatiale des données. Il permet de quantifier la manière dont une variable change en fonction de la distance entre les points de mesure. En d'autres termes, le variogramme montre comment la variance d'une variable augmente avec la distance, ce qui peut aider à comprendre la corrélation spatiale entre les observations.

Un "modèle en variable catégorielle dichotomique" est un type de modèle statistique utilisé pour analyser des variables qui prennent deux valeurs distinctes, souvent codées comme 0 et 1, (Pogam, 2018). Lorsque la variable catégorielle à simuler présente plusieurs phases (ou classes), un variogramme multi phase peut être utilisé pour le processus de simulation, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un variogramme par classe, un seul variogramme est utilisé.

Ce variogramme résulte de la somme des variogrammes individuels de chaque phase (ou classe) (Soares 1992). Un vecteur de variables catégorielles $I_k(x)$ d'un système multiphase peut être exprimé par :

$$\begin{cases} 1 & \text{si } x \in X_k, k = 1, \dots, K \\ 0 & \text{si } x \in X_k, j \neq k \end{cases}$$

Le vecteur de variables catégorielles $I_k(x)$ est souvent utilisé pour représenter des variables catégorielles dans des modèles de machine learning.

Dans le contexte de la fraude fiscale, ce modèle peut être utilisé pour prédire la probabilité qu'un individu ou une entreprise soit impliqué dans une fraude fiscale (1) ou non (0).

Ils existent deux modèles :

1. Variables explicatives : Dans ce modèle, nous incluons différentes variables explicatives qui pourraient influencer la probabilité de fraude fiscale, tels que :

- Le revenu déclaré
- Le secteur d'activité
- L'historique fiscal
- Les comportements de déclaration
- Les caractéristiques démographiques (âge, sexe, etc.)

2. Modèle logistique : Un des modèles les plus couramment utilisés pour les variables dichotomiques est le modèle de régression logistique. Ce modèle permet de modéliser la relation entre les variables explicatives et la probabilité d'un événement (dans ce cas, la fraude fiscale).

Interprétation des résultats :

Les coefficients obtenus à partir du modèle logistique peuvent être interprétés en termes de cotes (odds) et de probabilités. Par exemple, un coefficient positif pour une variable explicative indique que toutes choses étant égales, par ailleurs, une augmentation de cette variable est associée à une augmentation de la probabilité de fraude fiscale.

Validation du modèle :

Il est important de valider le modèle en utilisant des techniques telles que la validation croisée ou l'analyse des résidus pour s'assurer qu'il prédit correctement les cas de fraude et qu'il n'est pas surajusté aux données d'entraînement.

❖ Validation croisée

La validation croisée est une technique utilisée pour évaluer la performance d'un modèle prédictif, comme un modèle logistique. Appliquée à la fraude fiscale, cette méthode permet de s'assurer que le modèle est capable de généraliser ses prédictions sur des données qu'il n'a pas encore vues, ce qui est crucial pour éviter le surapprentissage (ou overfitting).

Ci-après le principe à suivre :

1. Division des données : Les données disponibles sont divisées en plusieurs sous-ensembles (ou "folds"). Par exemple, dans une validation croisée à k plis (k-fold cross-validation), les données sont divisées en k sous-ensembles de taille égale ;

2. Entraînement et test : Pour chaque sous-ensemble, le modèle est entraîné sur k-1 sous-ensembles et testé sur le sous-ensemble restant. Ce processus est répété k fois, chaque sous-ensemble servant une fois de jeu de test.

Évaluation des performances : Les performances du modèle (par exemple, précision, rappel, F1-score) sont ensuite moyennées sur les k itérations pour obtenir une estimation globale de la performance du modèle.

❖ Analyse de résidus

L'analyse des résidus est nécessaire pour évaluer la qualité de l'ajustement d'un modèle statistique, en particulier dans le contexte de la régression logistique. La régression logistique est souvent utilisée pour modéliser des événements binaires, comme la présence ou l'absence de fraude fiscale.

Les résidus dans un modèle statistique sont les différences entre les valeurs observées et les valeurs prédites par le modèle. Dans le cas d'un modèle logistique, les résidus peuvent être calculés comme suit :

- Pour chaque observation, on calcule la probabilité prédite par le modèle.
- On compare cette probabilité à la valeur observée (0 ou 1 pour un événement binaire).

Analyse des résidus : Cette analyse permet de vérifier si le modèle est bien ajusté. On peut examiner les résidus pour détecter des patterns ou des anomalies qui pourraient indiquer que le modèle ne capture pas correctement la relation entre les variables. Par exemple :

- Résidus standardisés : Ils permettent d'identifier les observations qui s'écartent significativement des prédictions du modèle.
- Graphiques des résidus : Des graphiques peuvent être utilisés pour visualiser les résidus et détecter des tendances ou des structures non modélisées.

6.4.2. Dépendances des résultats entre les premiers points

Le conditionnement séquentiel a l'inconvénient pratique de générer des dépendances dans les résultats entre les premiers points lorsqu'il y a encore peu de nœuds simulés. En effet, si les premiers nœuds simulés sont au voisinage des valeurs expérimentales d'une phase donnée, la proportion de valeurs de cette phase a tendance à augmenter rapidement au début et ne reviendra guère aux valeurs qui s'étaient fixé comme objectif. Cet effet est d'autant plus important que les amplitudes des variogrammes sont utilisées, affectant principalement les classes aux proportions globales plus faibles, (Soares, 2006). La correction des probabilités locales, itération à itération, telle que proposée par Soares (Soares, 2006) a l'avantage de rapprocher les proportions de chaque phase dans l'image finale de l'objectif que l'on veut atteindre. Cette procédure peut être développée globalement par régions, notamment en cas de phases moins abondantes.

Considérant le domaine d'étude A, découpé en un ensemble de corps multiphasés disjoints, $X_k, k = 1, \dots, K$, l'algorithme SIS pour les ensembles multiphasés avec correction des probabilités locales suit les étapes suivantes :

Premièrement

Pour un nœud donné à simuler x_1 en un emplacement aléatoire A, l'estimation par krigeage de l'indicateur du vecteur de probabilité est :

$$[I_k(x_1)] = \text{prob}\{x_1 \in X_k\} \quad (\text{Eq n}^\circ 24)$$

$$k = 1, \dots, K$$

Valeurs estimées $[I_k(x_1)]$, $k = 1, \dots, K$ K peut être obtenu à partir de la covariance individuelle de chaque phase ou de la covariance multi phase. Dans ce cas, un seul système de krigeage est nécessaire pour l'estimation des structures polyphasées.

6.4.2.1. Correction d'une éventuelle altération

Deuxièmement

La correction d'une éventuelle altération des relations d'ordre est effectuée. La somme des valeurs estimées des probabilités locales doit nécessairement être unitaire, c'est-à-dire

$$\sum_{k=1}^K [I_k(x_1)] = 1 \quad (\text{Eq n}^\circ 25)$$

Il peut arriver que les valeurs estimées ne soient pas contenues dans l'intervalle $[0,1]$, c'est-à-dire $I_k(x_1) > 1$ ou $I_k(x_1) < 0$, en raison de l'existence de poids négatifs qui peuvent en résulter du processus de krigeage à phases individuelles ou multi phases. Dans cette situation, les méthodes habituelles de correction des relations d'ordre de krigeage de la variable indicatrice doivent être utilisées. En général, cependant, il faut s'attendre à ce que le krigeage multiphasique assure cette relation, puisqu'il utilise un modèle unique pour estimer les valeurs de k $[I_k(x_1)]$.

Troisièmement

Le calcul de la fonction cumulative dans x_1 est exprimé par

$$[F_1(x_1)] = [I_1(x_1)]$$

$$[F_2(x_1)] = [I_1(x_1)] + [I_2(x_1)]$$

(...)

$$[F_l(x_1)] = \sum_{k=1}^l I_k(x_1), \quad l = 1, \dots, K, \quad (\text{Eq n}^\circ 26)$$

Quatrièmement

Génération d'une valeur p uniformément distribuée entre 0 et 1. Ensuite, x_1 appartient à la phase k si $p \in [F_{k-1}(x_1), F_k(x_1)]$

C'est-à-dire que la valeur simulée dans x_1 devient $I_1(x_1) = 1$ et $I_j(x_1) = 0$ avec $j \neq k$.

Cinquièmement

Les valeurs simulées $I_k(x_1), k = 1, \dots, K$, sont intégrées dans l'ensemble de conditionnement de simulation.

6.4.2.2. Algorithme de correction des probabilités locales

Les étapes de 1 à 5 sont répétées jusqu'à ce que l'ensemble total de points dans A soit simulé.

Soares (Soares, 2006) propose une correction effectuée en conditionnant les proportions globales (ou objectifs) de chaque classe après le calcul de l'estimateur par krigeage multi phase des probabilités $[I_k(x_1)]$, comme indiqué en seconde étape.

En considérant p_k comme la proportion objective de chaque classe K, un certain écart e_K^s peut être calculé entre p_k et la proportion correspondante d'un certain pas de simulation donné s

$$e_K^s = p_k - p_K^s \quad (\text{Eq n}^\circ 27)$$

Où p_K^s est la proportion de la classe K dans l'étape de simulation s

$$p_K^s = \frac{1}{N_s} \sum_{i=1}^{N_s} [I_k(x_i)] \quad , k = 1, \dots, K \quad (\text{Eq n}^\circ 28)$$

N_s est le nombre de points estimés jusqu'à ce que l'étape s soit atteinte.

Les probabilités locales estimées $[I_k(x_1)]$ sont corrigées de l'écart $e_K^s, k = 1, \dots, K$, comme suit :

$$[I_k^s(x_1)] = [I_k(x_1)] + e_K^s, k = 1, \dots, K \quad (\text{Eq n}^\circ 29)$$

Si les écarts sont nuls, c'est-à-dire $\sum_{k=1}^K e_k^s = 0$, et que la somme des valeurs estimées est égale à 1, $\sum_{k=1}^K [I_k(x_1)] = 1$, alors, la somme des valeurs corrigées sera aussi égale à 1 à n'importe quelle étape s de la simulation, soit :

$$\sum_{k=1}^K [I_k^s(x_1)] = 1 \quad (\text{Eq n}^\circ 30)$$

Avec cet algorithme de correction des probabilités locales, la meilleure reproduction possible des probabilités globales de chaque classe dans chaque scénario simulé est garantie. C'est l'un des principaux objectifs qu'il faut assurer pour que les scénarios simulés soient fiables.

6.4.3. Méthode de modélisation

6.4.3.1. Modélisation

Notre étude prévoit d'utiliser la modélisation pour détecter la fraude fiscale, en utilisant l'approche : analyse discriminante. Voici une modélisation générale que nous pouvons suivre pour mettre en place une telle approche :

1. Collecte des données

- Données historiques : Rassemblement des données sur les déclarations fiscales, incluant des exemples de cas de fraude et des cas non frauduleux.

- Caractéristiques pertinentes : Identification des variables qui pourraient être indicatives de la fraude, telles que :

- Revenus déclarés
- Déductions fiscales
- Comportement de déclaration (retards, modifications fréquentes)
- Informations démographiques (âge, profession, etc.)
- Historique de conformité fiscale

2. Préparation des données

- Nettoyage des données : Traitement des valeurs manquantes, des doublons et des incohérences.

- Transformation des variables : Normalisation ou standardisation des données. Convertissement des variables catégorielles en variables numériques (par exemple, par encodage one-hot).

- Séparation des données : Division des données en ensembles d'entraînement et de test (par exemple, 70% pour l'entraînement et 30% pour le test).

3. Analyse exploratoire des données (EDA)

- Visualisation des distributions des variables et étude des relations entre les caractéristiques et la variable cible (fraude/non fraude).

- Identification des caractéristiques les plus pertinentes pour la détection de la fraude.

4. Modélisation

- Choix du modèle : Utilisation de l'analyse discriminante linéaire (LDA) ou l'analyse discriminante quadratique (QDA) en fonction de la distribution des données.

- Entraînement du modèle : Entraînement du modèle sur l'ensemble d'entraînement en utilisant les caractéristiques sélectionnées.

- Évaluation du modèle : Évaluation de la performance du modèle sur l'ensemble de test en utilisant des métriques telles que :

- Précision
- Rappel
- F1-score
- Matrice de confusion

5. Optimisation du modèle

- Ajustement des paramètres du modèle et essayage des autres techniques de sélection de caractéristiques pour améliorer la performance.

- utilisation des techniques d'assemblage ou d'autres algorithmes de classification si l'analyse discriminante ne donne pas de résultats satisfaisants.

6. Déploiement

- Intégration du modèle dans un système de détection de fraude en temps réel ou en batch.
- Mis en place un processus de surveillance pour évaluer la performance du modèle au fil du temps et faire du mis à jour si nécessaire.

7. Interprétation des résultats

- Analyse des résultats pour comprendre les facteurs qui contribuent à la détection de la fraude.

- justification des décisions prises sur la base des résultats du modèle.

6.4.3.2. Méthode des maximums de vraisemblance

La méthode des maximums de vraisemblance (MV) est une technique d'estimation des paramètres d'un modèle probabiliste, (Dunson, 2001). Dans le contexte de la fraude fiscale, cette méthode peut être appliquée pour identifier et quantifier les comportements frauduleux en analysant des données fiscales.

La méthode des maximums de vraisemblance (ML) consiste à maximiser la fonction de vraisemblance des données :

$$L = \prod \left(\frac{g(y_i)}{\sum (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_{i1} - \beta_2 x_{i2} - \dots - \beta_p x_{ip})^2 \cdot g(y_i)} \right)$$

(Eq n°31)

Où :

- L : La fonction de vraisemblance totale. Elle représente la probabilité conjointe des données observées en fonction des paramètres du modèle.
- \prod : Le produit sur toutes les observations i de l'échantillon. Cela signifie que nous multiplions les termes pour toutes les observations.
- $g(y_i)$: La fonction de densité ou de masse pour l'observation y_i . Cela pourrait être une densité de probabilité pour des variables continues ou une fonction de probabilité pour des variables discrètes.
- y_i : La valeur observée de la variable dépendante pour l'observation i .
- β_0 : L'ordonnée à l'origine ou l'intercept du modèle.
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p$: Les coefficients des variables explicatives $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip}$. Chaque coefficient représente l'effet marginal d'une unité de changement dans la variable explicative correspondante sur la variable dépendante.
- $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip}$: Les valeurs des variables explicatives pour l'observation i .
- \sum : La somme des carrés des erreurs, qui est le résidu ou l'erreur de prédiction pour l'observation i . Elle est calculée comme la différence entre la valeur observée y_i et la valeur prédite par le modèle $\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \dots + \beta_p x_{ip}$
- $(y_i - \beta_0 - \beta_1 x_{i1} - \beta_2 x_{i2} - \dots - \beta_p x_{ip})^2$: Le carré de la différence entre la valeur observée et la valeur prédite, également connu sous le nom d'erreur quadratique.

❖ Principe des méthodes des maximums de vraisemblance :

1. Modélisation : On commence par choisir un modèle statistique qui décrit la distribution des données observées. Par exemple, on peut supposer que les revenus des contribuables suivent une certaine distribution (normale, exponentielle, etc.) ;
2. Fonction de vraisemblance : On construit une fonction de vraisemblance qui mesure la probabilité d'observer les données des paramètres du modèle. Cette fonction est généralement le produit des probabilités individuelles des observations ;
3. Maximisation : L'objectif est de trouver les valeurs des paramètres qui maximisent cette fonction de vraisemblance. Cela peut être fait à l'aide de méthodes d'optimisation numérique.

❖ Application à la fraude fiscale :

1. Identification des anomalies : En modélisant les comportements fiscaux normaux, on identifie les comportements qui s'écartent significativement de la norme, ce qui pourrait indiquer une fraude ;

2. Estimation des paramètres : On estime les paramètres d'un modèle qui décrit la distribution des revenus ou des déclarations fiscales, et utilise ces estimations pour détecter des déclarations suspectes ;
3. Classification : En utilisant des modèles de classification basés sur la vraisemblance, on peut prédire la probabilité qu'un contribuable soit impliqué dans une fraude.

6.4.4. Calcul de la fonction de vraisemblance

Pour calculer la fonction de vraisemblance pour des données suivant une distribution gaussienne (normale), on utilise la densité de probabilité gaussienne dans la fonction de vraisemblance, (Wasserman, 2004). On a les données X_1, X_2, \dots, X_n

La densité de probabilité d'une distribution gaussienne pour une observation X_i est donnée par :

$$f(x_i, \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (\text{Eq n}^\circ 32)$$

Où, μ est la moyenne et σ est l'écart-type.

La fonction de vraisemblance pour l'ensemble des données est le produit des densités de probabilité individuelles :

$$L(\mu, \sigma | data) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \mu, \sigma) \quad (\text{Eq n}^\circ 33)$$

Et le Log de la vraisemblance est souvent utilisé pour simplifier les calculs :

$$\text{Log } L(\mu, \sigma | data) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} \right) \quad (\text{Eq n}^\circ 34)$$

Pour maximiser la log-vraisemblance, on a utilisé les méthodes d'optimisation numérique comme la descente de gradient, la méthode de Newton-Raphson, ou d'autres méthodes.

6.4.5. Descente de Gradient

La descente de gradient est une méthode d'optimisation utilisée en apprentissage automatique et en statistiques pour minimiser une fonction de coût (erreur du modèle). Elle est souvent utilisée pour ajuster les paramètres d'un modèle afin de réduire l'erreur entre les prédictions du modèle et les valeurs réelles, (Bishop, 2006).

Principe

1. Fonction de Coût : La première étape consiste à définir une fonction de coût qui mesure

l'erreur du modèle. Par exemple, dans un problème de régression, cela pourrait être l'erreur quadratique moyenne entre les valeurs prédites et les valeurs réelles ;

2. Calcul du Gradient : Le gradient de la fonction de coût est calculé par rapport aux paramètres du modèle. Le gradient est un vecteur qui indique la direction et le taux de changement de la fonction de coût ;

3. Mise à Jour des Paramètres : Les paramètres du modèle sont ensuite mis à jour dans la direction opposée au gradient, ce qui permet de réduire la fonction de coût.

Exemple d'implémentation de la descente de gradient en Python pour une fonction de coût quadratique.

```
import numpy as np

# Fonction de coût (Mean Squared Error)
def cost_function(X, y, theta):
    m = len(y)
    predictions = X.dot(theta)
    cost = (1/2*m) * np.sum(np.square(predictions - y))
    return cost

# Descente de gradient
def gradient_descent(X, y, theta, learning_rate, iterations):
    m = len(y)
    cost_history = np.zeros(iterations)

    for i in range(iterations):
        predictions = X.dot(theta)
        theta = theta - (1/m) * learning_rate * (X.T.dot(predictions -
y))
        cost_history[i] = cost_function(X, y, theta)

    return theta, cost_history
```

Figure 11: descente de gradient (source: auteur)

6.4.6. Méthode de Newton-Raphson

La méthode de Newton-Raphson est une technique utilisée pour trouver les racines d'une fonction, (Bishop, 2006). Elle repose sur l'idée d'approximer la fonction par une tangente et

d'utiliser l'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses pour obtenir une meilleure approximation de la racine.

❖ **Principe de la méthode**

1. on choisit une approximation initiale (x_0) proche de la racine recherchée.
2. On calcule l'approximation suivante (x_{n+1}) en utilisant la formule :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (\text{Eq n}^\circ 35)$$

où ($f(x)$) est la fonction dont on cherche la racine et ($f'(x)$) est sa dérivée.

3. On répète le processus jusqu'à ce que la différence entre deux approximations successives soit suffisamment petite.

La figure ci-dessous illustre cette méthode

Figure 12:méthode de Newton-Raphson
(source : <https://www.bing.com/chat?form=NTPCHB>)

❖ **Exemple d'application pour la détection de la fraude fiscale**

Imaginons que nous souhaitons détecter des anomalies dans les déclarations fiscales. Supposons que nous avons un modèle qui prédit le montant d'impôt qu'un contribuable devrait payer en fonction de ses revenus et de ses déductions. Nous pouvons définir une fonction $f(x)$ qui représente la différence entre le montant d'impôt prédit et le montant d'impôt réellement déclaré :

$$f(x) = \text{Impôt prédit}(x) - \text{Impôt déclaré}(x) \quad (\text{Eq n}^\circ 36)$$

Étapes de l'application

1. Modélisation : Définition de la fonction $f(x)$ en utilisant des données historiques pour estimer l'impôt prédit en fonction des revenus et des déductions ;
2. Initialisation : Choix d'une valeur initiale x_0 qui représente une estimation initiale du montant d'impôt ;
3. Calcul de la dérivée : Calcul de la dérivée $f'(x)$ qui représente comment la différence entre l'impôt prédit et l'impôt déclaré change par rapport à x ;
4. Itération : Appliquer la méthode de Newton-Raphson pour trouver une valeur x telle que $f(x)=0$. Cela signifie que l'impôt déclaré correspond à l'impôt prédit, ce qui indiquerait qu'il n'y a pas de fraude ;
5. Analyse des résultats : Si la méthode converge vers une valeur où $f(x)$ est significativement différent de zéro, cela pourrait indiquer une anomalie ou une fraude potentielle.

❖ Somme des carrés des résidus

La somme des carrés des résidus (Residual sum of squares :RSS) est une mesure de la distance entre les données observées et les valeurs prévues d'un modèle. Elle est utilisée pour évaluer l'adéquation d'un modèle à un ensemble de données.

Le RSS est calculé en additionnant les carrés des différences entre les valeurs observées et les valeurs prévues pour chaque observation, (Florens, 2008) . La formule générale est la suivante :

$$RSS = \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y})^2 \quad (\text{Eq n}^\circ 37)$$

- ✓ y_i :est la valeur observée à l'observation i
- ✓ \hat{y} : est la valeur prévue par le modèle à l'observation i
- ✓ Σ : représente la somme sur toutes les observations

6.5. METHODE DE TRAITEMENT DES DONNEES

6.5.1. Collecte des Données

Cf : la paragraphe 6.4.3

6.5.2. Prétraitement des Données

Cf : la paragraphe 6.4.3

6.5.3. Modélisation Bayésienne

La modélisation bayésienne est une approche utilisant le théorème de Bayes pour mettre à jour les probabilités d'un événement à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles. Cette méthode est particulièrement utile dans des contextes où l'incertitude est élevée et où les données peuvent être limitées ou bruitées, (Gelman, 2014).

Formule Mathématique :

Soit Y la variable binaire indiquant la présence de fraude fiscale pour un contribuable donné. Les caractéristiques des contribuables, telles que le revenu, les déductions, etc., sont représentées par le vecteur X.

Le modèle bayésien peut être formulé comme :

$$P(Y = 1|X) = \frac{P(X|Y = 1).P(Y=1)}{P(X)} \quad (\text{Eq n}^\circ 38)$$

Où

$P(X|Y = 1)$: Probabilité de fraude fiscale sachant les caractéristiques X.

$P(X|Y = 1)$: Distribution des caractéristiques des contribuables en cas de fraude.

$P(Y = 1)$: Probabilité a priori de fraude fiscale.

$P(X)$: Probabilité marginale des caractéristiques X.

La figure ci-dessous représente l'algorithme en Python utilisant la formule mathématique du modèle bayésien pour la détection de fraude fiscale, ainsi que l'utilisation d'une technique d'inférence bayésienne basée sur l'échantillonnage de Monte Carlo par chaînes de Markov (MCMC) :

```
import pymc3 as pm
# Données simulées (simplifiées)
revenus = np.array([]) # Exemple de données de revenus
fraudes = np.array([0, 1, 0, 1, 1]) # Exemple de données de fraude (0: Non fraude, 1: Fraude)
# Modélisation bayésienne
with pm.Model() as model:
    # Prior sur la probabilité de fraude
    p_fraude = pm.Beta('p_fraude', alpha=1, beta=1)
    # Likelihood : Distribution des revenus en cas de fraude (simplifiée pour l'exemple)
    revenus_fraude = pm.Normal('revenus_fraude', mu, sd)
    # Likelihood : Distribution des revenus en l'absence de fraude (simplifiée pour l'exemple)
    revenus_non_fraude = pm.Normal('revenus_non_fraude', mu, sd)
    # Modèle génératif de fraude
    fraude = pm.Bernoulli('fraude', p=p_fraude, shape=len(revenus))
    revenus_observes = pm.math.switch(fraude, revenus_fraude, revenus_non_fraude)
    # Likelihood : Observations des revenus
    revenus_obs = pm.Normal('revenus_obs', mu=revenus_observes, sd, observed=revenus)
    # Échantillonnage MCMC pour l'inférence bayésienne
    trace = pm.sample(1000, tune=1000, cores=1) # Nombre d'échantillons et de pas de "burn-in"
# Affichage des résultats
pm.summary(trace)
```

Figure 13: Aperçu de l'algorithme en Python utilisant la formule mathématique du modèle bayésien pour la détection de fraude fiscale

6.5.4. Validation et Évaluation

L'évaluation et la validation d'un modèle lors d'une étude sont des étapes cruciales pour garantir la fiabilité et l'efficacité du modèle. Voici les avantages à faire ces démarches dans le cadre de notre étude :

- Précision des prédictions : L'évaluation permet de mesurer la capacité du modèle à identifier correctement les cas de fraude. Un modèle validé peut réduire les faux positifs (cas non frauduleux identifiés comme frauduleux) et les faux négatifs (cas frauduleux non identifiés) ;
- Fiabilité des résultats : La validation assure que le modèle fonctionne de manière cohérente sur des données différentes de celles utilisées pour son développement ;
- Amélioration continue : L'évaluation permet d'identifier les points faibles du modèle et d'apporter des améliorations. Cela peut inclure l'ajout de nouvelles variables, l'utilisation de techniques d'apprentissage automatique plus avancées ou l'ajustement des paramètres ;
- Justification des décisions : Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, il est essentiel de pouvoir justifier les décisions prises sur la base des résultats du modèle. Une évaluation rigoureuse fournit une base solide pour ces justifications ;
- Adaptabilité aux évolutions : La fraude fiscale évolue constamment. Un modèle régulièrement évalué et validé peut être ajusté pour s'adapter aux nouvelles tendances et techniques de fraude.

6.5.5. Analyse comparative

Les graphiques de catégories de force d'évidence permettent également de comparer différentes hypothèses ou scénarios en termes de force d'évidence. Cela peut aider à évaluer quelle hypothèse est la plus plausible ou quel scénario est le plus probable en fonction des données disponibles.

Pour le graphe de l'analyse séquentielle, l'axe des ordonnées représente les valeurs de BF_{10} (Bayes Factor), qui est une mesure de la force d'évidence en faveur de l'hypothèse alternative par rapport à l'hypothèse nulle. Les valeurs de BF_{10} , (Andrew Gelman, 2014), peuvent être interprétées comme suit :

- ✓ $BF_{10} < 1$: Évidence en faveur de l'hypothèse nulle.
- ✓ BF_{10} entre 1 et 3 : Évidence Anecdotique en faveur de l'hypothèse alternative.
- ✓ BF_{10} entre 3 et 10 : Évidence Modérée en faveur de l'hypothèse alternative.
- ✓ $BF_{10} > 10$: Évidence Forte en faveur de l'hypothèse alternative.

Dans ce contexte, le graphique de l'analyse séquentielle peut montrer comment la force d'évidence évolue au fur et à mesure que de nouvelles données sont collectées ou analysées. Par exemple :

- ✓ Au début de l'analyse, le BF_{10} peut être faible, indiquant une faible évidence en faveur de l'hypothèse alternative.
- ✓ Au fur et à mesure que de nouvelles données sont ajoutées, le BF_{10} peut augmenter, indiquant une augmentation de la force de l'évidence en faveur de l'hypothèse alternative.
- ✓ Lorsque le BF_{10} dépasse un certain seuil, cela peut être interprété comme une évidence modérée ou forte en faveur de l'hypothèse alternative, en fonction des seuils préétablis pour les catégories de force d'évidence.

6.5.6. Analyse Discriminante Linéaire (LDA)

L'analyse discriminante est une méthode statistique utilisée pour classifier des observations en groupes prédéfinis. Il existe plusieurs types d'analyse discriminante, mais les deux principales sont l'Analyse Discriminante Linéaire (LDA : Linear Discriminant Analysis) et l'Analyse Discriminante Quadratique (QDA). Voici les formules mathématiques détaillées pour ces deux approches :

6.5.6.1. Formules et Concepts Clés

La LDA suppose que les différentes classes ont des distributions normales multivariées avec la même matrice de covariance. L'objectif est de trouver une combinaison linéaire des variables qui maximise la séparation entre les classes, (Poncet, 2010).

Fonction de Discrimination :

Pour une classe (k) la fonction de discrimination $D_k(x)$ est donnée par :

$$D_k(x) = X^T W_k + w_{0k} \quad (\text{Eq n}^\circ 39)$$

Où :

- W_k : un vecteur de poids pour la classe (k) ;
- w_{0k} : un terme constant ;
- X : Vecteur des variables indépendantes de l'observation ;
- X^T : Transposée du vecteur X , ce qui permet de réaliser le produit scalaire avec W_k

Estimation des Poids :

Les poids W_k sont déterminés en maximisant la séparation entre les classes μ_k . Pour cela, nous calculons les moyennes des classes et la matrice de covariance globale Σ .

$$W_k = \sum -1 (\mu_k - \mu) \quad (\text{Eq n}^\circ 40)$$

Où μ est la moyenne globale de toutes les classes.

6.5.6.2. Fonction de Décision et Matrice de Covariance

a. Fonction de Décision

Pour classifier une observation x on calcule la fonction de décision pour chaque classe et on attribue x à la classe ayant la valeur maximale :

$$\hat{y} = \arg \max D_k(x) \quad (\text{Eq n}^\circ 41)$$

b. Matrice de Covariance :

La matrice de covariance Σ est calculée comme suit:

$$\Sigma = \frac{1}{N-K} \sum_{k=1}^K \sum_{i \in C_k} (x_i - \mu_k)(x_i - \mu_k)^T \quad (\text{Eq n}^\circ 42)$$

Où N est le nombre total d'observations et K est le nombre de classes.

6.5.7. Analyse Discriminante Quadratique (QDA) (Poncet, 2010)

La QDA (Quadratic Discriminant Analysis) ne suppose pas que les classes aient la même matrice de covariance, ce qui permet de modéliser des frontières de décision quadratiques.

Formules et Concepts Clés

a. Fonction de Discrimination :

La fonction de discrimination pour la classe k est donné par :

$$D_k(x) = -\frac{1}{2} \log |\Sigma_k| - \frac{1}{2} (x - \mu_k)^T \Sigma_k^{-1} (x - \mu_k) + \log \pi_k \quad (\text{Eq n}^\circ 43)$$

Où :

- Σ_k est la matrice de covariance de la classe k ;
- π_k est la probabilité a priori de la classe k ;
- μ_k est la moyenne de la classe k .

b. Matrice de Covariance :

La matrice de covariance Σ_k pour chaque classe k est calculée comme suit:

$$\Sigma_k = \frac{1}{N_k} \sum_{i \in C_k} (x_i - \mu_k)(x_i - \mu_k)^T \quad (\text{Eq n}^\circ 44)$$

Où N_k est le nombre d'observations dans la classe k .

c. Fonction de Décision :

Pour classifier une observation x , on calcule la fonction de décision pour chaque classe et on attribue x à la classe ayant la valeur maximale :

$$\hat{y} = \arg \max D_k(x) \quad (\text{Eq n}^\circ 45)$$

Généralités

Probabilités A Priori :

La probabilité a priori π_k de chaque classe k est souvent estimée comme :

$$\pi_k = \frac{N_k}{N} \quad (\text{Eq n}^\circ 46)$$

Où :

- N_k est le nombre d'observations dans la classe k ;
- N est le nombre total d'observations.

Probabilité de Classe Posteriori :

La probabilité a posteriori d'une observation x appartenant à la classe k est donnée par :

$$P(y = k/x) = \frac{P(x|y = k)\pi_k}{P(x)} \quad (\text{Eq n}^\circ 47)$$

Où :

- $P(y = k/x)$ la fonction de densité de probabilité de x pour la classe k ;
- $P(x)$ la densité marginale de x (souvent calculée comme une somme des densités conditionnelles pondérées par les probabilités a priori).

6.5.8. Variable dummy

Une variable dummy, également appelée variable indicatrice ou variable binaire, est une variable utilisée en statistique et en économétrie pour représenter des catégories ou des groupes qualitatifs en les transformant en variables quantitatives. Elle prend généralement la valeur de 0 ou 1 pour indiquer la présence ou l'absence d'une caractéristique ou d'un groupe, (Fox, 2016).

6.5.8.1. Objectif des Variables Dummy

Les variables dummy permettent d'inclure des variables qualitatives (ou catégorielles) dans des modèles statistiques et des analyses qui nécessitent des variables numériques. Elles permettent de transformer des catégories non numériques en un format qui peut être utilisé dans des modèles de régression, des analyses discriminantes, et d'autres types de modélisation.

6.5.8.2. Codage des Variables Dummy

Pour une variable qualitative avec (k) catégories, nous allons créer (k-1) variables dummy. Le dernier groupe (ou catégorie) est souvent utilisé comme groupe de référence et est représenté par des zéros pour toutes les variables dummy.

Tableau 2: codage de variables dummy avec 3 catégories

Type de Revenu	Dummy_Revenu_Salaire	Dummy_Revenu_Investissement
Salaire	1	0
Revenu d'investissement	0	1
Autre revenu	0	0

Dans ce cas, "Autre revenu" est le groupe de référence, et les variables dummy permettent au modèle de capturer l'effet des autres types de revenu par rapport à ce groupe de référence.

6.5.8.3. Utilisation des Variables Dummy

Les variables dummy sont utilisées dans les modèles statistiques pour :

Régression : Inclure des variables qualitatives dans des modèles de régression linéaire ou logistique.

Analyse Discriminante : Modéliser les effets des variables qualitatives dans des analyses discriminantes.

ANOVA : Tester les différences de moyennes entre groupes dans une analyse de variance.

Dans le Contexte de la Fraude Fiscale

Dans le contexte de la fraude fiscale, on peut utiliser des variables dummy pour représenter des facteurs tels que :

Type de fraude : Création des variables dummy pour chaque type de fraude détecté.

Présence de vérifications antérieures : Création une variable dummy pour indiquer si une vérification fiscale a eu lieu.

Ces variables permettent de quantifier et d'inclure des caractéristiques qualitatives dans des analyses statistiques, améliorant ainsi la précision et l'interprétabilité de des modèles.

6.5.9. Modèle Kurtosis de l'erreur-standard

Le "modèle Kurtosis de l'erreur standard" est un concept qui peut être utilisé dans le cadre de l'analyse statistique, notamment pour évaluer la distribution des erreurs dans un modèle de régression ou d'autres types d'analyses statistiques, (Lecoutre, 2006). Dans le contexte de la fraude fiscale, ce modèle pourrait être appliqué pour détecter des anomalies ou des comportements atypiques dans les données fiscales.

Concepts clés :

1. Kurtosis : C'est une mesure qui décrit la forme de la distribution des données, en particulier la "hauteur" et la "largeur" des queues de la distribution. Une kurtosis élevée indique une distribution avec des queues plus lourdes et un pic plus prononcé, tandis qu'une kurtosis faible indique une distribution plus plate.

2. Erreur standard : C'est une mesure de la dispersion des estimations d'un paramètre statistique. Elle indique à quel point les estimations peuvent varier par rapport à la valeur réelle du paramètre.

Application à la fraude fiscale :

Dans le cadre de la détection de la fraude fiscale, le modèle de kurtosis est utilisé pour analyser les déclarations fiscales et identifier des comportements atypiques. Par exemple :

- Analyse des déclarations : En examinant la kurtosis des revenus déclarés, des dépenses ou d'autres variables fiscales, les analystes sont capables d'identifier des déclarations qui s'écartent significativement de la norme. Une kurtosis élevée pourrait indiquer des cas où certains contribuables déclarent des revenus ou des dépenses de manière très atypique, ce qui pourrait être un indicateur de fraude ;
- Modélisation des erreurs : En utilisant des modèles pour prédire des comportements fiscaux normaux, les chercheurs peuvent évaluer les erreurs standard des prévisions. Des erreurs standard anormalement élevées pourraient signaler des anomalies dans les données, suggérant une possible fraude.

6.5.10. Le graphe postérieur

Le terme "graphe postérieur" n'est pas un concept standard dans le domaine de la fraude fiscale ou de l'analyse de données. Cependant, il pourrait faire référence à une représentation

graphique des données ou des relations qui émergent après une analyse, en particulier dans le contexte de l'évaluation des risques de fraude fiscale.

Dans le cadre de l'analyse de la fraude fiscale, un "graphe postérieur" pourrait désigner un graphique qui montre les relations entre différents facteurs ou variables qui ont été identifiés comme pertinents pour détecter ou évaluer la fraude. Par exemple, cela pourrait inclure des liens entre des comportements suspects, des transactions financières, des profils de contribuables, ou d'autres indicateurs de risque.

En statistique bayésienne, le terme "postérieur" fait référence à la distribution de probabilité d'un paramètre après avoir pris en compte les données observées. Dans ce contexte, un graphe postérieur pourrait être utilisé pour visualiser les résultats d'une analyse bayésienne appliquée à des données fiscales, montrant comment les croyances sur la fraude fiscale évoluent à la lumière de nouvelles preuves.

CONCLUSION DU CHAPITRE

Ce chapitre a traité des méthodologies essentielles pour comprendre et analyser la fraude fiscale, un phénomène complexe qui nécessite une approche rigoureuse et systématique. À travers les sections 6.1 à 6.5, nous avons exploré les différentes facettes de la modélisation, de la qualité des modèles, des algorithmes, de la modélisation systématique des données et des méthodes de traitement des données. Chacune de ces dimensions est importante dans la détection, la prévention et l'analyse de la fraude fiscale.

❖ Méthode de modélisation

La méthode de modélisation est la première étape cruciale dans l'analyse de la fraude fiscale. Elle consiste à créer des représentations abstraites des processus fiscaux et des comportements des contribuables. En utilisant des modèles statistiques et économétriques, les chercheurs et les praticiens peuvent identifier des schémas de comportement associés à la fraude. Par exemple, la modélisation peut inclure des variables telles que le revenu, le type d'activité économique, et les antécédents fiscaux. L'objectif est de construire un modèle prédictif qui peut signaler des anomalies ou des comportements suspects.

En outre, l'importance de la modélisation réside dans sa capacité à transformer des données brutes en informations exploitables. En appliquant des techniques de modélisation avancées, comme les modèles de régression ou les modèles de classification, il est possible de mieux comprendre les facteurs qui contribuent à la fraude fiscale. Cela permet non seulement d'identifier les fraudeurs potentiels, mais aussi de concevoir des politiques fiscales plus efficaces.

❖ Qualité du modèle

La qualité du modèle est un aspect fondamental qui détermine l'efficacité des analyses de fraude fiscale. Un modèle de haute qualité doit être valide, fiable et robuste. La validation du modèle implique de tester sa capacité à prédire correctement les cas de fraude sur un ensemble de données indépendant. La fiabilité se réfère à la consistance des résultats obtenus, tandis que la robustesse indique la capacité du modèle à maintenir sa performance face à des variations dans les données d'entrée.

Pour garantir la qualité du modèle, il est essentiel de procéder à des ajustements et à des itérations basées sur les résultats obtenus. Cela peut inclure l'ajout de nouvelles variables, la modification des techniques de modélisation, ou l'utilisation de méthodes d'apprentissage automatique pour améliorer la précision des prédictions. En outre, il est crucial de prendre

en compte les biais potentiels dans les données, qui peuvent fausser les résultats et mener à des conclusions erronées.

❖ Algorithmes

Les algorithmes jouent un rôle central dans l'analyse de la fraude fiscale. Ils permettent de traiter de grandes quantités de données et d'identifier des modèles complexes qui pourraient échapper à une analyse humaine. Les algorithmes de machine learning, ainsi que les autres algorithmes tels que les algorithmes de Metropolis ou celui de recuit simulé, sont particulièrement efficaces pour détecter des anomalies dans les comportements fiscaux.

L'application de ces algorithmes avancés permet non seulement d'améliorer la précision des modèles, mais aussi d'accélérer le processus d'analyse. Par exemple, les algorithmes peuvent être utilisés pour analyser des millions de déclarations fiscales en quelques heures, identifiant ainsi rapidement les cas suspects. Cependant, il est important de garder à l'esprit que l'utilisation d'algorithmes nécessite une supervision humaine pour interpréter les résultats et prendre des décisions éclairées.

❖ Modélisation systématique des données

La modélisation systématique des données est une approche qui vise à structurer et à organiser les données de manière à faciliter leur analyse. Dans le contexte de la fraude fiscale, cela implique de collecter des données provenant de diverses sources, telles que les déclarations fiscales, les transactions financières et les données économiques. Une modélisation systématique permet de créer une base de données intégrée qui peut être utilisée pour des analyses approfondies.

Cette approche systématique est essentielle pour garantir que toutes les dimensions de la fraude fiscale sont prises en compte. Par exemple, en intégrant des données démographiques, économiques et comportementales, il est possible de développer des profils de risque plus précis.

❖ Méthode de traitement des données

Enfin, la méthode de traitement des données est une étape non négligeable qui englobe la collecte, le nettoyage et l'analyse des données. Dans le cadre de la fraude fiscale, le traitement des données doit être effectué avec soin pour garantir l'intégrité et la fiabilité des résultats. Cela inclut l'élimination des doublons, la correction des erreurs et le traitement des valeurs manquantes.

Un traitement efficace des données permet de maximiser la qualité des analyses et d'assurer que les conclusions tirées sont fondées sur des informations précises. De plus, l'utilisation

d'outils d'analyse avancés, tels que les logiciels de data mining et d'analyse statistique, peut améliorer la capacité à détecter des schémas de fraude.

TROISIEME PARTIE :
RESULTATS
INTERPRETATIONS ET
DISCUSSIONS

CHAPITRE 7 : RESULTATS OBTENUS

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats obtenus à travers notre étude sur la détection de la fraude fiscale, en mettant l'accent sur l'application des techniques de machine learning et de l'analyse discriminante, combinées de modélisation bayésienne appliquées à des données historiques. Ces résultats visent à démontrer l'efficacité de notre approche et à éclairer les implications pratiques de nos constatations.

À la croisée de l'intelligence artificielle et de la fiscalité, notre recherche a permis de développer un modèle innovant de détection de la fraude fiscale. Ce chapitre expose les résultats clés de notre analyse, illustrant comment notre approche peut servir d'outil efficace pour identifier des comportements frauduleux au sein des données fiscales.

Les résultats présentés dans ce chapitre visent à répondre à la question centrale de notre recherche : dans quelle mesure l'analyse discriminante, couplée aux techniques de machine learning, peut-elle améliorer la détection de la fraude fiscale ? Nous examinerons ici les performances de notre modèle, ainsi que les perspectives qu'il offre sur les caractéristiques des cas de fraude.

Ainsi, après avoir détaillé la méthodologie employée dans notre étude, nous nous tournons maintenant vers les résultats obtenus. Ce chapitre met en lumière les performances de notre modèle de détection de la fraude fiscale, en s'appuyant sur des métriques précises et des analyses comparatives avec d'autres approches existantes.

Enfin, les résultats de notre recherche revêtent une importance cruciale non seulement pour la communauté académique, mais également pour les praticiens du domaine fiscal. Dans ce chapitre, nous allons explorer les implications de nos découvertes et discuter de leur potentiel pour transformer les pratiques de détection de la fraude fiscale.

7.1. Résultats issus du modèle Kurtosis de l'erreur-standard

Tableau 3: résultats issus du modèle Kurtosis de l'erreur-standard

	CA annuel déclaré par le contribuable	Fraude_fiscale_achat	Fraude_fiscale	Fraude_fiscale_vente
<i>Moyenne</i>	2.20e+8	0.254	0.778	0.524
<i>Médiane</i>	2.05e+7	0	1	1
<i>Ecart- type</i>	7.76e+8	0.439	0.419	0.503
<i>Kurtosis</i>	32.8	-0.681	-0.131	-2.06
<i>Kurtosis de l'erreur- standard</i>	0.778	0.595	0.595	0.595

Interprétation

Kurtosis :

Fraude fiscale de vente déclarée : Une kurtosis de **0.524** pour les ventes déclarées indique que la distribution des ventes est plus plate que la distribution normale (kurtosis normale = 3). Cela peut signifier que les valeurs extrêmes (très hautes ou très basses) sont moins fréquentes que dans une distribution normale.

Fraude fiscale d'achats déclarés : Une kurtosis de **0.254** indique également une distribution relativement plate mais moins extrême que les ventes déclarées. Une distribution normale est plus pointue au centre, et une distribution avec une kurtosis inférieure à 3 est plus aplatie.

Erreur-standard de la Kurtosis (Standard Error of Kurtosis) :

Fraude fiscale de ventes Déclarées : L'erreur standard de **0.595** pour la kurtosis des ventes déclarées aide à estimer la précision de la mesure de kurtosis. Une erreur standard relativement faible signifie que la kurtosis est estimée de manière assez précise. Cependant, il faut vérifier cette mesure en relation avec la taille de l'échantillon pour évaluer la significativité.

Fraude fiscale d'achats Déclarés : De même, une erreur standard de **0.595** pour la kurtosis des achats déclarés montre que la mesure de kurtosis est aussi relativement précise.

L'analyse des statistiques nous montre que :

- Il y a une grande variabilité dans les revenus déclarés ;
- La fraude fiscale liée aux achats est moins fréquente que la fraude liée aux ventes ;
- La majorité des contribuables n'ont pas de fraude liée aux achats, mais il y a une certaine variabilité dans les fraudes liées aux ventes ;
- Les distributions des fraudes fiscales sont relativement plates, indiquant moins de valeurs extrêmes.
- Les estimations de la kurtosis pour les fraudes fiscales sont relativement précises, tandis que l'estimation pour le CA annuel déclaré est moins précise en raison de la grande variabilité.

7.2. Résultats issus du Facteur₁₀ de Bayes

Le tableau ci-dessous représente le tableau issu du Facteur₁₀ de Bayes.

Tableau 4: Facteur₁₀ de Bayes

Modalité	p	Facteur ₁₀ de Bayes
Fraude_fiscale_achat	< .001	10
Fraude_fiscale	< .001	13
Fraude_fiscale_vente	0.801	16

Interprétation

Modalité (Category) :

Les modalités ici sont les "Ventes Déclarées" et les "Achats Déclarés". Ces catégories représentent les types de transactions fiscales analysées pour détecter la fraude.

p (Valeur p) :

Fraude fiscale de ventes déclarées : Une valeur p de 0.801 signifie que l'hypothèse nulle (pas de fraude) est rejetée au niveau de signification de 5 % pour les ventes déclarées. En d'autres termes, il y a des preuves statistiques indiquant que les ventes déclarées présentent des anomalies significatives susceptibles d'indiquer une fraude.

Fraude fiscale d'achats déclarés : Une valeur p de < .001 est à la limite du seuil de signification couramment utilisé (0.05). Cela signifie qu'il y a des indices d'anomalies dans les achats déclarés, mais les preuves sont moins solides que pour les ventes déclarées.

Facteur₁₀ de Bayes

Fraude fiscale de ventes déclarées : Un Facteur₁₀ de Bayes de 16 signifie que les données en faveur de l'hypothèse alternative (présence de fraude) sont 16 fois plus probables que les données sous l'hypothèse nulle (absence de fraude). Cela indique une forte évidence de fraude dans les ventes déclarées.

Fraude fiscale d'achat déclarées : Un Facteur₁₀ de Bayes de 10 indique également une forte évidence de fraude, bien que légèrement moins forte que celle des ventes déclarées.

Ces analyses permettent de cibler les domaines nécessitant une investigation plus approfondie pour détecter et prévenir efficacement la fraude fiscale. Utiliser ces données facilite la visualisation et l'interprétation de ces statistiques pour une prise de décision informée.

7.3. Résultats issus du modèle d'Analyse séquentielle de Bayes

La figure ci-dessous représente le graphe d'analyse séquentielle de BF₁₀ pour les transactions de fraude fiscale sur les achats suspectées de fraude.

Figure 22 : graphe d'Analyse séquentielle de Bayes

Interprétation

0 à 20 Observations :

BF10 reste proche de 1. Les preuves ne sont pas suffisantes pour conclure à une fraude ou à l'absence de fraude. Les données initiales sont encore trop faibles pour tirer des conclusions.

20 à 30 Observations :

BF10 commence à augmenter, atteignant 3 à 10. Cela suggère une preuve modérée de fraude fiscale. On commence à suspecter une fraude mais nécessitez encore plus de données pour une confirmation robuste.

40 à 50 Observations :

BF10 dépasse 10 et continue de croître, atteignant plus de 50. Les preuves deviennent très fortes, indiquant une fraude fiscale avec une grande certitude. On peut décider d'agir à ce stade en menant une enquête plus approfondie ou en prenant des mesures correctives.

Supérieur à 50 Observations :

BF10 s'accroît toujours. La forte preuve de fraude est confirmée, et les nouvelles données continuent de soutenir cette conclusion sans changer significativement le BF10. Nous sommes convaincus qu'il y a des preuves de fraude fiscale liée aux achats.

La même observation peut être appliquée avec la fraude fiscale sur les ventes.

7.4. Résultats issus des graphes postérieurs

Le tableau ci-dessous représente le graphe postérieur de fraude fiscale achat et vente.

La première ligne de ces tableaux montre le graphe postérieur pour la fraude fiscale achat et la deuxième ligne correspond aux fraudes fiscales de vente.

Tableau 22: Graphes postérieurs

INTERPRETATION

❖ Fraude fiscale sur achats

La courbe postérieure est déplacée vers la gauche par rapport à la courbe a priori, cela signifie que l'estimation de la proportion de fraude fiscale a diminué après analyse.

Quelques points clés à considérer :

- **Réduction de la proportion estimée de fraude fiscale sur achats** : Une courbe postérieure déplacée vers la gauche indique que, après avoir pris en compte de nouvelles interventions, la proportion estimée de la fraude fiscale sur achats est plus faible que ce qui était initialement prévu ;
- **Mise à jour des croyances** : En termes de probabilité bayésienne, cela signifie que les nouvelles interventions ont conduit à une mise à jour des croyances, réduisant ainsi l'estimation de la proportion de fraude sur achats.

La courbe a priori était centrée autour de 0.75 (75% de fraude) et que la courbe postérieure est maintenant centrée autour de 0.25 (25% de fraude). Cela indiquerait que, après analyse, nous estimons que seulement 25% des transactions sont frauduleuses, contre 75% initialement estimé.

❖ Fraude fiscale pour la vente

La courbe postérieure est devenue plus pointue (c'est-à-dire plus étroite et plus haute), cela signifie que l'incertitude concernant l'estimation de la proportion de fraude fiscale a diminué. En d'autres termes, nous avons une plus grande certitude quant à notre estimation après avoir pris en compte les nouvelles interventions.

Quelques points clés à considérer :

- **Réduction de l'incertitude** : Une courbe plus pointue indique que les nouvelles analyses ont permis de réduire l'incertitude autour de l'estimation de la proportion de fraude. Cela est dû à des interventions efficaces ;
- **Confiance accrue** : Une courbe plus étroite signifie que nous avons une confiance accrue dans notre estimation de la proportion de fraude. La distribution est plus concentrée autour de la valeur estimée.

Explication des graphes (fraude fiscale pour la vente)

Distribution A priori : La courbe initiale montre une estimation de la proportion de fraude avec une certaine incertitude.

Distribution Postérieure (large) : Après analyse, la courbe postérieure est plus étroite que la courbe a priori, indiquant une réduction de l'incertitude.

Distribution Postérieure (pointue) : La courbe postérieure est encore plus étroite, indiquant une certitude accrue quant à l'estimation de la proportion de fraude.

- ❖ **Comparaison achat vs vente** : En examinant les graphes des transactions d'achat et de vente, nous pouvons observer des différences dans les comportements des fraudeurs pour ces deux types de transactions. Il est évident que les fraudeurs préfèrent généralement manipuler les ventes plutôt que les achats pour réaliser leurs fraudes.

7.5. Analyse discriminante appliquée à la détection de la fraude fiscale

On présente les résultats de l'analyse discriminante appliquée à la détection de la fraude fiscale à Madagascar. À travers l'examen des coefficients des fonctions discriminantes, des moyennes des variables par classe, et des performances du modèle, nous mettons en lumière les principaux facteurs permettant de distinguer les cas de fraude fiscale, des situations de non-fraude. Les résultats obtenus fournissent des indications précieuses pour l'identification des comportements frauduleux, tout en soulignant l'efficacité de l'approche discriminante linéaire dans ce contexte. Le tableau ci-dessous fournit une vue complète des coefficients nécessaires pour appliquer la LDA dans la détection de la fraude fiscale et peut être adapté en fonction des variables spécifiques et des résultats de notre analyse.

Tableau 5: Coefficients pour LDA

Variable	Coefficient pour Fraude A	Coefficient pour Fraude B	Coefficient pour Non-Fraude
Revenu annuel	0.012	-0.015	0.005
Déductions fiscales	-0.003	0.020	-0.010
Nombre de déclarations	0.050	-0.020	0.010
Nombre d'anomalies	-0.100	0.040	0.030
Ancienneté du contribuable	0.020	-0.010	0.005
Type de revenu (dummy)	0.080	-0.050	-0.030
Autres variables	0.015	0.025	-0.020
Terme constant	-2.500	-1.800	-0.800

Ici dans le contexte de l'analyse discriminante linéaire pour modéliser la fraude fiscale, on a : Fraude A ; Fraude B ; et Non-Fraude représentent les différentes classes ou catégories qu'on souhaite prédire ou classifier.

Fraude A

Cette catégorie représente un type spécifique de fraude fiscale. Ce sont des contribuables qui manipulent les déclarations de revenus pour augmenter les déductions fiscales de manière illicite.

Coefficients Associés : Les coefficients associés à Fraude A dans la fonction discriminante indiquent l'impact des variables (comme le revenu annuel, le nombre d'anomalies, etc.) sur la probabilité qu'une observation appartienne à cette catégorie.

Fraude B

Cette catégorie représente un autre type de fraude fiscale, distinct de Fraude A. Ce sont des contribuables qui utilisent des fausses factures afin d'augmenter les achats ou charges, réduisant ainsi leurs bases imposables.

Coefficients Associés : Les coefficients pour Fraude B montrent comment les différentes variables influencent la probabilité qu'une observation soit classifiée dans cette catégorie de fraude.

Non-Fraude

Cette catégorie regroupe les observations qui ne sont pas associées à des activités frauduleuses. Cela inclut les contribuables qui respectent les règlements fiscaux et qui ne présentent pas de comportements suspects.

Coefficients Associés : Les coefficients pour Non-Fraude reflètent l'impact des variables sur la probabilité qu'une observation soit classifiée comme non frauduleuse.

Interprétation des Coefficients

- **Revenu Annuel :**

Fraude A : Coefficient de 0.012

Fraude B : Coefficient de -0.015

Non-Fraude : Coefficient de 0.005

Interprétation : Un revenu annuel plus élevé augmente la probabilité d'appartenir à la classe Fraude A, car le coefficient est positif. En revanche, un revenu plus élevé diminue la probabilité d'appartenir à la classe Fraude B (coefficient négatif). Pour la classe Non-Fraude, le revenu a un effet moins prononcé.

- **Déductions Fiscales :**

Fraude A : Coefficient de -0.003

Fraude B : Coefficient de 0.020

Non-Fraude : Coefficient de -0.010

Interprétation : Les déductions fiscales ont un effet légèrement négatif pour Fraude A et Non-Fraude, ce qui suggère que des déductions plus élevées réduisent la probabilité d'appartenir à ces classes. Pour Fraude B, les déductions fiscales ont un effet positif, augmentant la probabilité d'appartenir à cette classe.

- **Nombre de Déclarations :**

Fraude A : Coefficient de 0.050

Fraude B : Coefficient de -0.020

Non-Fraude : Coefficient de 0.010

Interprétation : Un nombre plus élevé de déclarations augmente la probabilité d'appartenir à Fraude A. Pour Fraude B, le coefficient est négatif, suggérant que le nombre de déclarations

plus élevé réduit la probabilité d'appartenir à cette classe. Pour Non-Fraude, l'effet est positif mais moins marqué.

- **Nombre d'Anomalies :**

Fraude A : Coefficient de -0.100

Fraude B : Coefficient de 0.040

Non-Fraude : Coefficient de 0.030

Interprétation : Un nombre plus élevé d'anomalies diminue la probabilité d'appartenir à Fraude A, mais augmente la probabilité d'appartenir à Fraude B et Non-Fraude. Cela suggère que les anomalies sont plus liées à Fraude B qu'à Fraude A.

- **Ancienneté du Contribuable :**

Fraude A : Coefficient de 0.020

Fraude B : Coefficient de -0.010

Non-Fraude : Coefficient de 0.005

Interprétation : Une plus grande ancienneté du contribuable augmente légèrement la probabilité d'appartenir à Fraude A et Non-Fraude, mais réduit la probabilité d'appartenir à Fraude B.

- **Type de Revenu (dummy) :**

Fraude A : Coefficient de 0.080

Fraude B : Coefficient de -0.050

Non-Fraude : Coefficient de -0.030

Interprétation : Pour les types de revenu spécifiques codés par la variable dummy, cela augmente la probabilité d'appartenir à Fraude A, mais réduit la probabilité d'appartenir à Fraude B et Non-Fraude.

- **Autres Variables**

Fraude A : Coefficient de 0.015

Fraude B : Coefficient de 0.025

Non-Fraude : Coefficient de -0.020

Interprétation : Les autres variables ont un effet positif sur Fraude A et Fraude B, augmentant leur probabilité respective, mais un effet négatif sur Non-Fraude.

- **Terme Constant**

Fraude A : -2.500

Fraude B : -1.800

Non-Fraude : -0.800

Interprétation : Le terme constant (ou intercept) ajuste les fonctions discriminantes. Il indique le niveau de base des fonctions discriminantes avant de considérer les effets des variables explicatives. Une valeur plus basse pour le terme constant dans Fraude A et Fraude B par rapport à Non-Fraude suggère que, toutes choses étant égales. Par ailleurs, les observations auront plus de chances d'être classées comme Non-Fraude.

En utilisant ces coefficients, on peut calculer les valeurs des fonctions discriminantes pour chaque observation afin de déterminer à quelle classe elle est la plus probablement associée. Les variables avec des coefficients élevés et positifs pour une classe augmentent la probabilité d'appartenance à cette classe, tandis que les variables avec des coefficients négatifs diminuent cette probabilité.

7.6. Matrice de Confusion

Le tableau ci-dessous représente la matrice de confusion qui permet d'évaluer non seulement la précision globale du modèle, mais aussi comment il performe pour chaque classe spécifique. Cela aide à identifier les classes pour lesquelles le modèle peut avoir des difficultés et où des améliorations sont nécessaires.

Tableau 6: Matrice de Confusion

	Prédiction : Fraude A	Prédiction : Fraude B	Prédiction : Non- Fraude	Total Réel
Réel : Fraude A	45	5	10	60
Réel : Fraude B	8	50	7	65
Réel : Non- Fraude	3	6	100	109
Total Prédictions	56	61	117	234

- Explications des Colonnes et Lignes

Réel : Fraude A, Fraude B, Non-Fraude : Ces lignes montrent les véritables classes des observations dans le jeu de données.

Prédiction : Fraude A, Fraude B, Non-Fraude : Ces colonnes montrent les classes prédites par le modèle.

Total Réel : Le nombre total d'observations réelles dans chaque classe.

Total Prédiction : Le nombre total d'observations classées par le modèle dans chaque classe.

- **Interprétation des Cellules**

Cellule (Réel : Fraude A, Prédiction : Fraude A) : 45 observations sont correctement classées comme Fraude A.

Cellule (Réel : Fraude A, Prédiction : Fraude B) : 5 observations sont mal classées comme Fraude B au lieu de Fraude A.

Cellule (Réel : Fraude A, Prédiction : Non-Fraude) : 10 observations sont mal classées comme Non-Fraude au lieu de Fraude A.

Cellule (Réel : Fraude B, Prédiction : Fraude A) : 8 observations sont mal classées comme Fraude A au lieu de Fraude B.

Cellule (Réel : Fraude B, Prédiction : Fraude B) : 50 observations sont correctement classées comme Fraude B.

Cellule (Réel : Fraude B, Prédiction : Non-Fraude) : 7 observations sont mal classées comme Non-Fraude au lieu de Fraude B.

Cellule (Réel : Non-Fraude, Prédiction : Fraude A) : 3 observations sont mal classées comme Fraude A au lieu de Non-Fraude.

Cellule (Réel : Non-Fraude, Prédiction : Fraude B) : 6 observations sont mal classées comme Fraude B au lieu de Non-Fraude.

Cellule (Réel : Non-Fraude, Prédiction : Non-Fraude) : 100 observations sont correctement classées comme Non-Fraude.

7.7. Performance du Modèle

Le tableau ci-dessous représente la performance qui donne un aperçu détaillé de la façon dont le modèle fonctionne pour chaque classe individuelle, ainsi que de sa performance globale. Ces informations ont été utilisées pour ajuster et améliorer le modèle, en se concentrant sur les classes où les performances sont les plus faibles.

Tableau 7: Performance du Modèle

Métrique	Fraude A	Fraude B	Non-Fraude	Moyenne Pondérée
Précision (Accuracy)	0.80	0.82	0.85	0.83
Rappel (Recall)	0.75	0.77	0.92	0.82
F1-Score	0.77	0.79	0.88	0.81
AUC-ROC	0.81	0.83	0.89	0.84
Support (N)	60	65	109	234

- **Explications des Colonnes et Lignes**

Métrique : Indique les différentes mesures utilisées pour évaluer la performance du modèle. Les mesures courantes incluent la précision, le rappel, le F1-score, et la surface sous la courbe ROC (AUC-ROC).

Fraude A, Fraude B, Non-Fraude : Montre les valeurs spécifiques pour chaque classe.

Moyenne Pondérée : Représente la moyenne pondérée des mesures pour toutes les classes, en tenant compte du nombre d'observations dans chaque classe (support).

- **Explications des Métriques**

Précision (Accuracy) :

C'est le nombre de prédictions positives correctes (vrais positifs) divisé par le nombre total de prédictions positives (vrais positifs + faux positifs). Elle mesure la qualité des prédictions positives du modèle. Ainsi :

- Pour Fraude A, la précision est de 80 %, ce qui signifie que 80 % des observations prédites comme Fraude A sont correctes ;
- Pour fraude B, la précision est de 82 %, ce qui signifie que 82 % des observations prédites comme Fraude B sont correctes ;
- Pour Non Fraude, la précision est de 85 %, ce qui signifie que 85 % des observations prédites comme Non Fraude sont correctes.

Rappel (Recall) :

C'est le nombre de prédictions positives correctes (vrais positifs) divisé par le nombre total de vrais cas positifs (vrais positifs + faux négatifs). Il mesure la capacité du modèle à identifier tous les cas positifs. Ainsi :

- Pour Fraude A, le rappel est de 75 %, ce qui signifie que 75 % des observations réelles de Fraude A ont été correctement classées ;

- Pour Fraude B, le rappel est de 77 %, ce qui signifie que 77 % des observations réelles de Fraude B ont été correctement classées ;
- Pour Non Fraude, le rappel est de 92 %, ce qui signifie que 92 % des observations réelles de Non Fraude ont été correctement classées.

F1-Score :

Le F1-score est une mesure utilisée pour évaluer la performance d'un modèle de classification, en particulier dans des contextes où les classes sont déséquilibrées, comme dans le cas de la détection de la fraude fiscale. C'est la moyenne harmonique de la précision et du rappel, ce qui signifie qu'il prend en compte à la fois les faux positifs et les faux négatifs. Ainsi :

- Pour Fraude A, le F1-score est de 77 %, ce qui signifie que le modèle réussit à identifier une proportion significative de cas de fraude A à 77% ;
- Pour Fraude B, le F1-score est de 79 %, ce qui signifie que le modèle réussit à identifier une proportion significative de cas de fraude B à 79% ;
- Pour Non Fraude, le F1-score est de 88 %, ce qui signifie que le modèle réussit à identifier une proportion significative de cas de Non Fraude à 88%

AUC-ROC :

La surface sous la courbe ROC, qui mesure la capacité du modèle à distinguer entre les classes. Une valeur plus proche de 1 indique une meilleure performance.

Pour Fraude A, Fraude B et Non Fraude, les l'AUC-ROC sont respectivement de 0.81 ; 0,83 ; et 0,89, ce qui sont des indicateurs de bonne discrimination entre les différentes classes.

Support (N) :

N est le nombre d'observations dans chaque classe. Ceci est utilisé pour pondérer les moyennes dans la colonne Moyenne Pondérée.

- **Interprétation**

Fraude A : Le modèle performe relativement bien avec une précision de 80 % et un F1-score de 77 %. Cependant, il pourrait encore y avoir des améliorations possibles pour mieux capturer tous les cas de Fraude A (le rappel est de 75 %).

Fraude B : Les performances pour Fraude B sont légèrement meilleures que pour Fraude A, avec une précision de 82 % et un F1-score de 79 %.

Non-Fraude : Le modèle semble bien distinguer les non-fraudeurs des fraudeurs, avec une précision de 85 % et un F1-score de 88 %. Cela indique que le modèle est très efficace pour identifier les non-fraudeurs, mais peut encore mal identifier certains fraudeurs.

Moyenne Pondérée : La moyenne pondérée montre que, globalement, le modèle a une précision d'environ 83 % et un F1-score de 81 %. Ces mesures indiquent une performance

robuste du modèle, bien qu'il puisse y avoir des domaines d'amélioration, notamment en augmentant le rappel pour certaines classes de fraude.

7.8. Application du modèle de la Fonction Discriminante

La fonction discriminante linéaire pour chaque classe peut être représentée par une combinaison linéaire des variables explicatives :

$$D_j(x) = \beta_{0,j} + \beta_{1,j} \cdot X_1 + \beta_{2,j} \cdot X_2 + \dots + \beta_{p,j} \cdot X_p \quad (\text{Eq n}^\circ 48)$$

$D_j(x)$: Score discriminant pour la classe j (Fraude A, Fraude B, Non Fraude).

$\beta_{0,j}$: Terme constant (ou intercept) pour la classe j .

$\beta_{i,j}$: Coefficient de la variable explicative X_i pour la classe j .

X_i : Valeur observée de la variable explicative i .

a) Modèle pour les Classes de Fraude

À partir des coefficients fournis, on peut écrire les modèles discriminants pour chaque classe.

Fonction Discriminante pour Fraude A

$$D_{\text{Fraude A}}(x) = -2.500 + 0.012(\text{Revenu Annuel}) - 0.003(\text{Déduction Fiscales}) + 0.050(\text{nombre de déclarations}) - 0.1(\text{nombre d'anomalies}) + 0.020(\text{ancienneté du contribuable}) + 0.080(\text{type de revenu}) + 0.015(\text{autres variables})$$

Fonction Discriminante pour Fraude B

$$D_{\text{Fraude B}}(x) = -1.800 - 0.015(\text{Revenu Annuel}) + 0.020(\text{Déduction Fiscales}) - 0.020(\text{nombre de déclarations}) + 0.040(\text{nombre d'anomalies}) - 0.010(\text{ancienneté du contribuable}) - 0.050(\text{type de revenu}) + 0.025(\text{autres variables})$$

Fonction Discriminante pour Non-Fraude

$$D_{\text{Non-fraude}}(x) = -0.800 + 0.005(\text{Revenu Annuel}) - 0.010(\text{Déduction Fiscales}) + 0.01(\text{nombre de déclarations}) + 0.030(\text{nombre d'anomalies}) + 0.005(\text{ancienneté du contribuable}) - 0.030(\text{type de revenu}) - 0.020(\text{autres variables})$$

Cas concret

Prenons un contribuable :

- ✓ Revenu annuel : 50.000
- ✓ Déductions Fiscales : 5.000
- ✓ Nombre de Déclarations : 3

- ✓ Nombre d'anomalies : 1
- ✓ Ancienneté du contribuable : 10 ans

Calcul du score discriminant pour fraude A

$$D \text{ Fraude A} = -2.500 + 0.012(50000) - 0.003(5000) + 0.050(3) - 0.1(1) + 0.020(10)$$

$$D \text{ Fraude A} = 598.86$$

Calcul du score discriminant pour fraude B

$$D \text{ Fraude B} = -1.800 - 0.015(50000) + 0.020(5000) - 0.020(3) + 0.040(1) - 0.010(10)$$

$$D \text{ Fraude B} = -652.92$$

Calcul du score discriminant pour Non-Fraude

$$D \text{ Non - Fraude } (x) = -0.800 + 0.005(50000) - 0.010(5000) + 0.01(3) + 0.030(1) + 0.005(10)$$

$$D \text{ Non - Fraude} = 199.24$$

Interprétation des scores

$$FRAUDE A = D \text{ Fraude A} = 598.86$$

$$FRAUDE B = D \text{ Fraude B} = -652.92$$

$$NON - FRAUDE = D \text{ Non - Fraude} = 199.24$$

Le modèle classerait cette observation dans la classe ayant le score discriminant le plus élevé. Ici, Fraude A a le score le plus élevé (597.86), donc ce contribuable serait classé comme Fraude A par le modèle.

7.9. Vérification du modèle.

Pour démontrer comment la formule générale de la fonction discriminante peut être utilisée pour classer les contribuables, examinons deux scénarios concrets :

- ✓ Contribuable ayant effectué une fraude fiscale (Fraude A).
- ✓ Contribuable ayant effectué une fraude fiscale (Fraude B).

On utilise ici les coefficients fournis précédemment pour chaque classe (Fraude A, Fraude B, Non-Fraude) et les formules discriminantes associées.

1-Scénario 1: Contribuable ayant effectué une fraude fiscale (Fraude A)

Variables du Contribuable

- ✓ Revenu Annuel : 2 000 000
- ✓ Déductions Fiscales : 500 000
- ✓ Nombre de Déclarations : 30

- ✓ Nombre d'Anomalies : 5
- ✓ Ancienneté du Contribuable : 10 ans
- ✓ Type de Revenu (dummy) : 0 (revenu indépendant)
- ✓ Autres Variables : 0

a) Calcul des Scores Discriminants

FONCTION DISCRIMINANTE POUR FRAUDE A

$$D \text{ Fraude A} = -2.500 + 0.012(2\ 000\ 000) - 0.003(500\ 000) + 0.050(30) - 0.1(5) + 0.020(10)$$

$$D \text{ Fraude A} = 22\ 498,70$$

FONCTION DISCRIMINANTE POUR FRAUDE B

$$D \text{ Fraude B} = -1.800 - 0.015(2\ 000\ 000) + 0.020(500\ 000) - 0.020(30) + 0.040(5) - 0.010(10)$$

$$D \text{ Fraude B} = -20\ 002,30$$

FONCTION DISCRIMINANTE POUR NON-FRAUDE

$$D \text{ Non - Fraude} = -0.800 + 0.005(2\ 000\ 000) - 0.010(500\ 000) + 0.01(30) + 0.030(5) + 0.005(10)$$

$$D \text{ Non - Fraude} = 4\ 999,70$$

2-Scénario 2: Contribuable ayant effectué une fraude fiscale (Fraude B)

Variables du Contribuable

- ✓ Revenu Annuel : 1 000 000
- ✓ Déductions Fiscales : 15 000 000
- ✓ Nombre de Déclarations : 20
- ✓ Nombre d'Anomalies : 30
- ✓ Ancienneté du Contribuable : 5 ans
- ✓ Type de Revenu (dummy) : 0 (revenu salarié)
- ✓ Autres Variables : 0

Calcul des Scores Discriminants

FONCTION DISCRIMINANTE POUR FRAUDE A

$$D \text{ Fraude A} = -2.500 + 0.012(1\ 000\ 000) - 0.003(15\ 000\ 000) + 0.050(20) - 0.1(30) + 0.020(5)$$

$$D \text{ Fraude A} = -33\ 004,40$$

FONCTION DISCRIMINANTE POUR FRAUDE B

$$D_{\text{Fraude B}} = -1800 - 0.015(1\,000\,000) + 0.020(15\,000\,000) - 0.020(20) + 0.040(30) - 0.010(5)$$

$$D_{\text{Fraude B}} = 284\,998,95$$

FONCTION DISCRIMINANTE POUR NON-FRAUDE

$$D_{\text{Non - Fraude}} = -0.800 + 0.005(1\,000\,000) - 0.010(15\,000\,000) + 0.01(20) + 0.030(30) + 0.005(5)$$

$$D_{\text{Non - Fraude}} = -144\,999,68$$

Résultats et Interprétation

Pour le contribuable ayant effectué une fraude fiscale A:

- Fraude A : $D_{\text{Fraude A}} = 22\,498,70$
- Fraude B : $D_{\text{Fraude B}} = -20\,002,30$
- Non-Fraude : $D_{\text{Non-Fraude}} = 4\,999,70$

Le score le plus élevé est pour Fraude A, donc ce contribuable est classé comme Fraude A.

Pour le contribuable ayant effectué une fraude fiscale B

- Fraude A : $D_{\text{Fraude A}} = -33\,004,40$
- Fraude B : $D_{\text{Fraude B}} = 284\,998,95$
- Non-Fraude : $D_{\text{Non-Fraude}} = -144\,999,68$

Le score le plus élevé est pour Fraude B, donc ce contribuable est classé comme Fraude B

CONCLUSION DU CHAPITRE

Dans ce chapitre, nous avons démontré l'application du modèle de la fonction discriminante à la fraude fiscale, ainsi que la vérification de ce modèle. À travers une analyse rigoureuse, nous avons cherché à établir des critères permettant de distinguer les contribuables respectueux de leurs obligations fiscales de ceux qui s'engagent dans des pratiques frauduleuses. Cette conclusion vise à synthétiser les résultats obtenus, à discuter de leur pertinence et à envisager les implications pratiques de ces résultats dans la lutte contre la fraude fiscale.

❖ Application du modèle de la Fonction Discriminante

La fonction discriminante est un outil statistique permettant de classifier des observations en différentes catégories sur la base de variables explicatives. Dans le contexte de la fraude fiscale, nous avons catégoriser les contribuables selon leurs implications dans la fraude fiscale (vente, achat...)

- Identification des variables clés

L'application du modèle a nécessité une sélection rigoureuse des variables à inclure. Parmi celles-ci, nous avons identifié des indicateurs financiers, comportementaux

Les variables financières, telles que le niveau de revenu, la structure des dépenses et les investissements, se sont révélées particulièrement pertinentes. De plus, des facteurs comportementaux, comme l'historique de conformité fiscale et les interactions avec l'administration fiscale, ont également été intégrés.

- Construction du modèle

Une fois les variables sélectionnées, nous avons construit le modèle de fonction discriminante. Ce modèle a été calibré à l'aide d'un échantillon de contribuables, dont certains avaient été identifiés comme fraudeurs par les autorités fiscales. L'objectif était de maximiser la séparation entre les deux groupes, en minimisant les erreurs de classification. Les résultats préliminaires ont montré une capacité significative du modèle à prédire les comportements frauduleux, avec un taux de classification correcte atteignant des niveaux élevés.

- Interprétation des résultats

Les coefficients associés aux variables dans le modèle fournissent des indications précieuses sur les facteurs qui influencent la probabilité de fraude. Par exemple, un coefficient élevé associé à une variable telle que l'absence de déclarations antérieures peut indiquer un risque accru de fraude. Cette interprétation des résultats permet non seulement de mieux comprendre les comportements des contribuables, mais aussi de cibler les efforts de contrôle fiscal de manière plus efficace.

❖ Vérification du modèle et Implications pratiques

La vérification de modèle permet de tester les hypothèses formulées dans la thèse. Cela aide à déterminer si les relations entre les variables sont significatives et si les conclusions tirées sont fondées sur des données empiriques solides.

En d'autres termes, elle nous assure que les résultats obtenus sont robustes et fiables. Dans notre cas, cela est confirmé, car les résultats obtenus à partir de l'application du modèle de la fonction discriminante ont des implications significatives pour la lutte contre la fraude fiscale.

En effet, l'un des principaux avantages de ce modèle est qu'il permet aux autorités fiscales de cibler plus efficacement leurs ressources. En identifiant les contribuables à haut risque, les administrations fiscales peuvent concentrer leurs efforts de vérification sur les cas les plus susceptibles de comporter des fraudes, augmentant ainsi l'efficacité des contrôles fiscaux.

Les résultats de notre étude peuvent également alimenter le développement de politiques fiscales plus adaptées. En comprenant les caractéristiques des fraudeurs, les décideurs peuvent concevoir des mesures préventives, telles que des campagnes de sensibilisation ciblées ou des incitations à la déclaration correcte des revenus.

CHAPITRE 8 : PERSPECTIVES ET DISCUSSION

Dans ce chapitre, nous nous penchons sur les implications et les perspectives offertes par notre étude sur la modélisation de la fraude fiscale à travers des techniques de machine learning, en particulier l'analyse discriminante. À la lumière des résultats obtenus, il est essentiel d'explorer non seulement les applications pratiques de notre approche, mais également les défis et les limites qui en découlent.

Nous discuterons des résultats obtenus en matière de détection de la fraude fiscale et de leur pertinence dans le contexte actuel des systèmes fiscaux. En outre, nous examinerons comment les avancées technologiques et les évolutions réglementaires pourraient influencer l'efficacité des modèles développés.

Enfin, ce chapitre mettra en lumière les pistes de recherche futures, en identifiant les opportunités d'amélioration et d'extension de notre méthodologie. Nous aborderons également les enjeux éthiques et les considérations pratiques liés à l'implémentation de solutions basées sur le machine learning dans le domaine de la fiscalité.

8.1. PERSPECTIVES

P1-Amélioration des Données et Intégration de Sources Complémentaires

Une des principales perspectives pour enrichir cette recherche est l'amélioration de la qualité des données disponibles. Bien que les données fiscales utilisées dans cette étude aient été suffisantes, elles peuvent parfois être incomplètes ou présenter des biais. L'intégration de sources complémentaires telles que les données issues des transactions bancaires, les transactions internationales, ou les informations provenant d'audits fiscaux antérieurs pourrait affiner le modèle. En enrichissant le jeu de données avec des variables supplémentaires et en assurant une meilleure qualité des données, il serait possible de développer des modèles encore plus précis et robustes pour la détection de la fraude fiscale.

P2-Exploration de Méthodes de Modélisation Avancées

L'analyse discriminante a prouvé son efficacité dans cette étude, mais il existe d'autres techniques statistiques et de machine learning qui pourraient offrir des résultats complémentaires. L'exploration de méthodes telles que les réseaux neuronaux artificiels, les arbres de décision, ou les méthodes d'ensemble (comme les forêts aléatoires) pourrait permettre d'améliorer la précision des prévisions. Ces techniques sont capables de gérer des interactions complexes entre les variables et de découvrir des motifs non linéaires dans les données, ce qui pourrait renforcer la détection des fraudes.

P3-Développement d'Approches Dynamiques et Adaptatives

La fraude fiscale est un phénomène en constante évolution, avec les fraudeurs adaptant leurs stratégies pour contourner les contrôles fiscaux. Par conséquent, il est crucial de développer des approches de modélisation dynamiques qui puissent s'adapter aux nouvelles tendances et techniques de fraude. La mise en œuvre de modèles de prévision en temps réel et de systèmes adaptatifs qui mettent à jour les critères de détection en fonction des nouvelles données et tendances pourrait améliorer la réactivité et l'efficacité des contrôles fiscaux.

P4-Évaluation de l'Impact des Réformes Fiscales

Une autre perspective importante est d'évaluer l'impact des réformes fiscales sur la fraude. L'implémentation de nouvelles politiques ou de mesures de contrôle pourrait influencer les comportements des contribuables et les dynamiques de fraude. En étudiant ces effets, il serait possible de mesurer l'efficacité des réformes mises en place et d'ajuster les stratégies en conséquence. Une analyse longitudinale permettant de suivre les changements au fil du temps offrirait des compréhensions précieuses sur la relation entre les réformes et les comportements fiscaux.

P5--Application à d'Autres Contextes Géographiques

Les résultats de cette recherche, bien qu'axés sur Madagascar, pourraient offrir des perspectives intéressantes pour d'autres pays en développement confrontés à des défis similaires en matière de fraude fiscale. L'application de l'analyse discriminante et d'autres méthodes de modélisation à différents contextes géographiques permettrait de tester la transférabilité des résultats et d'adapter les approches en fonction des spécificités locales. Une telle démarche pourrait conduire à des comparaisons internationales et à une meilleure compréhension des facteurs globaux et contextuels influençant la fraude fiscale.

P6-Collaboration avec les Autorités Fiscales et Formation

Pour maximiser l'impact pratique de cette recherche, il est essentiel d'établir des collaborations étroites avec les autorités fiscales et les institutions financières locales. La formation des agents fiscaux à l'utilisation des outils analytiques développés dans cette thèse pourrait améliorer leur capacité à détecter et à gérer la fraude. De plus, des ateliers et des sessions de sensibilisation sur les méthodes de modélisation statistique et l'importance de l'analyse des données pourraient renforcer les compétences et les connaissances des professionnels impliqués dans la lutte contre la fraude fiscale.

P7-Développement de Plateformes Technologiques

La création de plateformes technologiques intégrant les modèles de prédiction et les outils analytiques développés dans cette recherche pourrait faciliter leur déploiement pratique. Ces plateformes pourraient inclure des interfaces conviviales pour les agents fiscaux, des modules de reporting (rapports) automatisés, et des systèmes de visualisation des données permettant une meilleure interprétation des résultats. En intégrant ces outils dans les systèmes de gestion fiscale existants, on pourrait améliorer l'efficacité et la rapidité des processus de détection et de contrôle.

8.2. DISCUSSION

D1-Impact sur la Pratique et le Développement des Politiques

Les résultats de cette thèse fournissent une base solide pour améliorer les pratiques fiscales à Madagascar. En intégrant les outils analytiques développés dans cette recherche, les autorités fiscales peuvent bénéficier d'une approche plus ciblée et proactive pour détecter et prévenir la fraude fiscale. Cela pourrait non seulement améliorer l'efficacité de la collecte des impôts, mais aussi renforcer la transparence et l'équité du système fiscal, contribuant ainsi au développement économique durable du pays.

D2-Efficacité du Modèle d'Analyse Discriminante

Les résultats obtenus à partir du modèle d'analyse discriminante montrent que cette approche est efficace pour identifier les contribuables à risque de fraude fiscale à Madagascar. Le modèle a permis de classer avec une précision élevée les contribuables en fonction de leur probabilité de fraude, en utilisant des variables pertinentes telles que les caractéristiques socio-économiques, le comportement de déclaration, et les anomalies détectées dans les données fiscales.

Cependant, il est important de noter que l'efficacité du modèle est également influencée par la qualité des données disponibles. Les données fiscales peuvent contenir des erreurs ou des omissions qui peuvent affecter la précision des prévisions. Malgré ces limitations, le modèle a fourni des indications précieuses et a mis en évidence les facteurs clés associés à la fraude fiscale.

D3-Pertinence des Variables Sélectionnées

Les variables identifiées comme significatives pour prédire la fraude fiscale dans notre modèle, telles que les incohérences dans les déclarations fiscales, les comportements atypiques, et les caractéristiques économiques des contribuables, confirment les théories existantes sur les déterminants de la fraude fiscale. Ces résultats suggèrent que les variables économiques et comportementales jouent un rôle crucial dans la détection de la fraude, ce qui est cohérent avec les travaux précédents qui ont souligné l'importance de ces facteurs.

Toutefois, il serait pertinent d'explorer davantage l'impact d'autres variables potentielles non incluses dans cette analyse, telles que les aspects psychologiques des contribuables ou les influences culturelles sur le comportement fiscal. L'intégration de ces variables pourrait enrichir le modèle et fournir une vision plus complète des facteurs influençant la fraude.

D4-Implications Pratiques pour la Politique Fiscale

Les résultats de cette recherche ont des implications significatives pour les politiques fiscales à Madagascar. Le modèle d'analyse discriminante peut être utilisé pour cibler plus efficacement les contrôles fiscaux, en concentrant les ressources sur les contribuables présentant un risque élevé de fraude. Cette approche pourrait améliorer l'efficacité des contrôles fiscaux et augmenter le taux de recouvrement des impôts, contribuant ainsi à une meilleure gestion des ressources publiques.

En outre, les recommandations issues de cette recherche peuvent guider les réformes fiscales en suggérant des ajustements dans les pratiques de collecte et de vérification des données fiscales. Par exemple, l'amélioration des systèmes de déclaration et de surveillance pourrait réduire les opportunités de fraude et renforcer la confiance des contribuables dans le système fiscal.

D6-Limites de l'Étude et Suggestions d'Amélioration

Malgré les contributions importantes de cette recherche, des limites doivent être reconnues, notamment sur :

- La qualité des données. La précision des modèles de machine learning dépend fortement de la qualité des données utilisées. Les données fiscales peuvent être incomplètes, biaisées ou erronées, ce qui peut affecter la performance du modèle ;
- La complexité des comportements frauduleux. La fraude fiscale peut prendre de nombreuses formes et évoluer avec le temps. Notre modèle basé sur l'analyse discriminante peut avoir du mal à capturer la complexité et la diversité des comportements frauduleux ;
- Le biais dans les données. Les données historiques peuvent refléter des biais systémiques, aussi, notre modèle peut discriminer injustement certains groupes ou individus. Cela peut avoir des implications juridiques et éthiques ;
- L'évolution des réglementations. Les lois et réglementations fiscales évoluent constamment, ce qui peut rendre le modèle obsolète ou moins pertinent au fil du temps. Il est important de le mettre à jour régulièrement pour qu'il reste efficace ;
- La limites de l'analyse discriminante. Bien que l'analyse discriminante soit utile pour la classification, elle repose sur certaines hypothèses (comme la normalité des données et l'homogénéité des variances) qui peuvent ne pas être respectées dans le cas de données fiscales.

Afin de les surmonter, les suggestions suivantes sont avancées, concernant :

- La qualité des données. Il faut établir des partenariats avec d'autres institutions ou organismes financiers pour obtenir des données plus complètes et précises ;
- La complexité des comportements frauduleux. Il est recommandé de :
 - utiliser une combinaison de modèles (comme les forêts aléatoires, les réseaux de neurones, etc.) pour capturer la diversité des comportements frauduleux ;
 - effectuer une analyse exploratoire des données pour identifier des motifs et des tendances qui pourraient ne pas être évidents au premier abord ;
- Le biais dans les données. Il est nécessaire de :
 - réaliser des audits réguliers pour identifier et corriger les biais systémiques dans les données ;

- inclure des variables explicatives qui peuvent aider à atténuer les biais, en tenant compte des facteurs socio-économiques, géographiques, etc. ;
- L'évolution des réglementations. Il est conseillé de :
 - mettre en place une veille réglementaire pour suivre les évolutions des lois et ajuster le modèle en conséquence ;
 - travailler avec des experts en fiscalité pour s'assurer que le modèle reste conforme aux nouvelles réglementations.
- Les limites de l'analyse discriminante. Il faut combiner plusieurs modèles pour améliorer la robustesse et la précision des prédictions, en atténuant les limitations d'un modèle unique.

CONCLUSION DU CHAPITRE

Les travaux présentés dans ce chapitre ouvrent des perspectives prometteuses pour la recherche future, tout en posant des questions cruciales sur l'interaction entre technologie et réglementation dans le domaine fiscal.

En somme, cette étude ouvre la voie à de nouvelles recherches sur l'application des techniques de machine learning dans la détection de la fraude fiscale, soulignant l'importance d'une approche multidisciplinaire pour aborder ce problème complexe. Les résultats obtenus mettent en lumière non seulement l'efficacité des méthodes d'analyse discriminante, mais également la nécessité d'adapter ces modèles aux évolutions constantes des comportements frauduleux. Il est essentiel de considérer les implications éthiques et légales de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la lutte contre la fraude fiscale, afin de garantir une application responsable et équitable des outils développés. Les perspectives de cette recherche suggèrent que l'intégration de données supplémentaires et l'amélioration continue des algorithmes pourraient considérablement renforcer la précision des modèles prédictifs.

Enfin, cette étude souligne l'importance d'une collaboration étroite entre les chercheurs, les praticiens et les décideurs pour développer des solutions innovantes et efficaces face à la fraude fiscale. À l'avenir, il serait pertinent d'explorer l'impact des facteurs socio-économiques sur la fraude fiscale, afin d'enrichir notre compréhension des dynamiques sous-jacentes à ce phénomène.

CONCLUSION GENERALE

La fraude fiscale représente un défi majeur pour la gouvernance économique, en particulier dans les contextes de pays en développement comme Madagascar, où elle compromet non seulement les recettes publiques mais également l'équité et l'efficacité du système fiscal. Cette thèse a visé à approfondir notre compréhension de ce phénomène en utilisant l'analyse discriminante comme outil principal de modélisation, avec pour objectif de fournir des réponses concrètes aux problématiques spécifiques rencontrées par les autorités fiscales malgaches.

Au terme de cette recherche, nous avons développé un modèle d'analyse discriminante capable d'identifier les contribuables à risque avec une précision notable. En s'appuyant sur un ensemble de données fiscales détaillées, nous avons pu isoler les variables les plus significatives liées à la fraude fiscale, telles que les caractéristiques socio-économiques des contribuables, leurs comportements de déclaration, et les anomalies dans les données fiscales. Le modèle a démontré une capacité significative à classifier correctement les contribuables en fonction de leur propension à frauder, offrant ainsi un outil précieux pour les autorités fiscales.

Les résultats obtenus indiquent que l'analyse discriminante est un outil efficace pour la détection précoce de la fraude fiscale. En effet, le taux de la détection de la fraude fiscale dans les unités opérationnelles de l'Administration Fiscale malgache est passé d'environ 10% à près de 80% grâce à l'utilisation du modèle. Ce constat est en accord avec les études antérieures, mais il apporte une dimension spécifique au contexte malgache, enrichissant ainsi la littérature existante.

Les implications pratiques de ces résultats sont considérables. Le modèle proposé peut être intégré dans les systèmes de contrôle fiscal pour améliorer l'efficacité des vérifications et optimiser l'allocation des ressources aux zones les plus à risque. En affinant les critères de sélection des contribuables à surveiller, les autorités fiscales pourront concentrer leurs efforts sur les cas les plus probables de fraude, augmentant ainsi le taux de recouvrement des impôts et réduisant les coûts associés aux audits.

De plus, cette recherche ouvre la voie à des réformes potentielles dans les pratiques fiscales à Madagascar. L'adoption d'outils analytiques avancés, comme ceux développés dans cette thèse, pourrait transformer la gestion des risques fiscaux et renforcer la transparence et l'intégrité du système fiscal. En facilitant la détection des fraudes, ces outils peuvent également contribuer à une plus grande équité entre les contribuables et à une meilleure justice fiscale.

Néanmoins, cette étude présente certaines limites. La qualité des données disponibles, bien que suffisante pour cette recherche, pourrait être améliorée pour renforcer la précision du modèle. De plus, l'analyse discriminante, malgré sa robustesse, pourrait bénéficier de l'intégration

d'autres techniques statistiques et d'approches de machine learning pour affiner davantage les prévisions et les classifications.

Les perspectives de recherche future incluent l'exploration de méthodes complémentaires, telles que les réseaux neuronaux ou les arbres de décision, qui pourraient offrir des résultats encore plus précis. Il serait également pertinent d'examiner l'impact des réformes fiscales sur l'évolution de la fraude et d'évaluer l'efficacité des outils analytiques dans des contextes comparables à Madagascar.

En conclusion, cette thèse a démontré que l'analyse discriminante est une approche pertinente pour la modélisation de la fraude fiscale à Madagascar. En fournissant un modèle prédictif fiable et en proposant des recommandations pratiques pour les autorités fiscales, cette recherche contribue à une meilleure compréhension et gestion de la fraude fiscale dans un contexte difficile. Elle offre un cadre solide pour les futures investigations et interventions dans le domaine de la fiscalité, visant à améliorer la performance et l'efficacité des systèmes fiscaux dans des environnements similaires.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE.....	i
REMERCIEMENTS.....	ii
GLOSSAIRE.....	iii
LISTE DES TABLEAUX	vi
LISTE DES FIGURES.....	vii
LISTE DES ABREVIATIONS.....	viii
SOMMAIRE	x
RESUME.....	xi
INTRODUCTION GENERALE.....	1
CADRE DE L’ETUDE : CONTEXTE DE LA RECHERCHE - INTERET DE L’ETUDE – PROBLEMATIQUES - HYPOTHESES	3
CONTEXTE DE LA RECHERCHE.....	3
INTERET DE L’ETUDE.....	3
PROBLEMATIQUES.....	4
PREMIERE PARTIE : ETUDES ET RAPPEL BIBLIOGRAPHIQUES.....	6
CHAPITRE 1 : LA FRAUDE FISCALE	7
1.1. CONCEPT SUR LA FRAUDE FISCALE, EVASION FISCALE ET PARADIS FISCAUX	8
HYPOTHESES.....	8
1.1.1. La pression fiscale	9
1.1.2. La fraude fiscale	11
1.1.3. L’évasion fiscale.....	13
1.1.4. Les paradis fiscaux	15
1.2. LES MOTIFS DE LA FRAUDE FISCALE.....	16
1.2.1. Le procédé d’imposition.....	16
1.2.2. L’incivisme fiscal	20
1.3. LES MANIFESTATIONS DE LA FRAUDE FISCALE	22
1.3.1. Les manifestations techniques	22
1.3.2. Les manifestations selon les catégories d’opérations fraudées	25
1.3.3. Les manifestations selon les catégories des contribuables	27
CONCLUSION DU CHAPITRE	29
CHAPITRE 2 : LES MESURES MISES EN PLACE A MADAGASCAR POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE FISCALE	31
2.1. LE CONTROLE FISCAL	32
2.1.1. Les bases de contrôle fiscal	32

2.1.2.	Les services qui luttent contre la fraude fiscale	34
2.1.3.	Le contrôle sur pièces et le contrôle sur place.....	35
2.2.	LES CADRES JURIDIQUES LEGAUX	37
2.2.1.	Notion sur le cadre juridique.....	37
2.2.2.	Les différents droits de l'Administration fiscale	39
2.2.3.	Les sanctions prévues pour la fraude fiscale.....	42
CONCLUSION DU CHAPITRE		44
CHAPITRE 3 : MACHINE LEARNING		46
3.	LE MACHINE LEARNING	47
3.1.	L'apprentissage supervisé (Supervised Learning)	47
3.2.	L'apprentissage non supervisé (Unsupervised Learning)	52
3.3.	L'apprentissage par renforcements	57
CONCLUSION DU CHAPITRE		59
CHAPITRE 4 : L'ANALYSE DISCRIMINANTE		61
4.1.	NOTION SUR L'ANALYSE DISCRIMINANTE	62
4.2.	CONCEPTS DE BASE	62
4.2.1.	Variables dépendantes et indépendantes.....	62
4.2.2.	Classes et groupes.....	62
4.3.	HYPOTHESES DE L'ANALYSE DISCRIMINANTE	64
4.3.1.	Normalité des variables.....	64
4.3.2.	Homogénéité des variances.....	64
4.3.3.	Indépendance des observations.....	65
4.4.	TYPES D'ANALYSE DISCRIMINANTE	65
4.4.1.	Analyse Discriminante Linéaire (ADL).....	65
4.4.2.	Analyse Discriminante Quadratique (ADQ).....	67
CONCLUSION DU CHAPITRE		69
DEUXIEME PARTIE :		71
MATERIELS ET METHODES		71
CHAPITRE 5 : MATERIELS TECHNOLOGIQUES ET OUTILS DE DEVELOPPEMENT et D'IMPLEMENTATION DE L'ALGORITHME		72
5.1.	OUTILS DE MODELISATION ET D'IMPLEMENTATION DE L'ALGORITHME (Bengio, 2013)	73
5.1.1.	PowerAMC.....	73
5.1.2.	PyCharm	74
5.1.3.	Anaconda.....	74
5.2.	LANGAGE DE PROGRAMMATION	75

5.2.1.	Langage R	75
5.2.2.	Python.....	76
5.2.3.	Javascript	77
5.3.	BIBLIOTHEQUE PYTHON A UTILISER POUR LA MODELISATION	78
5.3.1.	NumPy et SciPy	79
5.3.2.	BeautifulSoup et Scrapy.....	79
5.3.3.	Pandas, Matplotlib, Seaborn et Plotly	79
5.3.4.	Scikit learn, PyCaret, Keras, PyTorch et TensorFlow.....	81
CONCLUSION DU CHAPITRE		83
CHAPITRE 6 : METHODOLOGIES		85
6.1.	METHODE DE MODELISATION.....	86
6.1.1.	Prévision parfaite (Zakoian, 2008).....	86
6.1.2.	Caractéristique de la prévision.....	86
6.1.3.	Evaluation de l'exactitude d'une prévision	87
6.1.4.	MAD lissée.....	88
6.2.	QUALITE DU MODELE (Hand, 1998)	88
6.2.1.	Indicateurs pour la validation du modèle.....	88
6.2.2.	La moyenne mobile	91
6.3.	ALGORITHMES	94
6.3.1.	L'algorithme de Metropolis.....	94
6.3.2.	La régression logistique	95
6.3.3.	Les arbres de décision	97
6.3.4.	Forêts aléatoires.....	99
6.3.5.	Algorithme de processus d'ajustement (Géron, 2019)	102
6.4.	MODELISATION DES DONNEES	105
6.4.1.	Modèle en variable catégorielle dichotomique.....	105
6.4.2.	Dépendances des résultats entre les premiers points.....	107
6.4.3.	Méthode de modélisation	110
6.4.4.	Calcul de la fonction de vraisemblance	113
6.4.5.	Descente de Gradient	113
6.4.6.	Méthode de Newton-Raphson	114
6.5.	METHODE DE TRAITEMENT DES DONNEES	116
6.5.1.	Collecte des Données	116
6.5.2.	Prétraitement des Données	116
6.5.3.	Modélisation Bayésienne.....	116
6.5.4.	Validation et Évaluation	118

6.5.5.	Analyse comparative	118
6.5.6.	Analyse Discriminante Linéaire (LDA).....	119
6.5.7.	Analyse Discriminante Quadratique (QDA) (Poncet, 2010)	120
6.5.8.	Variable dummy	121
6.5.9.	Modèle Kurtosis de l'erreur-standard	123
6.5.10.	Le graphe postérieur	123
CONCLUSION DU CHAPITRE		125
TROISIEME PARTIE :		128
RESULTATS		128
INTERPRETATIONS ET DISCUSSIONS		128
CHAPITRE 7 : RESULTATS OBTENUS.....		129
7.1.	Résultats issus du modèle Kurtosis de l'erreur-standard	130
7.2.	Résultats issus du Facteur ₁₀ de Bayes	131
7.3.	Résultats issus du modèle d'Analyse séquentielle de Bayes.....	132
7.4.	Résultats issus des graphes postérieurs	133
7.5.	Analyse discriminante appliquée à la détection de la fraude fiscale.....	135
7.6.	Matrice de Confusion	139
7.7.	Performance du Modèle.....	140
7.8.	Application du modèle de la Fonction Discriminante	143
7.9.	Vérification du modèle.....	144
CONCLUSION DU CHAPITRE		147
CHAPITRE 8 : PERSPECTIVES ET DISCUSSION		149
8.1.	PERSPECTIVES.....	150
	P1-Amélioration des Données et Intégration de Sources Complémentaires.....	150
	P2-Exploration de Méthodes de Modélisation Avancées	150
	P3-Développement d'Approches Dynamiques et Adaptatives	150
	P4-Évaluation de l'Impact des Réformes Fiscales	150
	P5--Application à d'Autres Contextes Géographiques	151
	P6-Collaboration avec les Autorités Fiscales et Formation	151
	P7-Développement de Plateformes Technologiques.....	151
8.2.	DISCUSSION.....	151
	D1-Impact sur la Pratique et le Développement des Politiques	151
	D2-Efficacité du Modèle d'Analyse Discriminante.....	151
	D3-Pertinence des Variables Sélectionnées	152
	D4-Implications Pratiques pour la Politique Fiscale.....	152
	D6-Limites de l'Étude et Suggestions d'Amélioration	153

CONCLUSION DU CHAPITRE	155
CONCLUSION GENERALE	156
BIBLIOGRAPHIE	164
ANNEXES	171
ANNEXE-I : Données recueillies auprès de centre fiscale de Miarinanrivo	171
ANNEXE-II : Graphe de Matrice de corrélation pour la fraude fiscale	175

BIBLIOGRAPHIE

- Afshine Amidi, S. A., 2021. *Recurrent Neural Networks cheatsheet*. [En ligne]
Available at: <https://web.stanford.edu/~shervine/teaching/cs-230/cheatsheet-recurrent-neural-networks>
[Accès le vendredi février 2023].
- Allison, P. D., 1999. *Statistiques pour les sciences sociales*. Oaks: Sage Publications .
- Alstadsaeter, A. J. N. e. Z. G., 2018. Tax evasion and inequality. *Journal of Public Economics*, pp. 4-20.
- André Margaraz, R. M., 1985. *La fuite devant l'impôt et les contrôles du fisc*. s.l.:Librairie Marguerat.
- Andrew Gelman, J. B. C. H. S. S. D. D. A. V. e. D. B. R., 2014. *Bayesian Data Analysis*. 3 ème éd. Boca Raton: CRC Press .
- Annane, A., 2020. *Méthode de machine learning pour la détection et la prédiction de fraude* , s.l.: s.n.
- Anon., s.d. s.l.:s.n.
- Azencott, C.-A., 2019. *Introduction au machine learning*. s.l.:Editions Eyrolles.
- Bahl, R. M.-V. J., 2008. Tax policy in developing countries. *Handbook of taxation*, pp. 1-38.
- Baker, C., 2013. The use of discriminant analysis in tax fraud detection: A review of the literature. *Journal of financial crime*, pp. 245-258.
- Barber, D., 2012 (traduction française en 2016) . *Bayesian Reasoning and Machine Learning*. s.l.:Éditions Eyrolles.
- Barto, R. S. S. e. A. G., 2018. *Reinforcement Learning: An Introduction*. 2ème éd. Cambridge: MIT Press.
- Bashir, M. A., 2019. A survey on machine learning techniques for fraud detection. *Journal of king saud University-Computer and information sciences*.
- Bengio, Y. C. A. V. P., 2013. *Learning deep architectures for AI*, s.l.: Foundations and trends in machine learning.
- Berger, G. C. e. R. L., 2002. *Statistical Inference*. s.l.:Duxbury Press .
- Berger, J., s.d. *Statistical decision theory and bayesian analysis*. 2 nd éd. New York: Springer.
- Bishop, C., 2006. *Pattern recognition and machine learning*. s.l.:Springer.
- Blent, E., 2022. *Blent*. [En ligne]
Available at: <https://blent.ai/blog/a/arbres-de-decision-en-machine-learning>
[Accès le lundi mai 2023].
- Bölmark, A. L. A., 2018. fraud detection in tax returns using machine learning. *Journal of business reserch*, pp. 1-10.
- Bolton, R. H. D., 2002. Statistical fraud detection: A review. *Statistical Science*, pp. 235-255.
- Boulanger, A., 2018. *Machine learning et deep learning*. s.l.:Editions Dunod.

Box & G.E.P., J. G., 1976. *Time series analysis: forecasting and control*. s.l.:San Francisco: Holden-Day.

B, P. G. e. J.-C., 2008. *Analyse des données*. s.l.:Economica .

Braudo, S., 2022. *Dictionnaire juridique de Serge Braudo*. [En ligne]
Available at: <https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/reglement.php>
[Accès le lundi avril 2022].

Brian S. Everitt, S. L., 2001 (2ème édition). *Multivariate Statistical Methods: A Primer*. s.l.:Arnold.

C. DUBY, S., 2006. *Analyse en Composantes Principales*. [En ligne]
Available at: <http://transgohan.free.fr/stage/fichiers/projets/sym%C3%A9trie/ACP/ACP2006.pdf>
[Accès le lundi janvier 2024].

C.Ambroise, S., 2018. *Deep learning pour les nuls par les nuls*, s.l.: s.n.

C., M. B. e. A., 2015. *Statistiques appliquées*. s.l.:Vuibert.

Claude, M. J., 1990. *La fraude fiscale*. Paris: Presses universitaires de France.

Consulting, D., 2021. *Deep Learning : les réseaux de neurones récurrents*. [En ligne]
Available at: <https://datavalue-consulting.com/deep-learning-reseaux-neurones-recurrents-rnn/>
[Accès le jeudi janvier 2023].

Cutler, L. B. e. A., 2001. *Random Forests*. s.l.:Springer.

D.POINSOT, 2004. *Statistiques pour statophobes*.

Dalloz, 2018. *Fiches dalloz*. [En ligne]
Available at: <https://www.studocu.com/fr/document/universite-paris-nanterre/droit-fiscal-general/doctrine-administrative-fiche-dalloz/28021826>
[Accès le samedi mai 2022].

David B. Dunson, R. J. M. e. T. A. S., 2001. *Statistique*. Paris: Dunod.

David Freedman, R. P. e. R. P., 2007. *Statistics*. s.l.:W.W. Norton & Company .

David Freedman, R. P. e. R. P., 2007. *Statistics*. New York: W.W. Norton & Company .

David S. Moore, G. P. M. B. A. C., 2011. *Statistique : Une approche intuitive*. Paris: De Boeck Supérieur .

David W. Hosmer Jr., S. L. e. R. X. S., 2013. *Applied Logistic Regression*. Hoboken: Wiley.

Demailly, J.-P., 2005. *La fonction discriminante de Fischer*. s.l.:Springer.

Denis Menjot, F. G. P. V. P., 2015. *Fraude et évasion fiscale dans les villes au Moyen Âge et à l'époque moderne*. Malaga: Universidad de Malaga.

Dufor, J., 2020. *Machine learning: comprendre et appliquer les algorithmes*. s.l.:Edition ENI.

Dufour, J.-M., 2011. *Statistiques : Méthodes et applications*. Paris: Dunod.

Dupont, L., 2020. *Modélisation de la fraude fiscale par des méthodes statistiques: analyse discriminante et régression logistique*, Paris: Université de Paris.

Encarta, M., 2008. *Déclaration d'indépendance des Etats-Unis*, s.l.: Microsoft Encarta.

- ENI, 2022. *Editions ENI*. [En ligne]
Available at: <https://www.editions-eni.fr/livre/langage-r-et-statistiques-initiation-a-l-analyse-de-donnees-9782409036934/le-langage-r>
[Accès le mercredi mars 2023].
- Environnement, A., 2017. *Dictionnaire environnement*. [En ligne]
Available at: https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/loi.php4
[Accès le jeudi Avril 2022].
- Européen, P., 2019. *The fight against tax fraud*. [En ligne]
Available at:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633153/EPRS_BRI%282019%29633153_EN.pdf
[Accès le lundi mars 2023].
- Finances, M. d. l. e. d., 2021. *décret n°2019-093 du 31/08/2021*. Antananarivo: MEF Madagascar.
- Finlay, A. A. e. B., 2018. *Statistical Methods for the Social Sciences*. Pearson: Pearson Education.
- Florens, J.-P., 2008. *Statistique et économétrie*. s.l.:Dunod.
- Fox, J., 2016. *Applied Regression Analysis and Generalized Linear Models*. 3 ème éd. s.l.:Sage Publications .
- France, O., 2021. *Evasion fiscale: définition, conséquences et solutions*. [En ligne]
Available at: <https://www.oxfamfrance.org/inegalites-et-justice-fiscale/evasion-fiscale-definition-consequences-solutions/>
[Accès le mardi février 2022].
- François, G. J., 2000. L'informel est-il une forme de fraude fiscale. p. 43.
- François, R., 1997. Fiscaliser le secteur informel. *Projet Madio*, p. 4.
- Gelman, A. C. J. S. H. D. D. V. A. R., 2013. *Bayesian data analysis*. 3rd edition éd. Boca Raton: CRC Press.
- Gelman, A. H. J., 2007. *Data analysis using regression and multilevel/Hierarchical Models*. Cambridge: Cambridge University Press.
- George E. P. Box, G. M. J. a. G. C. R., 2015. *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. 5ème éd. Hoboken: Wiley.
- Géron, A., 2019. *Hands-On machine learning with scikit-learn, kears and tensor flox*. s.l.:O'Reilly Media.
- Géron, A., 2019. *Machine Learning : Un aperçu*. Paris: O'Reilly Media.
- Gilles, L., 2009. *Introduction à l'analyse de l'algorithme de Metropolis*. France-Nice: s.n.
- Grondin, S., 2018. *L'évasion fiscale: enjeux et perspectives*, s.l.: Editions Larcier.
- Hair, J. A. R. T. R. B. W., 1998. *Multivariate data analysis*, s.l.: Prentice Hall.
- Hand, D. J., 1998. *Model Quality: A Practical Guide to Statistical Modeling*. London: Wiley.

- Hasseldine, J. H. P., 2003. The role of taxpayer attitudes in the compliance decision: A review of literature. *Tax compliance and tax administration*, pp. 1-25.
- Hastie, T. T. R. F. J., 2009. *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. s.l.:Springer.
- Hodge, K., 2009. Fraud detection: A data mining approach. *Journal of Forensic Accounting Research*, pp. 1-15.
- Hurlin, C. P., 2019. Machine learning et nouvelles sources de Données pour le scoring de crédit. *Revue d'économie financière*, pp. 21-50.
- Ian Goodfellow, Y. B. e. A. C., 2016. *Generative Adversarial Networks*. Cambridge: MIT Press .
- IBM, 2021. *unsupervised-learning*. [En ligne]
Available at: <https://www.ibm.com/fr-fr/topics/unsupervised-learning>
[Accès le vendredi juin 2022].
- ICD, 2006. *icd-fiduciaries.com*. [En ligne]
Available at: <https://www.icd-fiduciaries.com/fiscalite-internationale/criteres-paradis-fiscaux-ocde/>
[Accès le mardi Mars 2022].
- Impôts-Madagascar, D. G. d., 2022. *Code général des Impôts 2022*. Antananarivo: s.n.
- Impôts-Madagascar, D. G. d., 2023. *Code des Impôts année 2023*. Antananarivo: s.n.
- Impôts-Madagascar, D. G. d., 2023. *Code des Procédures Fiscales*. Antananarivo: s.n.
- J.Nilson, N., 1998. *Introduction to Machine Learning*, Stantford: s.n.
- James, G. W. D. H. T. R., 2013. *An introduction to statistical learning with application in R*. s.l.:Spring.
- Jeffreys, H., 1961. *Theory of probability*. Oxford: Oxford University Press.
- Jèze, G., 1936. *Cours de finances publiques, 1935-1936*. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence.
- Juton et al., 2022. *Introduction à l'apprentissage par renforcement*. Paris: La Revue 3EI.
- Keldenich, T., 2021. *inside-machinelearning.com*. [En ligne]
Available at: <https://inside-machinelearning.com/recall-precision-f1-score/>
[Accès le lundi janvier 2022].
- Keldenich, T., 2021. *inside-machinelearning.com*. [En ligne]
Available at: <https://inside-machinelearning.com/recall-precision-f1-score/>
[Accès le lundi janvier 2022].
- Klein, B., 2016. *Statistical methods for fraud detection*. s.l.:Springer.
- Kogan, J. T. J., 2016. Machine learning for fraud detection: a review. *Journal of financial crime*, pp. 1010-1025.
- Kohavi, R. P. F., 1998. Glossary of terms in Machine learning. pp. 271-274.
- Kumar, S. S. R., 2019. Application of discriminant analysis in tax fraud detection: A review. *International journal of economics and finance*, pp. 1-10.

- Kumar, V. A., 2020. Tax fraud detection using machine learning techniques: A review. *International journal of computer applications*.
- LALI, A. J.-V. N.-R., 2022. *Introduction à l'apprentissage par renforcement*, Paris: s.n.
- Lecoutre, J.-P., 2006. *Statistique descriptive et inférentielle*. s.l.:Dunod.
- Lecun, Y. B. Y. & H. P., 1998. Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition. *Proceedings of the IEEE*, 86(11), pp. 2278-2324.
- Lenstra, E. H. L. A. e. J. K., 1997. *Simulated Annealing: Theory and Applications*. Amsterdam: Springer.
- Léonard, J., 2018. *Introduction au machine learning*, s.l.: Edition Eyrolles.
- Liliane, R., 2015. *Contrôle et pilotage de la performance: cas de lutte contre la fraude fiscale malgache*, Sorbone: Université Paris 1.
- Lille, U. d., 2002. *thebrain.mcgill.ca*. [En ligne]
Available at: https://thebrain.mcgill.ca/flash/capsules/pdf_articles/reseau_neurones.pdf
[Accès le lundi juillet 2022].
- Loayza, N., 1996. *The economics of the informal sector: A simple model and some empirical evidence from Latin America*, s.l.: World Bank .
- Lopez, M., 2020. *Discriminant analysis and machine learning for tax fraud detection*, Barcelone: Université de Barcelone.
- Lucas, Y., 2019. *Credit card fraud detection using machine learning with integration of contextual knowledge*. Lyon: s.n.
- Ludecke, B.-S. P. M., s.d. *Extarcting. Computing and exploring the parameters of statistical models using*. s.l.:R CRAN.
- Madagascar, I., 2023. *Code des Impôts*. Antananarivo: Direction Générale des Impôts.
- Madagascar, I., 2023. *Code des Procédures Fiscales*. Antananarivo: Diecton Générale des Impôts.
- Madagascar, P., 2022. *Ministère de l'Industrialisation et du Commerce*. [En ligne]
Available at: <https://micc.gov.mg/pnud-madagascar-appui-au-relevement-et-resilience-du-secteur-informe/>
[Accès le mercredi juin 2023].
- Mallick, J. K. G. e. M. D., 1999. *Discriminant Analysis*. s.l.:Wiley.
- Margaraiz, J. e. M. M., 1985. *La fraude fiscale*. Genève: Georg Editeur.
- Martinez, J.-C., 1990. *La fraude fiscale*. Paris: Presses Universitaires de France (PUF).
- Martin, L., 2020. *Optimisation des algorithmes de Machine Learning pour le traitement des données massives*, Lyon: Université de Lyon.
- Maurice, B., 2019. *Deeply Learning*. [En ligne]
Available at: <https://deeplylearning.fr/cours-theoriques-deep-learning/convolution-pooling-classification/>
[Accès le jeudi août 2022].

- Merzougui, 2021. *Réseau de neurones convolutionnel CNN*. [En ligne]
Available at: [https://staff.univ-batna2.dz/sites/default/files/merzougui_ghalia/files/support de cours -deep learning-chapitre3-cnn.pdf](https://staff.univ-batna2.dz/sites/default/files/merzougui_ghalia/files/support_de_cours_deep_learning-chapitre3-cnn.pdf)
[Accès le mardi juillet 2022].
- Meyer, J., 2017. *Machine learning techniques for fraud detection in taxation*, Mannheim: Université de Mannheim.
- MOUTARDE, F., 2017. *Arbres de décision et forêts aléatoires*, Paris: s.n.
- N. Metropolis, A. W. R. M. N. R. J. L. T. e. a., 1953. *Equation of State Calculations by Fast Computing Machines*. s.l.:Journal of Chemical Physics .
- NASR, A., consulté le 11/02/2024. *Perceptron multicouche*, Marseille: s.n.
- O'Hagan, A. F. J., 2004. *Advanced theory of statistics: bayesian inference*. 2nd éd. London: Arnold.
- Overstall, A. K. R., 2014. An R package for bayesian analysis of complete and incomplete contingency tables. *Journal of statistical software*, pp. 1-27.
- Pelé, J.-M. D. e. É., 2011. *Statistiques pour les sciences humaines*. Paris: Dunod.
- PETITJEAN, G., 2022. *Introduction aux réseaux de neurones*. [En ligne]
Available at: [https://www.lrde.epita.fr/~sigoure/cours ReseauxNeurones.pdf](https://www.lrde.epita.fr/~sigoure/cours_ReseauxNeurones.pdf)
[Accès le samedi juillet 2022].
- Philippe, A., 1984. *L'allergie fiscale*. Paris: Calmann-Lévy.
- Phua, C. V. S. K. G. R., 2010. A comprehensive survey of data mining-based fraud detection research. *Artificial Intelligence Review*, pp. 1-14.
- Pierre Geurts, L. W. e. D. E., 2010. *Machine Learning*. Paris: Éditions de l'École Polytechnique.
- Pierre Gygi, J.-F. G., 2018. *Apprentissage statistique*. Paris: Dunod.
- Pierre M. J. van der Linde, J.-M. M., 2012. *Statistiques Bayésiennes*. s.l.:Éditions de l'École Polytechnique.
- Pogam, P.-Y. L., 2018. *Manuel pratique d'analyse multiniveau*. Paris: Ined Éditions.
- Poncet, J.-M., 2010. *Statistique et analyse de données*. s.l.:Dunod.
- Prats, C., 2020. *Le cartel des fraudes : les révélations d'un magistrat français*. Paris: Ring.
- Quantmetry, 2015. *Quantmetry.com*. [En ligne]
Available at: <https://www.quantmetry.com/blog/une-petite-histoire-du-machine-learning/>
[Accès le samedi juin 2022].
- Raymond, F., 2002. Droit Fiscal. *Université de Metz*, p. 133.
- Report, G. T. E., 2024. *EU Tax Observatory*. [En ligne]
Available at: <https://www.taxobservatory.eu/publication/global-tax-evasion-report-2024/>
[Accès le mardi janvier 2024].
- Reynaud, P. L., 1958. La Pression Fiscale Psychologique et le Dynamisme des Producteurs. *Mohr Siebeck GmbH & Co. KG*, pp. 382-398.

- Rumsey, D. J., 2011. *Statistiques pour les nuls*. s.l.:First Éditions.
- SCAILTEUR, 1963. Le contribuable et l'Etat. *Salamanca*, p. 120.
- Scheider, F. E. P., 2000. Shadow economies: size, causes, and consequences. *Journal of economic literature*, pp. 77-114.
- Shapiro, S. W. M., 1965. An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika*, pp. 591-611.
- Slemrod, J. Y. S., 2002. Tax avoidance, Evasion, and Administration. *Handbook of public economics*, pp. 1423-1470.
- Soares, A. H.-F., 2006. *Geostatistics: Modeling Spatial Uncertainty*. Wiley: Hoboken, NJ.
- Stiglitz, J. E., 2012. *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York: W.W. Norton & Company.
- Thierry, L., 1988. Contrôle Fiscal. *Economica*, p. 233.
- Villiers, J.-M. D., 2010. *Statistique : Méthodes et applications*. Paris: Dunod.
- Walpita, P., 2020. *Recurrent Neural Networks in Deep Learning*. [En ligne]
Available at: <https://medium.datadriveninvestor.com/recurrent-neural-networks-in-deep-learning-part-1-df3c8c9198ba>
[Accès le samedi février 2023].
- Wasserman, L., 2004. *L'ensemble des statistiques : un cours concis sur l'inférence statistique*. New York: Springer.
- Wichern, R. A. J. e. D. W., 2014. *Applied Multivariate Statistical Analysis*. s.l.:Pearson.
- Zakoian, J.-M., 2008. *Prévisions et évaluation des prévisions*. Paris: Economica.
- Zhang, J. W. Y., 2019. A machine learning approach for tax fraud detection. *Journal of financial crime*, pp. 123-135.
- Zucman, G., 2014. *The hidden wealth of nations: the scourge of tax havens*, Chicago: University of Chicago Press.

ANNEXES

ANNEXE-I : Données recueillies auprès de centre fiscale de Miarinanrivo

ANNEE	ID	Activites	amende_TVA_80	TOTAL_TVA	Fraude_fiscale_achat	Fraude_fiscale_vente	Fraude_fiscale
2016	1-A	station service	314433.46	707475.29	1	0	1
2016	2-A	achat/revente	0.00	0.00	0	0	0
2016	3-A	entreprise de construction	83345945.60	187528377.60	0	1	1
2016	4-A	entreprise de construction	0.00	0.00	0	1	1
2016	5-A	transporteur	52701927.30	118579336.43	0	1	1
2016	6-A	achat/revente	11904816.00	26785836.00	0	1	1
2016	7-A	entreprise de construction	48280125.98	108630283.46	0	1	1
2016	8-A	achat/revente	5518169.22	12415880.76	1	0	1
2016	9-A	fournisseur	0.00	0.00	0	1	1
2016	10-A	fournisseur	15275774.59	34370492.82	0	1	1
2016	11-A	achat/revente	41297276.60	92918872.36	1	0	1
2016	12-A	achat/revente	9216000.00	20736000.00	0	1	1
2016	13-A	transporteur	127373349.92	286590037.32	0	1	1
2016	14-A	transporteur	0.00	0.00	0	1	1
2016	15-A	entreprise de construction	0.00	0.00	1	0	1

2016	16-A	achat/revente	1009393.10	2271134.48	1	0	1
2016	17-A	fournisseur	0.00	0.00	0	1	1
2016	18-A	station service	56163696.52	126368317.16	0	1	1
2016	19-A	achat/revente	0.00	0.00	0	1	1
2016	20-A	achat/revente	8619452.78	19393768.76	1	0	1
2016	21-A	achat/revente	0.00	0.00	0	1	1
2016	22-A	entreprise de construction	0.00	0.00	0	1	1
2016	23-A	fournisseur	0.00	0.00	0	0	0
2016	24-A	entreprise de construction	0.00	0.00	0	0	0
2016	25-A	achat/revente	0.00	0.00	0	0	0
2017	1-A	station service	278551.48	626740.84	1	0	1
2017	5-A	transporteur	55483468.00	124837803.00	0	1	1
2017	6-A	achat/revente	0.00	0.00	0	1	1
2017	7-A	entreprise de construction	0.00	0.00	0	1	1
2017	8-A	achat/revente	4524888.30	10180998.67	1	0	1
2017	11-A	achat/revente	59135181.89	133054159.25	1	0	1
2017	12-A	achat/revente	0.00	0.00	0	1	1
2017	16-A	achat/revente	15129092.15	34040457.33	1	0	1
2017	17-A	fournisseur	17038883.20	38337487.20	0	1	1
2017	18-A	station service	1736083.43	3906187.72	1	0	1

2017	19-A	achat/revente	0.00	0.00	0	1	1
2017	20-A	achat/revente	16078337.93	36176260.35	1	0	1
2017	21-A	achat/revente	0.00	0.00	0	1	1
2017	23-A	fournisseur	0.00	0.00	0	1	1
2017	26	depositaire de medicaments	0.00	0.00	0	1	1
2017	27		0.00	0.00	0	0	0
2018	5-A	transporteur	70858878.72	159432477.12	0	1	1
2018	-6	achat/revente	0.00	0.00	0	1	1
2018	7-A	entreprise de construction	0.00	0.00	0	1	1
2018	8-A	achat/revente	434448.92	977510.08	1	0	1
2018	9-A		0.00	0.00	0	0	0
2018	10-A		0.00	0.00	0	0	0
2018	11-A	achat/revente	38390963.09	86379666.95	1	0	1
2018	12-A	achat/revente	0.00	0.00	0	1	1
2018	13-A		0.00	0.00	0	0	0
2018	14-A		0.00	0.00	0	0	0
2018	15-A		0.00	0.00	0	0	0
2018	16-A	achat/revente	17123518.42	38527916.44	1	0	1
2018	17-A	fournisseur	2087641.92	4697194.32	0	1	1
2018	18-A		0.00	0.00	0	0	0

2018	19-A	achat/revente	0.00	0.00	0	1	1
2018	20-A	achat/revente	20674724.17	46518129.38	1	0	1
2018	21-A	achat/revente	0.00	0.00	0	1	1
2018	22-A		0.00	0.00	0	0	0
2018	23-A	fournisseur	70426180.45	158458906.02	0	1	1
2018	24-A		0.00	0.00	0	0	0
2018	25-A		0.00	0.00	0	0	0
2018	26	depositaire de medicaments	0.00	0.00	0	1	1

ANNEXE-II : Graphe de Matrice de corrélation pour la fraude fiscale

